

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA – MAE
LABORATÓRIO INTERDISCIPLINAR DE PESQUISAS EM EVOLUÇÃO,
CULTURA E MEIO AMBIENTE - LEVOC

RELATÓRIO PARCIAL PARA FUNDAÇÃO DE AMPARO
À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FAPESP
2022

Dr. Glauco Constantino Perez

São Paulo, novembro de 2022.

GLAUCO CONSTANTINO PEREZ

**RELATÓRIO PARCIAL PARA FUNDAÇÃO DE AMPARO
À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FAPESP
2022**

Relatório Parcial apresentado à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP para solicitação de Bolsa Estágio de Pesquisa no Exterior (BEPE) associado ao Projeto sob Processo FAPESP - 2021/04562-0.

São Paulo, novembro de 2022.

Índice de Figuras

- Figura 1: Prancha com a localização das áreas de tomada de medida em fragmentos cerâmicos. Figura 1a – Fragmento cerâmico em formato triangular. Figura 1b e 1c – Fragmento cerâmico em formato quadrangular. Fotos de acervo pessoal. Coleção Córrego da Lagoa 2 – Laboratório de Arqueologia, Etnologia e Etno-História da Universidade Estadual de Maringá – LAEE/UEM. 7
- Figura 2: Ábaco utilizado para medição de diâmetro e porcentagem de fragmentação do fragmento analisado. Esta imagem está fora de escala e é aplicada meramente como ilustração. Este ábaco deveria ter o tamanho de uma folha A3 (29,7 X 42cm) 8
- Figura 3: Uso do ábaco para mensurar a circunferência de uma borda. No caso a borda tem 12,5% de um raio de 16cm. 9
- Figura 4: Desenho de um fragmento cerâmico com pintura interna. Setas indicando o lábio ou a Zona Interna e área do Campo Interno de inserção de grafismos. (Adaptado de Oliveira 2009). 36
- Figura 5: Esquema de perfil de vasilha cerâmica indicando a presença de lábio e pescoço que compõem a área da Zona Externa e ombro e carena que compreende a área do Campo externo de inserção de grafismos (Adaptado de OLIVEIRA 2009 APUD NOELLI, 1993). 36
- Figura 6: Fragmentos analisados do sítio Ribeirão Bonito – RBN – fragmentos de 1 a 8. 57
- Figura 7: Fragmentos analisados do sítio Ribeirão Bonito – RBN – fragmentos de 9 a 15 58
- Figura 8: Fragmentos analisados do sítio Ribeirão Bonito – RBN – fragmentos de 16 a 19. 58
- Figura 9: Fragmentos analisados do sítio Ribeirão Bonito – RBN – fragmentos de 19 a 24. 59
- Figura 10: Fragmentos analisados do sítio Ribeirão Bonito – RBN – fragmentos de 25 a 30. 60
- Figura 11: Fragmentos analisados do sítio Ribeirão Bonito – RBN – fragmentos de 31 a 36. 61
- Figura 12: Fragmentos analisados do sítio Ribeirão Bonito – RBN – fragmentos de 37 a 44. 61

Figura 13: Gráfico que apresenta estabilidade das observações dos tipos de Antiplástico para a amostra do sítio Gramado (GR).	79
Figura 14: Gráfico que apresenta estabilidade das observações os tratamentos de superfície externo para a amostra do sítio Gramado (GR).	81
Figura 15: Localização do Sítio Lambari II próximo ao município paulista de Água Branca, SP. Fonte: MORAES, 2007.	82
Figura 16: Fragmentos analisados do Sítio Baía da Garça – fragmentos de 7 ao 14.	92
Figura 17: Fragmentos 8 e 9 que remontam enquanto uma borda. Nota-se a presença de um carvão no perfil quebrado dos fragmentos (indicado pela circunferência vermelha).	93
Figura 18 – Fragmentos analisados do sítio Borborema 2 – fragmentos 1 ao 3.	94
Figura 19: Prancha com os fragmentos analisados do Sítio Dourado 1 (DO1).	101
Figura 20: Contagem das frequências da largura dos fragmentos analisados.	105
Figura 21: Contagem da frequência do comprimento dos fragmentos do sítio Dourado 2 – DO2.	106
Figura 22: Fragmentos analisados do Sítio Fartura II – fragmentos do FTII – 27 ao FTII-33.	114
Figura 23 – Fragmentos analisados do sítio Fartura II – fragmentos do FTII 34 ao FTII-39.	115
Figura 24: Fragmentos analisados do sítio Lobo Guara – fragmentos LGR 1 ao LGR – 10.	119
Figura 25: Fragmentos analisados do Sítio Mussum – fragmentos MSU – 1 ao MSU -4.	121
Figura 26: Fragmentos analisados do sítio Promissão 1 – PM1.	122
Figura 27: Fragmento analisado do sítio Promissão 3 – PR3.	124
Figura 28: Fragmentos analisados do sítio Rico do Esgotão – REG.	128
Figura 29: Fragmento de borda analisado do sítio São Joaquim 2 – SJ2.	129
Figura 30: Gráfico que apresenta estabilidade das observações dos tipos de Antiplástico para a amostra do Sítio Itaguá (IT).	150
Figura 31: Gráfico que apresenta estabilidade das observações dos tipos de Tratamento de superfície para a amostra do Sítio Itaguá (IT).	152
Figura 32: Gráfico que apresenta possível estabilidade das observações dos tipos de Antiplástico para a amostra do Sítio Mineração (Nº12).	161

Figura 33: Gráfico que apresenta inexistência de estabilidade das observações dos tipos de tratamento de superfície externa para a amostra do Sítio Mineração (Nº12).	163
Figura 34 – Fragmento cerâmico com presença de cariapé do sítio Fartura II.	171
Figura 35: Paredes do sítio Dourado 2 com marca de furos de sustentação ou costura.	171
Figura 36: Fragmento DO2 – 26 do sítio Dourado 2 com formato peculiar.	173
Figura 37: Fragmentos de fuso da UHE Barra Grande – Sítio SC – AG -98 (Scientia Consultoria LTDA, 2003) – destaque par ao fragmento de fuso circulado em vermelho.	173
Figura 38: Fragmento RBN – 12, interno e externo, do sítio Ribeirão Bonito com marca escurecida interna.	174

Índice de Tabelas

Tabela 1: Dados de localização dos sítios analisados.	1
Tabela 2: Rótulo de referência de localização da instituição de guarda e dos fragmentos analisados – corresponde às células verdes na ficha de análise.	4
Tabela 3: Atributos de mensuração. Na ficha de análise correspondem as células amarelas na ficha de análise.	6
Tabela 4: Rótulos e definições das partes das vasilhas cerâmicas ou fragmentos - corresponde à célula vermelha “Rótulo” na ficha de análise.	10
Tabela 5: Atributos e variáveis morfológicos observados durante a análise das vasilhas cerâmicas ou fragmentos.	12
Tabela 6: Atributos e variáveis tecnológicos observados durante a análise das vasilhas cerâmicas ou fragmentos – corresponde às células azuis da ficha de análise.	18
Tabela 7: Atributos tecnológicos que pressupõe ação para o acabamento de superfície – corresponde às células azuis da ficha de análise.	23
Tabela 8: Atributos tecnológicos que pressupõem aplicação de nova camada sobre a superfície da cerâmica analisada – corresponde às células azuis da ficha de análise.	24
Tabela 9: Atributos que descrevem à maneira de manufatura de uma vasilha ou fragmento cerâmicos – corresponde às células azuis da ficha de análise.	26
Tabela 10: Atributos que classificam a observação da exposição, temperatura e atmosfera da vasilha ou fragmento analisado – corresponde às células azuis da ficha de análise.	28
Tabela 11: Tipos de acabamentos de superfície acromáticos que podem ser observados durante a análise de fragmentos e vasilhas cerâmicas – corresponde às células cinzas na ficha de análise.	30
Tabela 12: Ações sobre a argila utilizadas para a identificação dos tipos de acabamento plástico acromático.	33
Tabela 13: Conjuntos definidos de grafismos conhecidos segundo Schmitz (1985) e organizados por Oliveira (2009). Esta elaboração é utilizada para análise de grafismos encontrados em Campos Externos e Zonas Internas e Externas. Os números à frente das letras (A, B, C, D etc) correspondem aos Grupos acima definidos (Grupo 1, 2 e 3) – corresponde às células cinzas na ficha de análise.	37
Tabela 14: Conjunto de grafismos utilizados para a verificação dos desenhos em Campos Internos das vasilhas analisadas (Adaptado de OLIVEIRA (2009). Os motivos Q, R, S e	

T foram criadas neste trabalho para incluir definições que Oliveira (2009) não tinha incluído anteriormente - corresponde às células cinzas na ficha de análise.	46
Tabela 15: Rótulos e definições de objetos cerâmicos identificados em sítios arqueológicos – referente à célula vermelha de “Rótulo” na ficha de análise.	49
Tabela 16: Glossário com definições pertinentes relacionados à produção cerâmica.	50
Tabela 17: Contagem de frequências dos tipos de antiplástico do sítio Ribeirão Bonito – RBN.	62
Tabela 18: Contagem das frequências das espessuras dos fragmentos do sítio Ribeirão Bonito – RBN.	62
Tabela 19: Contagem das frequências das larguras dos fragmentos do sítio Ribeirão Bonito – RBN.	63
Tabela 20: Contagem das frequências dos comprimentos dos fragmentos do sítio Ribeirão Bonito – RBN.	63
Tabela 21: Sistematização dos tamanhos dos fragmentos analisados do sítio Ribeirão Bonito – RBN.	64
Tabela 22: Contagem das frequências dos tratamentos de superfície externa do sítio Ribeirão Bonito – RBN.	65
Tabela 23: Quantificação de rótulos observados na amostra do Sítio Gramado (GR).	66
Tabela 24: Contagem de frequências de Espessura dos fragmentos analisados da amostra do Sítio Gramado (GR).	67
Tabela 25: Contagem de frequências de Largura dos fragmentos analisados da amostra do Sítio Gramado (GR).	67
Tabela 26: Contagem de frequências de Comprimento dos fragmentos amostrados do Sítio Gramado (GR).	67
Tabela 27: Quantificação dos atributos de dimensão dos fragmentos amostrados do sítio Gramado – GR.	68
Tabela 28: Contagem de frequências de Integridade dos fragmentos amostrados do Sítio Gramado (GR).	68
Tabela 29: Quantificação de rótulos e diâmetros identificados na amostra do Sítio Gramado – GR.	69
Tabela 30: Contagem de frequências de Tipos de antiplástico identificados na amostra do Sítio Gramado (GR).	70
Tabela 31: Contagem de frequências de Espessura do antiplástico observado na amostra do Sítio Gramado (GR).	70

Tabela 32: Contagem de frequências de Tipo de queima observado na amostra do Sítio Gramado (GR).	71
Tabela 33: Contagem de frequências de Tratamentos de superfície externo observados na amostra do sítio Gramado (GR).	71
Tabela 34: Contagem de frequências de Aplicação de camadas internas observadas na amostra do Sítio Gramado (GR).	71
Tabela 35: Contagem de frequências de Aplicação de camadas externas observadas na amostra do Sítio Gramado (GR).	72
Tabela 36: Formas de bocas de vasilhas identificadas na amostra do Sítio Gramado (GR).	72
Tabela 37: Tipos de lábios identificados na amostra do Sítio Gramado (GR).	73
Tabela 38: Tipos de bordas identificados na amostra do Sítio Gramado (GR).	73
Tabela 39: Tipos de inclinação de bordas identificados na amostra do Sítio Gramado (GR).	73
Tabela 40: Tipos de reforços das bordas identificados na amostra do Sítio Gramado (GR).	74
Tabela 41: Tipos de contornos dos vasos identificados na amostra do Sítio Gramado (GR).	74
Tabela 42: Contagem de frequência da coloração do Engobo interno identificados na amostra do Sítio Gramado (GR).	75
Tabela 43: Contagem de frequência da coloração do Engobo externo identificados na amostra do Sítio Gramado (GR).	75
Tabela 44: Contagem de frequência da coloração da Barbotina interna identificados na amostra do Sítio Gramado (GR).	75
Tabela 45: Contagem de frequência da coloração da Barbotina externa identificados na amostra do Sítio Gramado (GR).	76
Tabela 46: Contagem de frequência de grafismos identificados em Campos observados na amostra do Sítio Gramado (GR).	76
Tabela 47: Contagem de frequência de grafismos identificados em Zonas observados na amostra do Sítio Gramado (GR).	76
Tabela 48: Contagem de frequência das quantidades de antiplástico identificados e organizados por acúmulo da amostra do Sítio Gramado (GR).	77
Tabela 49: Contagem das taxas de acúmulo e rarefação dos dados associados aos tipos de Antiplástico observados na amostra do Sítio Gramado (GR).	78

Tabela 50: Teste de Riqueza (Quadrat Richness) associado às frequências de Antiplástico observados na amostra do Sítio Gramado (GR).	78
Tabela 51: Contagem de frequência das quantidades tipos de tratamentos de superfície externa e organizados por acúmulo da amostra do Sítio Gramado (GR).	80
Tabela 52: Contagem das taxas de acúmulo e rarefação dos dados associados aos tratamentos de superfície externo observados na amostra do Sítio Gramado (GR).	80
Tabela 53: Teste de Riqueza (Quadrat Richness) associado tratamentos de superfície externo observados na amostra do Sítio Gramado (GR).	80
Tabela 54: Contagem da frequência dos rótulos observados na coleção do sítio Lambari II (LABII)	83
Tabela 55: Contagem de frequência das espessuras dos antiplásticos observados na coleção do Sítio Lambari II (LABII).	83
Tabela 56: Contagem das frequências das espessuras dos fragmentos observados na coleção do Sítio Lambari II (LABII).	83
Tabela 57: Contagem das frequências das larguras dos fragmentos observados na coleção do Sítio Lambari II (LABII).	84
Tabela 58: Contagem das frequências dos comprimentos dos fragmentos observados na coleção do Sítio Lambari II (LABII).	84
Tabela 59: Quantificação dos atributos de dimensão dos fragmentos analisados do acervo do Sítio Lambari II (LABII).	84
Tabela 60: Contagem das frequências da integridade dos fragmentos analisados do acervo do Sítio Lambari II (LABII).	85
Tabela 61: Contagem das frequências dos diâmetros (cm) dos fragmentos analisados acervo do Sítio Lambari II (LABII).	85
Tabela 62: Contagem das frequências dos tipos de lábios observados no acervo do Sítio Lambari II (LABII).	86
Tabela 63: Contagem das frequências dos tipos de bordas observados no acervo do Sítio Lambari II (LABII).	86
Tabela 64: Contagem das frequências dos tipos de angulações das bordas observados no acervo do Sítio Lambari II (LABII).	87
Tabela 65: Contagem das frequências dos reforços das bordas observados no acervo do Sítio Lambari II (LABII).	87
Tabela 66: Contagem de frequência dos tipos de antiplástico observados na coleção do Sítio Lambari II (LABII).	87

Tabela 67: Contagem de frequência dos tipos de queima observados na coleção do Sítio Lambari II (LABII).	88
Tabela 68: Contagem de frequência de aplicação de nova camada interna observados na coleção do Sítio Lambari II (LABII).	89
Tabela 69: Contagem de frequência de aplicação de nova camada externa observados na coleção do Sítio Lambari II (LABII).	89
Tabela 70: Contagem de frequência da coloração do engobo interno observado no acervo do Sítio Lambari II (LABII).	90
Tabela 71: Contagem de frequência da coloração do engobo externo observado no acervo do Sítio Lambari II (LABII).	90
Tabela 72: Contagem de frequência de rótulos analisados do Sítio Dourado 1 (DO1).	95
Tabela 73: Contagem da frequência da integridade dos fragmentos do Sítio Dourado 1 (DO1).	95
Tabela 74: Contagem da frequência dos tipos de antiplástico do Sítio Dourado 1 (DO1).	95
Tabela 75: Contagem da frequência de espessura de antiplástico do Sítio Dourado 1 (DO1).	96
Tabela 76: Contagem das frequências de espessura dos fragmentos do Sítio Dourado 1 (DO1).	96
Tabela 77: Contagem da frequência da largura dos fragmentos do Sítio Dourado 1 (DO1).	97
Tabela 78: Contagem das frequências dos comprimentos dos fragmentos do Sítio Dourado 1 (DO1).	97
Tabela 79: Sistematização dos tamanhos dos fragmentos analisados do Sítio Dourado 1 (DO1).	97
Tabela 80: Contagem da frequência dos tipos de queima da coleção analisada do Sítio Dourado 1 (DO1).	98
Tabela 81: Contagem de frequência do tratamento de superfície interno do Sítio Dourado 1 (DO1).	99
Tabela 82: Contagem de frequência do tratamento de superfície externo do Sítio Dourado 1 (DO1).	99
Tabela 83: Contagem de frequência de aplicação de nova camada interna do Sítio Dourado 1 (DO1).	99

Tabela 84: Contagem de aplicação de nova camada externa do Sítio Dourado 1 (DO1).	99
Tabela 85: Contagem da frequência da cor do engobo interna do Sítio Dourado 1 (DO1).	100
Tabela 86: Contagem da frequência da cor do engobo externa do Sítio Dourado 1 (DO1).	100
Tabela 87: Contagem dos rótulos identificados durante a análise do sítio Dourado 2 – DO2.	102
Tabela 88: Contagem da frequência da integridade dos fragmentos no sítio Dourado 2 - DO2.	103
Tabela 89: Contagem de frequência dos tipos de antiplástico do Sítio Dourado 2 – DO2.	103
Tabela 90: Contagem da frequência da espessura do antiplástico do sítio Dourado 2 – DO2.	104
Tabela 91: Contagem da frequência das espessuras dos fragmentos analisados agrupadas em 10 em 10 mm do sítio Dourado 2 – DO2.	104
Tabela 92: Contagem da frequência da largura dos fragmentos analisados agrupados em 10 em 10mm do sítio Dourado 2 – DO2.	105
Tabela 93: Contagem das frequências dos comprimentos dos fragmentos analisados e agrupados em 10 em 10mm do sítio Dourado 2- DO2.	105
Tabela 94: Apresentação das medidas de dimensão dos fragmentos analisados do sítio Dourado 2 - DO2.	106
Tabela 95: Contagem da frequência do tipo de queima identificado no sítio Dourado 2 – DO2.	107
Tabela 96: Contagem da frequência dos tipos de tratamento de superfície interno analisados no sítio Dourado 2 – DO2.	108
Tabela 97: Contagem da frequência dos tipos de tratamento de superfície externo analisados no sítio Dourado 2 – DO2	108
Tabela 98: Contagem de frequência de aplicação de nova camada interna nos fragmentos do sítio Dourado 2 – DO2.	108
Tabela 99: Contagem de frequência de aplicação de nova camada externa nos fragmentos do sítio Dourado 2 – DO2.	109
Tabela 100 – Números dos fragmentos com grafismos, coloração e grupos identificados no sítio Dourado	110

Tabela 101 – Contagem da frequência de cores do engobo observados nas superfícies internas dos fragmentos no sítio Dourado 2 – DO2.	110
Tabela 102 – Contagem de frequência de cores do engobo observados nas superfícies externas dos fragmentos do sítio Dourado 2 – DO2.	111
Tabela 103: Contagem das frequências da largura dos fragmentos do sítio Fartura II – FTII.	112
Tabela 104: Contagem de frequência do comprimento dos fragmentos analisados do sítio Fartura II – FTII.	113
Tabela 105: Dados de dimensão dos fragmentos do sítio Fartura II – FTII.	113
Tabela 106: Descrição das bordas do sítio Logo Guara – LGR.	116
Tabela 107: Apresentação das espessuras, larguras, comprimentos e peso dos fragmentos do sítio Lobo Guará – LGR.	116
Tabela 108: Apresentação das técnicas de produção e tratamentos de superfície aplicados aos fragmentos do sítio Lobo Guará – LGR.	118
Tabela 109: Apresentação da quantificação de integridade dos fragmentos do sítio Mussum – MSU.	120
Tabela 110: Apresentação dos dados de dimensão dos fragmentos analisados do sítio Mussum – MSU.	120
Tabela 111: Rótulos das peças analisadas do sítio Rico do Esgotão – REG.	125
Tabela 112: Contagem de frequência dos tipos de antiplástico do sítio Rico do Estogão – REG.	125
Tabela 113: Contagem de frequência das espessuras do antiplástico dos fragmentos do sítio Rico do Esgotão – REG.	125
Tabela 114: Contagem das frequências das espessuras dos fragmentos analisados e agrupados em 10 em 10 do sítio Rio do Esgotão – REG.	126
Tabela 115: Contagem das frequências das larguras dos fragmentos analisados e agrupados de 10 em 10 do sítio Rico do Esgotão - REG	126
Tabela 116: Contagem das frequências dos comprimentos dos fragmentos analisados e agrupados de 10 em 10 do sítio Rico do Esgotão - REG	126
Tabela 117: Contagem das frequências dos pesos (g) dos fragmentos analisados do sítio Rico do Esgotão - REG	127
Tabela 118: Tipos de queima identificados no sítio Rico do Esgotão – REG.	127
Tabela 119: Contagem da frequência dos rótulos identificados no acervo do Sítio Alpargatas – AP.	131

Tabela 120: Quantificação das medidas de dimensão do acervo do Sítio Alpargatas (AP).	132
Tabela 121: Contagem da frequência da integridade do acervo do sítio Alpargatas (AP).	132
Tabela 122: Contagem de frequência dos diâmetros dos fragmentos analisados e rótulos correspondentes do sítio Alpargatas (AP).	133
Tabela 123: Contagem das frequências dos tipos de queima observados no sítio Alpargatas (AP).	134
Tabela 124: Contagem das frequências dos Conjuntos de Grafismos e suas áreas de aplicação do sítio Alpargatas (AP).	135
Tabela 125: Contagem da frequência de rótulos observado no sítio Itaguá (IT).	136
Tabela 126: Contagem de frequência da espessura do antiplástico do acervo do sítio Itaguá (IT).	137
Tabela 127: Contagem de frequências da espessura dos fragmentos analisados do acervo do sítio Itaguá (IT).	137
Tabela 128: Contagem de frequências das larguras dos fragmentos analisados do acervo do sítio Itaguá (IT).	138
Tabela 129: Contagem de frequências dos comprimentos dos fragmentos analisados do acervo do sítio Itaguá (IT).	138
Tabela 130: Resumo dos atributos de dimensão do sítio Itaguá (IT).	139
Tabela 131: Contagem de frequência da integridade dos fragmentos do sítio Itaguá (IT).	139
Tabela 132: Contagem da frequência dos diâmetros dos fragmentos analisados do sítio Itaguá (IT)	139
Tabela 133: Contagem da frequência dos tipos de antiplástico observados no sítio Itaguá (IT).	141
Tabela 134: Contagem da frequência dos tipos de queima observados no sítio Itaguá (IT).	142
Tabela 135: Contagem da frequência dos tipos de tratamento de superfície interno observados no sítio Itaguá (IT).	142
Tabela 136: Contagem da frequência dos tipos de tratamento de superfície externo observados no sítio Itaguá (IT).	142
Tabela 137: Contagem da frequência dos tipos de aplicação de camadas internas observadas no sítio Itaguá (IT).	143

Tabela 138: Contagem da frequência dos tipos de aplicação de camadas externas observadas no sítio Itaguá (IT).	143
Tabela 139: Contagem das frequências das formas das bocas identificadas nas bordas analisadas do sítio Itaguá (IT).	144
Tabela 140: Contagem das frequências dos tipos de lábios identificados nas bordas analisadas do sítio Itaguá (IT).	144
Tabela 141: Contagem da frequência dos tipos de angulação das bordas do sítio Itaguá (IT).	145
Tabela 142: Contagem das frequências dos tipos de inclinação das bordas do Sítio Itaguá (IT).	145
Tabela 143: Contagem das frequências dos reforços das bordas analisadas do sítio Itaguá (IT).	145
Tabela 144: Contagem da frequência dos tipos de contornos observados no acervo do sítio Itaguá (IT).	146
Tabela 145: Contagem da frequência da cor do engobo interno observado no acervo do sítio Itaguá (IT).	146
Tabela 146: Contagem da frequência da cor do engobo externo observado no acervo do sítio Itaguá (IT).	146
Tabela 147: Contagem da frequência da cor da barbotina nas faces internas e externas observadas no acervo do sítio Itaguá (IT).	147
Tabela 148: Contagem de frequência das quantidades de antiplástico identificados e organizados por acúmulo da amostra do Sítio Itaguá (IT).	148
Tabela 149: Contagem das taxas de acúmulo e rarefação dos dados associados aos tipos de Antiplástico observados na amostra do Sítio Itaguá (IT).	148
Tabela 150: Teste de Riqueza (Quadrat Richness) associado às frequências de Antiplástico observados na amostra do Sítio Itaguá (IT).	149
Tabela 151: Contagem de frequência das quantidades tipos de tratamentos de superfície externa e organizados por acúmulo da amostra do Sítio Itaguá (IT)	150
Tabela 152: Contagem das taxas de acúmulo e rarefação dos dados associados aos tratamentos de superfície externo observados na amostra do Sítio Itaguá (IT).	151
Tabela 153: Teste de Riqueza (Quadrat Richness) associado tratamentos de superfície externo observados na amostra do Sítio Itaguá (IT).	151
Tabela 154: Contagem de frequência das quantidades de antiplástico identificados e organizados por acúmulo da amostra do Sítio Mineração (Nº12).	158

Tabela 155: Contagem das taxas de acúmulo e rarefação dos dados associados aos tipos de Antiplástico observados na amostra do Sítio Mineração (Nº12).	160
Tabela 156: Teste de Riqueza (Quadrat Richness) associado às frequências de Antiplástico observados na amostra do Sítio Mineração (Nº12).	160
Tabela 157: Contagem de frequência das quantidades de tratamentos de superfície identificados e organizados por acúmulo da amostra do Sítio Mineração (Nº12).	161
Tabela 158: Contagem das taxas de acúmulo e rarefação dos dados associados aos tipos de tratamento de superfície externo observados na amostra do Sítio Mineração (Nº12).	162
Tabela 159: Teste de Riqueza (Quadrat Richness) associado às frequências de tipos de tratamento de superfície externo observados na amostra do Sítio Mineração (Nº12).	163
Tabela 160: Sítios que devem ser analisados para a complementação da pesquisa.	164
Tabela 161: Documentação levantada para contextualização dos sítios paulistas sob análise.	165

Sumário

1.	1	
2.	3	
	Análise de cerâmica	3
	Teste de acúmulo de espécies (Curva de Coletor ou Curva de acumulação de espécies e rarefação)	53
3.	58	
	Barra Bonita - SP	57
	Brotas – SP	66
	Casa Branca -SP	81
	Promissão - SP	91
	Tatuí – SP	131
	Ubatuba – SP	136
4.	154	
	Participação e colaboração em Projeto de Pesquisa	153
	Artigos completos publicados em periódicos	153
	Capítulos de livros publicados	153
	Palestras e Curso ministrados	153
	Relatórios técnicos de pesquisa	154
	Produção de Roteiro para vídeo	154
	Participação Ouvinte Evento ou Palestra	154
	Orientações de estagiários de graduação	155
	Participação de banca de defesa de Mestrado	155
	Aprovação em Concurso Público	156
	Disciplinas ministradas	156
	Disciplinas cursadas como Ouvinte	156
5.	159	
	Análise em andamento	157

Sítios que serão analisados	164
Verificação de documentação dos sítios sob análise	165
6. 173	
7. 178	
ANEXO	180
Ficha de análise aplicada nesta análise;	181
Ficha de cadastro Sítio Alpargatas	184
Caderno de Campo Sítio Alpargatas, páginas 1 e 2	185

1. Introdução

Neste relatório são apresentadas análises descritivas dos sítios localizados em, Barra Bonita, Brotas, Casa Branca, Promissão, Tatuí, Ubatuba, e Iguape, estado de São Paulo, conforme a Tabela 1. A caracterização tecnológica, morfológica, decorativa e as dimensões mensuradas dos fragmentos são subsídio para as elaborações da pesquisa intitulada O ESTABELECIMENTO DE REDES DE TRANSMISSÃO CULTURAL ENTRE OS GRUPOS TUPIGUARANI NO ESTADO DE SÃO PAULO (Processo FAPESP - 2021/04562-0).

Tabela 1: Dados de localização dos sítios analisados.

Sítios	Coordenada (ZONA)	Coordenada (Leste)	Coordenada (Sul)	Município (SP)	Quantidade de fragmentos analisados
Alpargatas (AP)	23K	295008	7455082	Tatuí	45
Barra da Garça (BGA)	22K	634517	7635615	Promissão	8
Borborema (BR2),	22K	694340/	7596975	Promissão	3
Dourado 1 (DO1)	22K	634030	7625040	Promissão	20
Dourado 2 (DO2)	22K	634319	7625463	Promissão	165
Fatura II (FTII)	22K	630128	7645868	Promissão	13
Gramado (GR)	22K	795632	7532499	Brotas	700
Itaguá (IT)	23K	492551	7407625	Ubatuba	463
Lambari II (LABII)	22K	287246	7602207	Casa Branca	372
Lobo Guará (LGR)	22K	632129	7645116	Promissão	10
Mineração	23J	250404	7267870	Iguape	863

Mussum (MSU)	22K	632672	7645568	Promissão	4
Promissão 1 (PM1)	22K	631388	7639371	Promissão	2
Promissão 3 (PR3)	22K	632757	7637691	Promissão	1
Rico do Esgotão (REG)	22K	647671	7628814	Promissão	13
São Joaquim 2 (SJ2)	22K	658178	7619878	Promissão	1
Ribeirão Bonito (RBN)	22K	789254	7496356	Barra Bonita	44
Total					2727

A análise descritiva apresentada corresponde aos fragmentos cerâmicos da totalidade dos acervos para os sítios localizados em Promissão, Barra Bonita e Casa Branca, os sítios localizados em Brotas, Tatuí, Ubatuba e Iguape tem seus acervos analisados de forma amostral conforme métodos da Curva do coletor e Testes de Riqueza. apresentados no item Métodos deste relatório. A intensão da análise desses fragmentos foi a testagem e adaptação da ficha de análise elaborada, anexa a este relatório, que compilou os atributos descritos em bibliografia consultada.

Ainda tivemos a oportunidade de iniciar discussão sobre as diferentes formas que a classificação que tem sido reproduzida ao longo dos anos de arqueologia nacional, com a aplicação de termos como “classe”, como sinônimo de rótulo de fragmentos, ou mesmo a confusão para utilização de nomes que remetem à função, utilização, ou peça inteira com suas funções específicas, em detrimento dos rótulos destes fragmentos cerâmicos, . Os rótulos utilizados foram denominados condizentes às partes da vasilha cerâmica, seguindo indicações nominais de Chmyz (1976).

2. Métodos

Análise de cerâmica

Neste item são descritas as definições ou justificativas de uso para atributos identificados durante o processo de análise de material cerâmico arqueológico, sendo a caracterização de vasilhas ou fragmentos cerâmicos a partir da apresentação de rótulos, identificação e descrições dos atributos. Exploramos as técnicas de produção enumerando as aplicações de métodos particulares a partir de um conjunto de fenômenos observados (DUNNELL, 2006).

O que é comumente identificado como ‘classe’ do material cerâmico, aqui utilizamos o termo ‘rótulo’ que entendemos como o conjunto de características que designam os nomes de um fragmento cerâmico (ARAUJO, 2001). Este nome está vinculado diretamente à aparência do objeto, usado apenas para sua identificação. Neste quesito, o rótulo não é sinônimo de classe, termo utilizado largamente para designar as partes das vasilhas. Por classe, entendemos por categorias construídas que são definidas por critérios existentes fora dos objetos a serem organizados e por tanto, classificados (BANNING, 2020). As classificações e a construção de classes são independentes das coisas que se classificam, isto é, um artefato pertence a uma classe em particular e, caso se adicione ou retire artefatos desta classe, a classe em si não se altera – a classe elaborada antecede a inclusão de objetos nela (BANNING, 2020).

Por exemplo, uma borda que é descrita enquanto pertencente a uma “classe borda”, atenderia aos atributos estabelecidos para uma definição de borda. As especificações continuadas da borda, como: forma, angulação, reforços e inserção no contorno da vasilha constroem a “classe borda”. Se o termo “classe borda” for utilizado isolado das características da borda, o que existe é o rótulo dela. Em suma, a definição de classe estabelece condições que são necessárias e suficientes para que um objeto faça parte dela, isso significa, que nenhum item pode ser um membro da classe, a menos que atenda a todos os critérios estabelecidos para ser inserido nela.

Nesta sugestão de atributos de análise de fragmentos cerâmicos evitamos utilizar termos como: carimbo, perfurador, rodela de fuso ou fuso, adorno auricular, cachimbo, polidor de sulco para desassociar o fragmento cerâmico à uma função, maneira de utilização ou peça inteira com funções específicas (como os cachimbos ou carimbos). Os

rótulos utilizados foram denominados condizentes às partes da vasilha cerâmica, seguindo indicações nominais de Chmyz (1976). Embora, os atributos tecnológicos descritos possam ser utilizados para caracterizar quaisquer objetos feitos em argila e que passaram por um processo de queima, tornando-se cerâmicas.

A consulta aos trabalhos dos pesquisadores resultou na compilação de informações a respeito da descrição dos atributos tecnológicos, morfológicos e acabamentos de superfície. O uso de asterisco único (*) na coluna de “Referências”, indica que a descrição total apresentada ao atributo foi elaborada por nós. O uso de asterisco duplo (**) na coluna de “Definição ou justificativa do uso”, indica que a definição foi feita em parte por nós, mas que a bibliografia consultada apresenta definições complementares. Quando encontradas muitas definições ou justificativas de uso, mantivemos a referência ao primeiro autor que a utilizou, e complementamos o conteúdo com as informações de outros autores, os citando.

Dados de localização

Na Tabela 2 são apresentados os rótulos de referência de localização dos acervos. Todos os rótulos tiveram sua definição ou justificativa criados por nós.

Tabela 2: Rótulo de referência de localização da instituição de guarda e dos fragmentos analisados – corresponde às células verdes na ficha de análise.

Rótulo	Definição ou justificativa do uso	Referência
Data de análise	Data em que o fragmento foi analisado;	*
ID	Número de verificação no sistema e contabilização das informações apresentadas;	*
Instituição de Guarda	Instituição responsável pela guarda do fragmento ou peça inteira analisados;	*
Município da instituição	Município que a instituição de guarda está localizada	*
Proveniência (município)	Município proveniente o fragmento ou peça inteira analisados;	*
Proveniência (Nome do Sítio)	Sítio arqueológico correspondente ao fragmento ou peça inteira analisados;	*
Código do Sítio	Código indicado pelo CNSA ¹ ou pesquisadores anteriores que descrevera e fizeram a curadoria do fragmento ou peça inteira analisados;	*

¹ Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

Número do fragmento	Número impresso ou desenhado no <i>fragmento</i> analisado correspondente à curadoria realizada;	*
Número do Vaso (em caso de peças inteiras)	Número impresso ou desenhado no vaso inteiro correspondente à curadoria realizada;	*
Número da fotografia	Número da fotografia referente ao fragmento ou peça inteira analisada; Pode ser fotografia já existente no banco de dados da instituição de guarda ou feita pelo pesquisador no momento da análise;	*
Setor (do sítio)	Número do setor do sítio referente aos dados da escavação do fragmento ou peça inteira analisados;	*
Nº da Quadra, Trincheira, Corte de verificação	Número referente à localização da espacialização do fragmento ou peça inteira durante a escavação;	*
Decapagem	Número referente à localização da espacialização do fragmento ou peça inteira durante a escavação em uma mesma Quadra, trincheira ou corte de verificação;	*
Perfil	Número referente à localização espacial do fragmento ou peça inteira durante a escavação;	*
Nível	Número do nível referente à escavação artificial do sítio (de 10 em 10 cm – caso seja outro, deve ser informado);	*
Fácies	Corresponde à fácies que o fragmento foi identificado;	*
Sondagem	Corresponde ao número da sondagem em que o fragmento foi identificado;	*
Coordenada geográfica	Números correspondentes à Coordenada UTM (zona, latitude, longitude) do sítio, peça ou fragmento analisado;	*

Atributos da dimensão

Os atributos de dimensão são apresentados na Tabela 3 com ampla definição e justificativa de uso. Na Figura 1 são apresentadas as maneiras como seguir o protocolo de mensuração das dimensões nos fragmentos cerâmicos que estão sob análise. A Figura 2 e a Figura 3 apresentam o Ábaco e sua utilização para mensurar a integridade dos fragmentos a partir de circunferências concêntricas.

Tabela 3: Atributos de mensuração. Na ficha de análise correspondem as células amarelas na ficha de análise.

Atributo	Variável do atributo	Definição ou justificativa do uso	Referência
Espessura do antiplástico/tempero	Fina - Até 1mm	Busca inferir a espessura do antiplástico/tempero inserido na massa de argila; Elementos de grande diâmetro produzem peças de pouca plasticidade que depois da queima resultam em objetos muito resistentes ao choque e mudanças de temperatura. Terá impacto direto na superfície, limitando algumas técnicas de relevo e acabamento. Inclusões de grande diâmetro criam pontos de fragilidade nas paredes (PANACHUK, 2021); Enquanto grãos menores inserem plasticidade às peças e são apropriadas para produzir peças delgadas. Pelas mais plásticas podem se retrair e sofrer deformações causando trincas na superfície. Depois da queima são objetos mais compactos e impermeáveis sendo mais resistentes aos choques mecânicos (PANACHUK, 2021);	Amenomori, 2000
	Média - Entre 2mm e 4mm		
	Grossa - Acima de 4mm		
Espessura da peça (mm) – linha vermelha	Fina - Entre 3 e 7mm	Busca medidas entre as duas superfícies externas do fragmento; medição feita na área mais espessa da peça; Quando se trata de bordas, a espessura deve ser tomada na porção proximal da peça, evitando a mensuração de, por exemplo, lábios expandidos ou reforços (ARAUJO, 2001);	Amenomori, 2000
	Média - Entre 8mm e 11mm		
	Grossa - Acima de 11mm		
Integridade da Peça	Fragmento	Porcentagem observada de um todo; uma fração; pode ser quebrada, lascada ou seção de qualquer parte da vasilha; (Figura 2)	*

	Porcentagem (%) da vasilha inteira	Indicação através de ábaco da porcentagem da vasilha recuperada e observada, em função do seu diâmetro;	*
Peso		Conjugado à espessura, é indicador da área e do tamanho da peça. Pode se transmitir o grau de faturamento apresentado pelas peças de um determinado sítio; (g)	Araujo, 2001
Largura/altura do fragmento – linha verde		Corresponde à largura do rolete formativo do fragmento. Medição feita a partir entre a parte de baixo e de cima do fragmento, dada a verificação vertical da mesma – sempre buscando a maior verificação - (mm);	*
Comprimento da peça – linha azul		Corresponde ao comprimento do rolete formativo do fragmento. Medição feita a partir de dimensão horizontal na superfície entre duas maiores extremidades laterais do fragmento - (mm);	*
Diâmetro		Medição feita a partir de um ábaco - (cm); (Figura 2)	*

Figura 1: Prancha com a localização das áreas de tomada de medida em fragmentos cerâmicos. Figura 1a – Fragmento cerâmico em formato triangular. Figura 1b e 1c – Fragmento cerâmico em formato quadrangular. Fotos de acervo pessoal. Coleção Córrego da Lagoa 2 – Laboratório de Arqueologia, Etnologia e Etno-História da Universidade Estadual de Maringá – LAEE/UEM.

Figura 2: Ábaco utilizado para medição de diâmetro e porcentagem de fragmentação do fragmento analisado. Esta imagem está fora de escala e é aplicada meramente como ilustração. Este ábaco deveria ter o tamanho de uma folha A3 (29,7 X 42cm)

Figura 3: Uso do ábac para mensurar a circunferência de uma borda. No caso a borda tem 12,5% de um raio de 16cm.

Atributos morfológicos

Na Tabela 4 os rótulos dos fragmentos cerâmicos podem ser nominados. Na Tabela 5 a variação dos atributos de cada rótulo é definida e explica-se as diversas possibilidades de identificação.

Tabela 4: Rótulos e definições das partes das vasilhas cerâmicas ou fragmentos - corresponde à célula vermelha “Rótulo” na ficha de análise.

Rótulo	Definição ou justificativa do uso	Referência
Apêndice	Parte acessória e saliente localizada em qualquer porção da vasilha interna ou externamente;	*
Aplique	Peça modelada com formato variado aplicado na face externa da vasilha com apelo decorativo; ** Pode ser fixado em diferentes partes da vasilha, como bordas, parede e flange. A fixação à superfície da vasilha pode ser por pressão e alisamento ou sobre a superfície preparada com ranhuras para melhor adesão, com a pasta ainda úmida (BARRETO, <i>et al.</i> 2016);	Barreto, <i>et al.</i> 2016
Base	(base) – parte inferior, de sustentação do vasilhame; São comuns as marcas de esteira ou de folha na face externa, contendo ou não algum tipo de decoração. As bases podem ser contínuas ou descontínuas dependendo do ângulo entre o bojo e a base (BARRETO, <i>et al.</i> , 2016)	Chmyz, 1976
Bico	(spout) – área afunilada de boca, de posição central ou não;	Chmyz, 1976
Boca	(mouth) – abertura superior do vasilhame;	Chmyz, 1976
Borda	(rim) – parte terminal da parede, junto à boca; Determina a amplitude da boca do vaso em relação ao corpo; (ROBRAHN, 1989); A forma da borda indica o tipo de uso das vasilhas, como manusear o conteúdo, como os líquidos são vertidos e como os recipientes	Chmyz, 1976

	<p>podem ser tampados. A partir de um fragmento de borda é possível reconstituir, ao menos em parte, o contorno das vasilhas. A borda pode variar em relação à inclinação, à morfologia e ao espessamento (BARRETO, <i>et al.</i>, 2016);</p>	
Bojo	<p>(waist) – parte de maior diâmetro externo do recipiente; Localizada entre a base e o pescoço ou a borda; (BARRETO, <i>et al.</i> 2016);</p>	Chmyz, 1976
Flange	<p>(flange) – apêndice semelhante a uma borda horizontal adicionada à parte externa do vasilhame. Quanto à posição pode ser labial (abaixo da borda), mesial (no bojo) e basal (na base).</p> <p>Uma variedade de técnicas e motivos decorativos são aplicados na sua face superior, a mais visível, como incisões, modelagens e apliques (BARRETO, <i>et al.</i>, 2016)</p>	<p>Chmyz, 1976</p> <p>Desenho esquemático de Chmyz, 1976</p>
Gargalo	<p>Parte superior de um vasilhame que possui uma abertura mais estreita que o bojo, podendo ser mais alongado (formando um cilindro) ou curto (formando uma seção anelar);</p>	Barreto, <i>et al.</i> , 2016
Lábio	<p>Representa a finalização da vasilha na porção superior. É parte formativa da borda **</p>	*
Ombro	<p>(shoulder) – parte ressaltada do vasilhame, acima do bojo; Área que compreende a parede angular **;</p>	Chmyz, 1976

	Formam uma inflexão curvilínea no seu contorno e podem ser mais ou menos acentuados e servem de suporte para apêndices modelados (BARRETO, <i>et al.</i> , 2016);	
Parede	Consiste no fragmento de bojo, sem a presença de bordas ou lábios; ** Costuma apresentar formatos triangulares (Figura 1a) ou quadrangulares (Figura 1b e 1c) se vierem de vasilhas produzidas a partir de roletes; ** Designa peça sem lábio, boca ou sulcos de desgaste lineares (ARAUJO, 2001);	*
Parede angular	Seção da vasilha em que acontece a transição entre a parte inferior do bojo e a parte superior do bojo, com mudança de angulação; Área do ombro	*
Pé	(foot, leg base) – apêndice colocado na base de certos vasos para fins de sustentação, podendo ser em número de 3 (trípodes), 4 (tetrapodes) ou mais (polípodes); Quanto à manufatura, podem ser sólidos ou ocos; em relação à forma são cilíndricos, cônicos, esféricos, hiperbólicos;	Chmyz, 1976
Pescoço	(neck) – parte constrita, intermediária entre o corpo e a borda de um recipiente;	Chmyz, 1976

Tabela 5: Atributos e variáveis morfológicas observados durante a análise das vasilhas cerâmicas ou fragmentos.

Atributo	Variáveis do Atributo	Definição ou justificativa	Referência
Tipos de Apêndice	Alça	(handle) – apêndice modelado e vasado; Destinado à suspensão do recipiente; Aplicado na parte externa da vasilha, em dois pontos de junção diametralmente opostos. Podem ter ou não estrias nos pontos de colagem para aumentar a superfície de aderência ao corpo da vasilha. O formato do corpo pode ser angular ou curvo, além de apresentar decorações diversas. As alças podem localizar-se à altura do bojo, entre a borda e o bojo ou na borda; (BARRETO, <i>et al.</i> , 2016)	Chmyz, 1976
	Asa	(lug) – apêndice compacto, destinado a suspensão do recipiente;	Chmyz, 1976

	Base anelar	Anel de argila aderido à base da vasilha com função de sustentação; **	Barreto, <i>et al.</i> , 2016
	Flange	Posições de identificação: labial (abaixo da borda), mesial (no bojo) e basal (na base);	Chmyz, 1976
	Pé - trípode	Apêndice colocado na base dos vasos para sustentação – três pés	Chmyz, 1976
	Pé - tetrápode	Apêndice colocado na base dos vasos para sustentação – 4 pés	Chmyz, 1976
	Pé - polípode	Apêndice colocado na base dos vasos para sustentação – mais de 5 pés	Chmyz, 1976
Tipos de Aplique	Antropomorfo	Peça modelada em formato humano;	Chmyz, 1976
	Fitomorfo	Peça modelada em formato foliar;	Chmyz, 1976
	zoomorfo	Peça modelada em formato de animais;	Chmyz, 1976
	Geométrico	Pela modelada em formas geométricas;	Chmyz, 1976
	Híbridos	Com elementos humanos e animais (sic.);	Barreto, <i>et al.</i> , 2016
	Abstratos	Sem forma aparente; **	Barreto, <i>et al.</i> , 2016
Forma da Boca	Circular (circular)	Boca circular; **	Chmyz, 1976
	Elíptica (Ovoid)	Boca ovóide; **	
	Quadrangular (quadrangular)	Boca quadrangular e vértices arredondados; **	

	Retangular (rectangular)	Boca quadrangular e vértices com ângulos retos; **	
	Irregular (irregular)	Sem forma definida da forma da boca; **	
Tipo do Bojo 	Carenado (carinated)	Forma de bojo que apresenta um ângulo agudo na parte de maior diâmetro, podendo ser identificado de acordo com os quatro usos da figura ao lado; Porção angular no contorno do corpo da vasilha cerâmica, que forma um ponto de inflexão. Pode ocorrer tanto na parte interna quanto externa, e uma ou mais vezes no contorno do pote, o que aumenta o grau de dificuldade para a sua execução. É comum essa mudança angular ser acompanhada de algum elemento decorativo, delimitando os campos decorativos específicos das vasilhas (BARRETO, <i>et al.</i> ,2016)	Chmyz, 1976 Desenho esquemático de Chmyz, 1976
Tipo de angulação da Borda/ geometria da borda Fonte: Robrahn, 1989	Indicar o tipo	Por geometria da borda entende-se a relação entre alguns pontos imaginários definidos ao longo do contorno da borda. Se tomarmos um ponto no lábio e outro na região considerada intermediária, mais propriamente um ponto de inflexão, e um terceiro (ou quarto dependendo do caso) na porção considerada como sendo o fim da borda (e portanto, o início da parede), podemos definir variáveis que irão descrever o arranjo destes pontos. O ponto sobre o lábio chamado <i>superior</i> , e o ponto da junção da borda com a parede será denominado <i>inferior</i> . O deslocamento lateral dos pontos em relação a linha vertical será designado por <i>interno</i> quando o ponto se desloca para o interior do vasilhame, e <i>externo</i> quando ocorre o contrário;	Araujo, 2001
	Direta	Quando é a continuação da curvatura do corpo, sem mudança de direção ou formação de ângulos; Resultam em vasilhames de contorno simples; Quando os três pontos estão dispostos formando uma linha reta (ARAUJO, 2001);	Robrahn, 1989
	Extrovertida	Quando apresenta uma mudança de direção em relação ao corpo, formando uma inflexão para fora; Resultam em vasilhames de contorno infletido;	Robrahn, 1989

		Quando o ponto intermediário tem deslocamento interno em relação aos pontos superior e inferior (ARAÚJO, 2001);	
	Introvertida/ Inflétida	Quando apresenta uma mudança de direção em relação ao corpo, formando uma inflexão para dentro; Resultam em vasilhames de contorno inflétido; Quando o ponto intermediário tem deslocamento externo em relação aos pontos superior e inferior (ARAÚJO, 2001);	Robrahn, 1989
	Cambada	Quando apresenta uma mudança de direção em relação ao corpo, formando dupla inflexão; Resultam em vasilhames de contorno inflétido; Quando o ponto intermediário tem um pequeno deslocamento externo e o ponto inferior tem deslocamento interno em relação ao ponto superior (ARAÚJO, 2001);	Robrahn, 1989
	Carenada	Quando apresenta uma mudança na direção do contorno, formando um ângulo para dentro acompanhado de reforço externo; Quando a situação for semelhante à descrita na borda cambada, mas há formação de um ângulo bem demarcado na inflexão definida pelo ponto intermediário, fazendo com que este esteja bastante deslocado externamente (ARAÚJO, 2001);	Robrahn, 1989
	Contraída	Quando apresenta uma “quebra” ou mudança brusca na direção do contorno, formando um ângulo para dentro; Resultam em vasilhames de contorno inflétido; Quando o ponto inferior tem um deslocamento interno máximo, formando um ângulo obtuso com o ponto intermediário, que por sua vez tem um deslocamento interno maior que o ponto superior (ARAÚJO, 2001);	Robrahn, 1989
Borda - Inclinação da borda	Indicar o tipo	Araujo (2001) utiliza pontos imaginários um sobre o lábio (<i>superior</i>) e outro sobre a porção considerada como o fim da borda e início da parede (<i>inferior</i>) para a verificação da inclinação da borda;	
	Vertical	Vertical em relação ao seguimento do contorno da borda; **	Robrahn, 1989

		Quando pontos superior e inferior não apresentam deslocamento lateral (ARAUJO, 2001);		
	Inclinada externa	Resultando em boca ampliada; Quando o ponto superior apresenta deslocamento externo em relação ao ponto inferior (ARAUJO, 2001);	Robrahn, 1989	
	Inclinada interna	Resultando em boca constricta; Quando o ponto superior apresenta deslocamento interno em relação ao ponto inferior (ARAUJO, 2001);	Robrahn, 1989	
Borda - reforços	Definição	endente-se uma camada adicionada na altura da borda para dar espessura nesta finalização da vasilha **;	*	
	Expandida	Quando a borda é reforçada tanto na parte interna como na parte externa;	Robrahn, 1989	
	Reforçada externa	Quando a borda é mais espessa na parte externa;	Robrahn, 1989	
	Reforçada interna	Quando a borda é mais espessa na parte interna	Robrahn, 1989	
	Estreita	É o oposto da borda expandida, em que a borda é mais fina na extremidade próxima ao lábio do que na extremidade oposta;	**	
Forma da Base	Indicar o tipo			
	<p>1 2 3 4</p> <p>Fonte: Chmyz, 1976</p>	1) Convexa	Parte externa da base em forma convexa; **	Chmyz, 1976
		2) Côncava	Parte externa da base em forma côncava; **	Chmyz, 1976
		Cônica	Parte externa da base em forma cônica, ovoide ou elíptica; **	
		3) Plana	Parte externa da base plana; **	Amenomori, 2000, mas o desenho é Chmyz, 1976
4) Com pedestal	Parte externa da base com presença de pedestal, como apêndice ou modelado; **	Amenomori, 2000, mas		

			o desenho é Chmyz, 1976
	Com pedestal de fruteira	Parte externa da base com presença de pedestal, como apêndice ou modelado em que apresente mais de 2 seções do pedestal; **	Faccio, <i>et al.</i> , 1992
<p>Tipos de Lábio</p> <p>Fonte: Chmyz, 1976</p>	Indicar o tipo		Chmyz, 1976
	1) Plano (flat)	Finalização da vasilha na região do lábio em formato plano; **	
	2) Arredondado (rounded)	Finalização da vasilha na região do lábio de forma arredondada; **	
	3) Apontado (tapered)	Finalização da vasilha na área do lábio em forma de ângulo agudo e direto em relação à borda; **	
	4) Biselado (beveled)	Finalização da vasilha na área do lábio em forma de ângulo agudo em direção da área interna ou externa da vasilha; **	
	5) Dentado ou serrilhado (dentate or serrated)	Finalização da vasilha na área do lábio em formato plano ou arredondado em que se aplica acabamento plástico unglado, formando um serrilhado nesta região; **	
Tipo de Ombro	Ausente/ Presente		
	Ombro escalonado	(stepped shoulder) – constrictões, mais ou menos pronunciadas paralelas à borda, existentes no ombro do vasilhame (sic.);	Chmyz, 1976
Contorno do vaso	Simples (simple)	Contorno sem carena e sem inflexão do vaso; **	Chmyz, 1976

<p>Fonte: Chmyz, 1976</p>	Composto (composite)	Contorno que apresenta carena e sem inflexão no vaso; **	Chmyz, 1976
	Inflexido (intlected)	Contorno que apresenta inflexão e não apresenta carena; **	Chmyz, 1976
	Complexo (complex)	Contorno que apresenta carena e inflexão no vaso; **	Chmyz, 1976

Atributos tecnológicos

Os atributos tecnológicos são apresentados na Tabela 6, na Tabela 7, na Tabela 8, Tabela 9 e na Tabela 10.

Tabela 6: Atributos e variáveis tecnológicas observados durante a análise das vasilhas cerâmicos ou fragmentos – corresponde às células azuis da ficha de análise.

Atributo	Variáveis do Atributo	Definição ou justificativa do uso	Referência
Antiplástico/ Inclusões	Tempero/ Ausente/ Presente e escolher tipo	(temper) – matéria introduzida na pasta para conseguir condições técnicas propícias à uma boa secagem e queima;	Chmyz, 1976
		Entende que as inclusões são responsáveis pela resistência da cerâmica, diminui a plasticidade da pasta e aumenta a trabalhabilidade do material, além de evitar que o	Araujo, 2001

		vasilhame rache com a perda de água. Quando adicionadas de maneira proposital pelo artesão, são chamados “temperos” ou “antiplástico”;	
		Descreve o aditivo não plástico na pasta da argila, bem como qualquer ocorrência natural de inclusões; Está relacionado a algum tipo de alteração nas propriedades físicas da cerâmica e essas propriedades alteradas devem estar relacionadas a como a cerâmica foi elaborada; Com essa mudança gramatical, o significado do termo mudou de técnica de fabricação para propriedades cerâmica;	Feathers, 2006
		Também utiliza o termo ‘carga’ que é trazido das artes plásticas, podendo ser positiva ou negativa, porém inerte, comporta tanto elementos adicionados, quanto aqueles que retiram a plasticidade, e os que não alteram a pasta. O termo não implica a ação de inserir ou retirar voluntariamente elementos, mas assume que tudo aquilo que se encontra na pasta foi uma escolha e foi observado;	Panachuk, 2021
	Caco moído ou triturado, ou chamote	Fragmentos cerâmicos adicionados à pasta em tamanhos variados (LA SALVIA & BROCHADO, 1989); Fragmentos cerâmicos triturados e reciclados como antiplástico e que reingressa no seu contexto de uso com uma nova função. Não deve ser confundido com argila moída ou saibro, um material que não foi previamente queimado e que é mais friável (BARRETO, et. al., 2016); Diminui o encolhimento da argila e aumenta a força mecânica e resistência a variações de temperatura e útil em recipientes de cocção (PANACHUK, 2021);	Chmyz, 1976
	Cariapé	Designa de forma genérica cinzas de diversas espécies arbóreas (gênero <i>Licania</i> - <i>Licania scabra</i> sp.) cujas cascas ou madeira são empregados no tempero da argila; (Município de Porto Trombetas – Pará	Wüst, 1990

Zé Lopes informou que é casca da árvore Cariapé queimada e triturada)

Figura 4: Cariapé A observado na superfície de um fragmento de cerâmica (foto: BMC-118b) do sítio Benedito Machado.

Wüst (1990) identifica na cerâmica da Tradição Uru do Mato Grosso:

- Cariapé branco (filamentos silicosos de cinza vegetal de cor esbranquiçada e acinzentado);

ASTOLFO GOMES DE MELLO ARAUJO, DANIELA DIAS ORTIGA, THOMAS JOHANNES SHIRAGE, MERCEDES OLIVEIRA E GREGÓRIO CARLOS TAPAS ELEGANTINI

Figura 6: Fragmento de cariapé A triturado da peça BMC 1389 e montado em lâmina.

- Cariapé B preto (partículas de cinza vegetal alongadas e arredondadas de cor negra);

- Cariapé B preto e branco (aparece o cariapé branco e preto);

		- Cariapé A (composto por duas partículas de origem vegetal, das quais uma corresponde a filamentos de cinza vegetal e a outra a filamentos cilíndricos de cor branca de superfície brilhante);	
	Carvão	Elemento obtido a partir da queima de madeira e inserido na pasta cerâmica garante porosidade para a cerâmica e evita quebra durante o processo de secagem; ** Material queimado é mais estável e pode atingir granulometria mais fina para inclusão na pasta, que a torna menos fibrosa e leve cálcio (PANACHUK, 2021);	Amenomori, 2000
	Caroço de palmeira	Substância biomineral rica em sílica;	Panachuk, 2021
	Cauixí	Espoja de água doce (<i>Demospongiae</i> , <i>Drulia sp.</i> ou <i>Parmula batesii sp.</i>), conhecida por cauíxí triturada aplicada na pasta; ** Forma sílica, melhora a uniformidade na secagem e na queima em decorrência dos poros formados na pasta. Ainda melhora a resistência ao choque térmico e ao impacto mecânico; (PANACHUK, 2021); Quando vistas em lupa binocular, as espículas silicosas do cauíxi se parecem com pequenos bastonetes alongados de pontas agudas; possuem aspecto de cristal de rocha hialino, lisos e polidos. Na Amazônia, o cauíxi não é mais (ou é raramente) encontrado como aditivo nas cerâmicas; essa tecnologia parece ter sido abandonada depois do século XVI. Fora da Amazônia, o cauíxi tem sido encontrado em cerâmicas do Mato Grosso, no alto rio Xingu, nos rios Manso e Araguaia e no pantanal sul-matogrossense (Barreto, <i>et al.</i> 2016);	Chmyz, 1976

		(Município de Porto Trombetas – Pará Zé Lopes informou que utiliza essa esponja de água doce triturada como tempero, conhecida como Cauxi))	
Conchas	Pó de conchas, aquecida entre 300 e 400°C > aragonita> calcita e aquecido acima de 600-800°C calcita> óxido de cálcio e dióxido de carbono – permite resistência mecânica para a cerâmica. Se não for queimada o suficiente, a estrutura de calcita aumenta a tenacidade [resistência] da cerâmica, especialmente se as partículas forem grossas e abundantes; (FEATHERS, 2006)	Chmyz, 1976 Feathers, 2006	
Fibras vegetais, madeira ou estrume	Carga orgânica, inserida ainda fresca ou verde, traz umidade para a pasta e durante o processo de secagem limita a retração da argila. A textura fibrosa e leve aumenta a resistência dos materiais não queimados. As capilaridades formadas permitem melhor equilíbrio na evaporação da água interna e superficial e permite ainda melhor distribuição do calor durante a queima da peça. Após a queima, resultam em poros vazios e fragmentos de carvão. E por ser depósito carbônico durante a queima pode resultar em uma coloração escura na peça finalizada, a depender da atmosfera da queima;	Panachuk, 2021	
Mineral	Corresponde a inserção de minerais como quartzo, mica, feldspato, hematita na composição da pasta. Feldspato são usados para queimas acima de 1150°C na indústria moderna e para artefatos cerâmicos de baixa temperatura são inertes (RYE, 1981); Mica ocorre	La Salvia e Brochado (1989)	

		<p>naturalmente em muitas argilas e pode melhorar a plasticidade da pasta. Pouco suscetível de ter sido adicionada intencionalmente na pasta (RYE, 1981);</p> <p>Hematita é presente em argilas vermelhas e sua presença altera a cor da cerâmica dependendo da atmosfera de queima (PANACHUK, 2021);</p> <p>La Salvia e Brochado (1989) informam que é necessária verificação da fonte da argila usada na composição da pasta para acertar se a inserção mineral é proposital ou já faz parte da granulometria da composição da pasta.</p> <p>Feathers (2006) explica que o uso de ‘areia’ (minha tradução) na pasta da cerâmica estaria em acordo com o uso de gramíneas [especialmente a cana de açúcar] para a queima, já que a queima das gramíneas produz mais cinzas, e temperaturas que faz com que o tipo da queima seja específico para que as cerâmicas com esse tipo de tempero, fazendo com que não se quebrem e se tornem mais resistentes. A escolha do tempero utilizado para cada conjunto de vasilha estaria vinculada com o que seria utilizado para a queima das vasilhas. E também a disponibilidade desse combustível utilizado no ambiente entorno habitado;</p>	Amenomori, 2000 Feathers (2006)
	Ossos moídos	Em pó, rico em cálcio (PANACHUK, 2021);	Chmyz, 1976

Tabela 7: Atributos tecnológicos que pressupõe ação para o acabamento de superfície – corresponde às células azuis da ficha de análise.

Atributo	Variáveis do Atributo	Definição ou justificativa do uso	Referência
Alisamento	Ausente/ Presente	Ação aplicada à superfície cerâmica de suavizar as diferenças na superfície, atribuindo a ela textura e aparência regulares;	Panachuk, 2021
Polimento	Ausente/ Presente	Polimento é a ação de friccionar um objeto com a parte ativa rombuda (seixos ou sementes arredondadas) ou maleáveis (couro ou tecido) na superfície cerâmica. Identificado por meio do brilho resultante dos movimentos repetitivos. polimento permite organizar as lâminas de argila desde a superfície, empurrando cargas de diâmetro maior e orientando cada lâmina no sentido de uma maior simetria e organização molecular. Isso garante maior resistência	Panachuk, 2021

		ao choque mecânico e aumenta a capacidade de conter o calor e a compactação, diminui os poros existentes entre as lâminas;	
Lustro	Ausente/ Presente	Apresenta uma superfície vítrea (tipo verniz), mas a cor da peça é preservada;	Faccio, <i>et al.</i> , 1992

Tabela 8: Atributos tecnológicos que pressupõem aplicação de nova camada sobre a superfície da cerâmica analisada – corresponde às células azuis da ficha de análise.

Atributo	Variáveis do Atributo	Definição ou justificativa do uso	Referência
Barbotina	Ausente/ Presente e escolher tipo Interno e Externo	É um revestimento superficial de argila mais refinada, aplicado à superfície da cerâmica antes da queima; Argila pura podendo ir desde a “nata” ou “caldo” argiloso até uma pasta mais compacta; Usos: maior resistência na fixação dos roletes fechando pequenas lacunas deixadas pelo alisamento; maior resistência à ação dos elementos a serem processados no interior da vasilha; diminuição da porosidade e aumentando a rigidez da vasilha; Desprovida de inclusões e pode tornar-se cremosa dependendo da espessura da parede, do tamanho do recipiente e do tipo de pasta utilizado; (BARRETO, <i>et al.</i> 2016); Se diferencia do engobo pela espessura ser mais fina neste caso e a plasticidade do barro aplicado; **	La Salvia & Brochado, 1989
	Intensidade 1	Banho - revestimento superficial, delgado, proveniente de um caldo ou nata de argila em suspensão na água aplicado à superfície cerâmica antes da queima; Revestimento com espessura delgada, igual ou menor que 1mm, com coloração diferente ou não daquela observada no plano de fratura da peça; <u>para esses autores o banho é um tipo de barbotina;</u>	La Salvia & Brochado, 1989
	Intensidade 2	Acabamento corretivo - de 1 até 2mm, elemento corretivo para eliminar rugosidades persistentes após a atividade de alisamento	La Salvia & Brochado, 1989

	Intensidade 3	Acabamento decorativo - de 2 até 3 mm – classificada como o normal da barbotina verificada nas cerâmicas;	La Salvia & Brochado, 1989
	Intensidade 4	Acabamento espesso - de 3 até 4 mm	La Salvia & Brochado, 1989
	Intensidade 5	Acabamento muito espesso - Igual ou maior que 5 mm	La Salvia & Brochado, 1989
Branidura	Ausente/ Presente – Interno e Externo	Abrir brilho. Não confundir com a aplicação de resinas que visam dar brilho à superfície e avivar as cores da pintura, aumentando a resistência ao desgaste pelo uso ou toque;	La Salvia & Brochado, 1989
		É uma técnica de impregnação de fuligem à superfície do pote, seguida de polimento; Necessita que a peça esteja ainda quente, recém-saída do processo de queima e pode-se utilizar estrume, palha de milho ou outro tipo de vegetal para provocar as fuligens. Logo que a fuligem encontra a superfície, esta deve ser polida. A inserção da fuligem cria uma película que impermeabiliza a cerâmica, diminuindo a porosidade da peça e modificando a cor em superfície;	Panachuk, 2021
Engobo	Ausente/ Presente/ Indicar a cor – Interno e Externo	(slip) - tipo de <u>tratamento</u> que consiste em aplicar, antes da queima, uma <u>camada de barro</u> , mais espessa que o banho, com ou sem pigmentos minerais, na superfície do vasilhame; Se diferencia da Barbotina por ser mais espesso e o barro ser menos úmido; ** Têm por função diminuir a porosidade da parede, tanto para torná-la mais impermeável, como também facilitar a aplicação de desenhos pintados e realçá-los visualmente (BARRETO, <i>et al.</i> 2016); A cor do engobo é a cor observada no momento da análise do fragmento, e não hipoteticamente a cor que possa ter tido no momento de sua aplicação; ** A coloração pode ser impactada pela coloração do solo em que a cerâmica está depositada, podendo variar entre o cinza, marrom claro, marrom escuro, marrom avermelhado e marrom alaranjado e alaranjado;	Chmyz, 1976

	Branco	Pigmento mineral utilizado para decoração a partir do “barro branco ou tabatinguera – local de onde se extrai o barro branco” (LA SALVIA & BROCHADO, 1989);	Amenomori, 2000
	Vermelho	Pigmento mineral utilizado para decoração produzido a partir do barro vermelho (LA SALVIA & BROCHADO, 1989);	Amenomori, 2000
Esfumareado		Técnica de aplicação de uma camada a mais escurecida após a queima da vasilha.	**

Tabela 9: Atributos que descrevem à maneira de manufatura de uma vasilha ou fragmento cerâmicos – corresponde às células azuis da ficha de análise.

Atributo	Variáveis do Atributo	Definição ou justificativa do uso	Referência
Técnica de manufatura	Indicar o tipo	Maneira como a argila foi manuseada para a produção da vasilha**	*
	Modelada	(modeled) – técnica de confecção de cerâmica, à mão livre de massa uniforme, até atingir a forma desejada; Utilizado para a fabricação de asas, fusos, cachimbos, pequenas vasilhas esferoides, esculturas (sic.) zoomorfas e bases das vasilhas, servindo de suporte para o acordelado; (LA SALVIA & BROCHADO, 1989); a base modelada de vasilhas é denominada de placa por Panachuk, 2021;	Chmyz, 1976
	Moldada	(mold made) – técnica de confecção de cerâmica, com auxílio de molde;	Chmyz, 1976
	Contramolde	Termo utilizado para designar o uso de uma peça já queimada, fragmentada ou cabaça ou cabeça humana para servir de contramolde da peça, geralmente sua base. O uso constante de contramolde para a produção de peças em uma comunidade irá manter certa constância no diâmetro e na curvatura da base, o que indica o uso desta técnica;	Panachuk, 2021
	Acordelado	Técnica de confecção de vasilhas em que se organizam roletes de argila sobrepostos para dar forma ao vaso; **	Amenomori, 2000

		<p>Fragmento de base. Junção entre roletes.</p> <p>(Sallum, 2011)</p>	
	<p>Roletado/ Acordelado</p>	<p>Usado como sinônimos; **</p>	<p>Panachuk, 2021</p> <p>Faccio, <i>et al.</i>, 1992</p>

	Torneada	(wheel-made) – técnica de confecção de cerâmica que consiste em elaborar recipiente com o auxílio de uma roda de torno (roda de oleiro);	Chmyz, 1976
	Anelado	Técnica de confecção de vasilhas em que se organizam anéis feitos de roletes de argilas sobrepostos para dar forma, estrutura e crescimento no vaso; **	Faccio, <i>et al.</i> , 1992

Tabela 10: Atributos que classificam a observação da exposição, temperatura e atmosfera da vasilha ou fragmento analisado – corresponde às células azuis da ficha de análise.

Atributo	Variáveis do Atributo	Definição ou justificativa do uso	Referência
Queima	Indicar o tipo	Processo físico-químico que consiste em transformar a pasta em cerâmica, por meio de elevação de temperatura durante a qual a maior ou menor presença de oxigênio determina a oxidação ou redução, evidenciada pela textura e cor da cerâmica;	Chmyz, 1976
		Observada através da coloração e está depende da quantidade de ferro e carbono contida na argila, além da duração, temperatura e atmosfera durante sua queima;	Orton, <i>et al.</i> 1997
	Tipo 1	Seção transversal sem presença de núcleos com cor uniforme variando do laranja tijolo ao amarelo - oxidada	Moraes, 2006
	Tipo 2	Seção transversal sem presença de núcleos, com cor uniforme variando do cinza claro ao pardo - oxidante	Moraes, 2006
	Tipo 3	Seção transversal com presença de núcleo central escuro redutor e uma camada interna e externa clara oxidante	Moraes, 2006
	Tipo 4	Seção transversal sem presença de núcleos, com cor uniforme variando do cinza ao preto, redutora	Moraes, 2006
	Tipo 5	Seção transversal com uma camada clara na parte externa oxidante e uma camada escura na parte interna redutora	Moraes, 2006

<p>1- Seção Transversal sem presença de núcleos, com cor uniforme variando do laranja tijolo ao amarelo.</p>	Tipo 6	Seção transversal com uma camada escura redutora na parte externa e uma camada clara oxidante na parte interna	Moraes, 2006
<p>2- Seção Transversal sem presença de núcleos, com cor uniforme variando do cinza claro ao pardo</p>	Tipo 7	Seção transversal com presença de núcleo central espesso redutor e camadas oxidadas finas e bem definidas	Moraes, 2006
<p>3- Seção Transversal com presença de central escuro e uma camada interna e externa clara.</p>	Tipo 8	Seção transversal apresenta partes reduzidas escuras e oxidadas, claras de modo alternado	Moraes, 2006
<p>4- Seção Transversal sem presença de núcleos, com cor uniforme variando do cinza ao preto.</p>			
<p>5- Seção Transversal com uma camada clara na parte externa e uma camada escura na parte interna.</p>			
<p>6- Seção Transversal com uma camada escura na parte externa e uma camada clara na parte interna.</p>			
<p>7- Seção Transversal com presença de núcleo central e espesso e camadas oxidadas finas e bem definidas.</p>			
<p>8- Seção Transversal apresenta partes reduzidas e oxidadas de modo alternado.</p>			
<p>Fonte: Moraes, 2006</p>			

Atributos de acabamento de superfície

Existem acabamentos plásticos, não plásticos, acromáticos e cromáticos. Os plásticos costumam ser acromáticos, com raras exceções. Os não plásticos, são cromáticos, associados à pintura das superfícies e aplicação de grafismos.

Os acabamentos plásticos acromáticos são apresentados na Tabela 11:

Tabela 11: Tipos de acabamentos de superfície acromáticos que podem ser observados durante a análise de fragmentos e vasilhas cerâmicas – corresponde às células cinzas na ficha de análise.

Tipos de acabamentos plásticos acromático (Indicar o tipo para a análise – interno e externo)	Definição ou justificativa de uso	Referência
Acanelado	Expressão decorativa a canelura, sendo um pequeno sulco contínuo de fundo côncavo produzido pela polpa do dedo arrastado sobre a superfície cerâmica;	La Salvia & Brochado, 1989
Alisado	Ação de suavizar as diferenças na superfície, atribuindo a ela textura e aparência regulares; Pode estar associado a outros tratamentos de superfície sendo este, anterior a qualquer aplicação de acabamento de superfície pintado; ** Pode ser identificado isolado, superfície da cerâmica apenas alisada, sem qualquer outro acabamento; ** Processo de acabamento nas paredes das vasilhas de forma a deixar a superfície mais lisa e menos porosa. Feita durante o processo de montagem da vasilha, com argila bastante plástica ou depois da secagem antes da queima. Podem ser usados diversos instrumentos, seixos, conchas e espátulas de madeira ou cuia. O processo pode deixar marcas como estrias ou brilho (BARRETO, <i>et al.</i> , 2016);	Panachuk, 2021
Beliscado	Expressão decorativa do belisco, que é o resultado da ação de dois dedos em forma de pinça, em sentido contínuo e sucessivo sobre a superfície cerâmica, determinando a elevação de uma porção da pasta semelhante a um cordel retorcido, ficando com a base marcada pela ação das unhas;	La Salvia & Brochado, 1989
Corrugado	Ação lateral do dedo sobre a superfície da cerâmica, pressionando um aparte da argila, por arraste, e formando uma crista de forma semilunar como resultado do acúmulo da argila arrastada	La Salvia & Brochado, 1989

<p>Digito-ungulado</p>	<p>Expressão decorativa a depressão, é a impressão da polpa do dedo calcada verticalmente sobre a superfície cerâmica</p>	<p>La Salvia & Brochado, 1989</p>
<p>Escovado</p>	<p>Expressão decorativa de sulco, sendo resultante da ação de espátula, afundo por pressão ou arraste, sobre a superfície cerâmica com a deposição de argila no seu entorno e apresentando lados angulares e fundo plano;</p>	<p>La Salvia & Brochado, 1989</p>
<p>Espatulado</p>	<p>Expressão decorativa a cavidade, sendo resultante da ação de uma espátula, agindo por pressão ou arraste, sobre a superfície cerâmica com a deposição de argila no seu entorno e apresentando lados angulares em função do plano;</p>	<p>La Salvia & Brochado, 1989</p>
<p>Estampado</p>	<p>Expressão decorativa a estampa, em que há a preparação de um painel, em partes ou em um todo, cestaria, têxtil ou outro, aplicado sobre a superfície cerâmica por pressão;</p>	<p>La Salvia & Brochado, 1989</p>
<p>Estocado</p>	<p>Expressão decorativa a estocada, sendo o corte produzido pela ação de ponta de uma lâmina reta, pressionada sobre uma superfície cerâmica, em uma única ação;</p>	<p>La Salvia & Brochado, 1989</p>

Estriado	Expressão decorativa de estria, sendo resultado da ação de um instrumento de uma única ponta aguçada ou rombuda, ou de várias pontas, simetricamente dispostas e arrastadas em uma superfície;	La Salvia & Brochado, 1989
Exciso	Expressão decorativa a excisão, sendo a retirada de argila, através de um instrumento buscando criar um motivo ou uma superfície áspera para aderir um aplique;	La Salvia & Brochado, 1989
Hachurado	Acabamento plástico decorativo aplicado à superfície cerâmica utilizando linhas paralelas, transversais ou oblíquas, de forma a preencher um campo delimitado, compondo motivos geométricos ou não.	Barreto, <i>et al.</i> , 2016
Imbrincado	Expressão decorativa a carquilha, sendo o enrugamento da pasta pela pressão do dedo quando se juntam os roletes;	La Salvia & Brochado, 1989
Inciso	Expressão decorativa de corte, sendo uma ação de um instrumento de ponta aguda ou não, que risca mais ou menos profundamente a superfície cerâmica por pressão ou arraste;	La Salvia & Brochado, 1989
Nodulado	Expressão decorativa o nódulo, sendo uma porção de argila repuxada ou aplicada na superfície cerâmica de forma cônica ou tronco-cônica;	La Salvia & Brochado, 1989
Ponteadado	Expressão decorativa o ponto, em que é a ação de um instrumento de seção variada, aplicada pelo artesão de forma impressa sobre a superfície cerâmica;	La Salvia & Brochado, 1989
Roletado	Expressão decorativa o rolete, sendo um cordel de argila utilizado na produção das vasilhas e não apresentando outra atividade produtiva sobre o mesmo; (unobliterated coiled) – tipo de decoração que consiste em conservar os roletes de confecção do vasilhame, sem pressionar e alisar a superfície externa (CHMYZ, 1976);	La Salvia & Brochado, 1989 Chmyz, 1976
Serrungulado	Expressão decorativa cordame, que é o resultado da ação de dois dedos em forma de pinça, que sentido contínuo e sucessivo sobre a superfície cerâmica, determinando a elevação de uma porção da pasta semelhante a um cordel retorcido, ficando com a base marcada pela ação das unhas;	La Salvia & Brochado, 1989

<p>Ungulado</p>	<p>Expressão decorativa unguilação que é a ação frontal da unha, na forma de um arco, com sentido e formação de quem aplica;</p>	<p>La Salvia & Brochado, 1989</p>
---	--	---------------------------------------

Para auxiliar na identificação dos acabamentos plásticos acromáticos se usa a identificação da ação na argila fresca e associação ao tipo de acabamento alcançado, como pode ser observado na Tabela 12:

Tabela 12: Ações sobre a argila utilizadas para a identificação dos tipos de acabamento plástico acromático.

Ação decorativa aplicada sobre a pasta	Descrição do movimento	Tipo de acabamento alcançado	Referência
Digital	É a utilização do dedo, em sua parte interna, pressionando ou arrastando a superfície, deixando aí sua marca;	Corrugado Digitado Canelado	Moraes, 2006
Ungueal	É a utilização da unha sob pressão, na superfície, deixando aí sua marca;	Ungulado Beliscado	Moraes, 2006
Impresso	É a utilização de um instrumento ou de uma estampa para imprimir sobre a superfície cerâmica marcas decorativas;	Impresso Carimbado	Moraes, 2006

		Ponteadado	
Estriada	É a utilização de um instrumento de ponta simples ou múltiplas pontas arrastadas sobre a superfície cerâmica;	Inciso Espatulado Escovado Penteadado	Moraes, 2006
Roletada	É a utilização de cordéis de cerâmica como elemento produtivo ou decorativo;	Roletado	Moraes, 2006
Nodulada	É a utilização de parcelas de argila em forma de pequenos núcleos – nódulos- aplicados ou repuxados da própria parede da vasilha;	Aplicado Nodulado	Moraes, 2006
Exciso	É a extração de parte da argila para uma representação decorativa ou para criar condições para a aplicação de apliques;	Entalhado	Moraes, 2006

Já os acabamentos de superfície não plásticos se referem aos cromáticos que são observados a partir de campos e zonas gráficos se referindo:

- a. Localização do Campo Interno: refere-se ao espaço central ou principal da vasilha, onde o desenho pode se expandir em todas as direções. Corresponde a recipientes abertos, com forma de tigela, em que o espaço principal está separado do lábio por uma linha vermelha ou um desenho em faixa (OLIVEIRA, 2009: 25);
- b. Localização do Campo Externo: é designado o espaço mais largo da vasilha, onde o desenho pode se expandir em direção vertical. Corresponde ao ombro, que é a expansão da vasilha entre o gargalo e a carena ou superfície externa do lábio até a carena quando não existe uma zona. Os motivos deste campo externo seguem as características gerais das zonas, com a diferença de que um espaço vertical mais amplo permite maior desenvolvimento ou complexidade do desenho a ser aplicado (OLIVEIRA, 2009: 33);
- c. Localização na Zona Interna; foi definida como um espaço relativamente estreito, delimitado por uma linha superior e inferior onde se desenvolve um motivo geométrico de construção simples e que se repete seguindo em sentido horizontal (OLIVEIRA, 2009: 25);
- d. Localização da Zona Externa; foi definida como um espaço relativamente estreito, delimitado por uma linha superior e inferior onde se desenvolve um motivo geométrico de construção simples e que se repete seguindo em sentido horizontal. As zonas externas correspondem a segmentos construtivos representados pelo lábio e o gargalo. (OLIVEIRA, 2009: 30);
- e. Cor dos motivos pintado (interno e externo);
 - i. Preto;
 - ii. Vermelho;
 - iii. Outros (definir a cor observada);
- f. Grupos:
 - i. Grupo 1, que corresponde ao conjunto das linhas retas.
 - ii. Grupo 2, que corresponde ao conjunto das linhas curvas;
 - iii. Grupo 3, formado pelo conjunto de linhas retas e curvas – definição do que significa cada grupo
- g. Conjuntos (conforme apresentado na Tabela 13 e na Tabela 14);

Para ilustrar a que áreas correspondem ao Campo Interno e Zona Interna (Figura 4) e o Campo Externo e a Zona Externa (Figura 5):

Figura 4: Desenho de um fragmento cerâmico com pintura interna. Setas indicando o lábio ou a Zona Interna e área do Campo Interno de inserção de grafismos. (Adaptado de Oliveira 2009).

Figura 5: Esquema de perfil de vasilha cerâmica indicando a presença de lábio e pescoço que compõem a área da Zona Externa e ombro e carena que compreende a área do Campo externo de inserção de grafismos (Adaptado de OLIVEIRA 2009 APUD NOELLI, 1993).

Tabela 13: Conjuntos definidos de grafismos conhecidos segundo Schmitz (1985) e organizados por Oliveira (2009). Esta elaboração é utilizada para análise de grafismos encontrados em Campos Externos e Zonas Internas e Externas. Os números à frente das letras (A, B, C, D etc) correspondem aos Grupos acima definidos (Grupo 1, 2 e 3) – corresponde às células cinzas na ficha de análise.

Conjunto	Descrição	Desenho			
1A	composição de linhas retas simples verticais ou oblíquas, que não se tocam nem se cruzam;				
1B	composição de linhas retas verticais ou oblíquas, simples ou duplas que se tocam ou se cruzam e que seguem direções variáveis;				
1C	composição de feixes de linhas retas simples paralelas em ângulos obtusos com triângulos engatados horizontalmente;				
1D	composição de feixes de linhas retas paralelas, simples ou duplas, que se encontram em ângulos variados com uma linha dupla separando os feixes;				

1E	<p>composição de linhas retas oblíquas ou duplas em ziguezague, caracterizando a formação de triângulos com um lado aberto;</p>	
1F	<p>composição de linhas retas oblíquas ou duplas em ziguezague, caracterizando a formação de triângulos fechados;</p>	
1G	<p>composição de feixes de linhas retas simples ou duplas, paralelas que se encontram em ângulos variados;</p>	

1H	composição de figuras losangulares em linhas retas simples ou duplas;	
1I	composição de figuras losangulares em linhas retas simples ou duplas;	
1J	composição de linhas retas horizontais simples ou duplas e seqüências horizontais de pontos;	

1K	composições variadas de linhas retas simples ou duplas verticais com horizontais formando seqüências;	
1L	composições variadas de linhas retas simples ou duplas verticais com horizontais formando seqüências;	
1M	composições variadas de linhas retas simples ou duplas verticais com horizontais formando seqüências;	
1N	composições variadas de linhas retas simples ou duplas verticais com horizontais formando seqüências;	
1O	composições variadas de linhas retas simples ou duplas verticais com horizontais formando seqüências progressivas;	

1P	composições variadas de linhas retas simples ou duplas verticais com horizontais formando seqüências, em forma de escada;	
1Q	composições variadas de linhas retas simples ou duplas verticais com horizontais formando seqüências, em cadeia horizontal;	
2A	composições em segmento de linhas sinuosas;	

2B	composições em linhas sinuosas complexas;	
2C	composições com semicírculos;	
2D	feixes de linhas simples retas e/ou curvas, com ou sem pontos, formando figuras concêntricas;	
2E	composições de semi-elipses;	

2F	composição de linhas curvas enganchadas abertas simples ou duplas;	
2G	feixes de linhas sinuosas em forma de gancho com as pontas unidas por retas, que formam cadeias;	
2H	sequência segmentada de feixes de linhas curvas simples ou com pontos, em forma de gancho;	
2I	composição de linhas retas ou curvas que seguem em sentido diagonal;	

2J	composição com pontos;	
2K	composição de linhas em semicírculo e retas;	
3A	sequência de linhas curvas e enganchadas, separadas por linhas verticais;	

3B	composição de feixes de linhas em forma de ganchos paralelos e opostos, separados por feixes de linhas verticais;	
3C	sequência fechada por cadeia de linhas retas com curvas e os vazios preenchidos com figuras retangulares;	
3D	composição pouco definida;	
3E	figuras pouco definidas;	

Tabela 14: Conjunto de grafismos utilizados para a verificação dos desenhos em Campos Internos das vasilhas analisadas (Adaptado de OLIVEIRA (2009). Os motivos Q, R, S e T foram criadas neste trabalho para incluir definições que Oliveira (2009) não tinha incluído anteriormente - corresponde às células cinzas na ficha de análise.

Conjunto para acabamentos internos	Descrição	Desenhos
A	motivo circular ou elíptico formado por linhas concêntricas vermelhas contínuas e pretas de pontos, alternando faixas de duas linhas vermelhas preenchidas com linhas de pontos pretos com espaços vazios;	
B	linhas são vermelhas, simples, duplas ou múltiplas, alternando linhas e faixas com espaços vazios. As faixas podem ser compostas só por linhas vermelhas;	
C	linhas são vermelhas, simples, duplas ou múltiplas, alternando linhas e faixas com espaços vazios. As faixas podem ser compostas só por linhas vermelhas ou por linhas vermelhas preenchidas por pontos pretos;	
D	linhas são vermelhas, simples, duplas ou múltiplas, alternando linhas e faixas com espaços vazios. As faixas podem ser compostas só por linhas vermelhas e espaços sobranes entre os motivos podem ser preenchidos também por pontos pretos;	
E	linhas são vermelhas, simples, duplas ou múltiplas, alternando linhas e faixas com espaços vazios. As faixas podem ser compostas só por linhas vermelhas e espaços sobranes entre os motivos podem ser preenchidos também por pontos pretos. As pontas dos ganchos podem estar unidas por linhas retas formando continuidades;	
F	linhas são vermelhas, simples, duplas ou múltiplas, alternando linhas e faixas com espaços vazios. As faixas podem ser compostas só por linhas vermelhas e espaços sobranes entre os motivos podem ser preenchidos também por pontos pretos. Ao lado da composição com ganchos independentes ou ligados por retas, pode aparecer o desenvolvimento em forma de ondas simples;	

G	Ao lado dos ganchos duplos e de seus desdobramentos aparecem variantes: ganchos de uma ponta que se encadeiam;	
H	Composições em forma de telhado de telha canoa;	
I	variações menos definidas;	
F	Espaços periféricos limitados, que sobram depois do desenvolvimento dos motivos no campo principal, podem apresentar variações simplificadas;	
K	Espaços periféricos limitados, que sobram depois do desenvolvimento dos motivos no campo principal, podem apresentar variações simplificadas;	
L	linhas curvas com ganchinhos;	
M	Pontos que podem ter a forma de gotas;	
N	linhas retas dispostas paralela ou perpendicularmente à borda: linhas duplas vermelhas ou pretas;	
O	linhas duplas intercaladas, vermelho e preto.;	

P	linhas duplas intercaladas, vermelho e preto, preenchidas com pontos pretos, linhas e pontos pretos, linhas vermelhas preenchidas com pontos pretos;	
Q	motivos mais complexos construídos com linhas retas e pontos;	
R	motivos mais complexos construídos com linhas retas e pontos;	
S	motivos mais complexos construídos com linhas retas e pontos;	
T	motivos mais complexos construídos com linhas retas e pontos;	
3D	composição pouco definida;	

Outras definições:

Objetos cerâmicos que podem ser identificados em sítios arqueológicos e analisados estão descritos na Tabela 15.

Tabela 15: Rótulos e definições de objetos cerâmicos identificados em sítios arqueológicos – referente à célula vermelha de “Rótulo” na ficha de análise.

Rótulo	Definição ou justificativa do uso	Referência
Abrasador ou Polidor	Objeto funcional; ** Fragmento cerâmico reutilizado que apresenta sulcos em uma ou em ambas as faces. Eles são normalmente espessos, e tanto o seu tamanho quanto a orientação dos sulcos são variáveis. Supõe-se que os fragmentos tenham sido reaproveitados para amolar ou afiar gumes de objetos de madeira, ou calibrar objetos cilíndricos, tais como hastes de flechas e varas de pesca;	Barreto, <i>et al.</i> 2016
Bolota	Objeto de forma arredondada feito de argila sem função aparente;	*
Peso de rede	Peça confeccionada em cerâmica ou outro material, utilizada em redes de pesca, especificamente nas redes de pesca de arrastão. Podem ser feitos em forma esférica, cilíndrica ou bicônica, vazada ou não, com entalhes para encaixar o fio que liga o peso à rede;	Barreto, <i>et al.</i> , 2016
Rodela, Tortual de fuso ou Fuso	Disco ou pequeno cilindro de cerâmica, com perfuração central, destinado a servir de peso na fiação de algodão e outras fibras. O orifício central serve para a fixação da vareta de madeira (ou haste) que é impulsionada com os dedos para fazer o movimento de rotação, e ajuda a retorcer a fibra e esticá-la em um fio. Apesar desta forma discoide perfurada ser a mais comum, há também tortuais em formatos mais globulares, cilíndricos, cônicos ou quadrados. Podem ser decorados com linhas incisas formando motivos geométricos;	Barreto, <i>et al.</i> , 2016
Rolo	(coil) – cilindro de pasta, de comprimento e diâmetro variáveis, empregados em algumas técnicas de confecção de vasilhas;	Chmyz, 1976
Trempe ou suporte de panela	Trempes cerâmicas são suportes de forma cilíndrica, utilizados para apoiar panelas ou assadores que vão ao fogo. Três ou mais trempes são dispostas ao redor do fogo, permitindo a	Barreto, <i>et al.</i> , 2016

	elevação e a estabilidade da vasilha. Podem ser maciças ou ocas, e por vezes perfuradas. Em contexto arqueológico é comum encontrar os fragmentos de trempe em elevado estágio de degradação, podendo ser facilmente confundidos com terra queimada.;	
--	---	--

Na Tabela 16 é apresentado termos associados à cerâmica e definições pertinentes;

Tabela 16: Glossário com definições pertinentes relacionados à produção cerâmica.

Glossário	Definição ou justificativa do uso	Referência
Acabamento de superfície	Formas de finalização da superfície com decoração plástica. Não confundir com técnicas de tratamentos de superfície;	*
Adornos em cerâmica	Objetos cerâmicos usados como adorno corporal, às vezes amarrados ou presos em cordões, como alargadores, bодоques, labretes, pingentes, contas de colar e tangas; Possui expressão decorativa; **	Barreto, <i>et al.</i> 2016
Argila	É a matéria-prima essencial para o fabrico da cerâmica. Formada pela alteração de rochas, como as que contêm feldspato, a argila pode ser encontrada próxima de rios, lagos e igarapés, formando barrancos nas margens. No solo, a fração de argila, componente comum das lamias ou barros, como são conhecidos popularmente, é formada por minerais e outros elementos cristalinos ou amorfos. Apresenta-se em diversas cores (branca, amarelada ou avermelhada) e constitui uma família de minerais de baixa cristalinidade e diminutas dimensões (partículas menores do que 1/256 mm ou 4 µm de diâmetro), como a caolinita, esmectita, montmorillonita, illitas, etc. Para o preparo da pasta cerâmica, a argila geralmente passa por diferentes tratamentos que influem de forma determinante no resultado final das cerâmicas, como limpeza, peneiramento, amassamento, adição e mistura de temperos, entre outros;	Barreto, <i>et al.</i> 2016
Cerâmica	artesanato (sic.) de barro queimado;	Chmyz (1976)
Caco	(sherd) – fragmento de artefato de barro queimado;	Chmyz (1976)
Decoração plástica	É aquela que resulta da modificação tridimensional da superfície da parede da vasilha com a argila ainda moldável e anterior à queima;	La Salvia & Brochado, 1989

Erodida	(eroded) – aparência da cerâmica, carcomida (sic) ou corroída por agentes naturais;	Chmyz (1976)
Furos	Os furos nas vasilhas podem servir para diferentes funções e, por isso, podem surgir em diferentes etapas da vida útil dos vasilhames. Para a amarração, o furo geralmente é feito para que se possa suspender a vasilha sobre o fogo ou para facilitar seu armazenamento e transporte. Ocorrem também em urnas funerárias, para amarrar a tampa ao corpo da urna. Nesses casos, os furos são feitos antes da queima, geralmente no bojo superior ou na borda do vaso, com a argila ainda úmida, utilizando-se um artefato pontiagudo. Os furos também podem ter a função de dar uma “sobrevida” ao vasilhame, para reparar a fissura ou quebra de uma superfície. Nesse caso, os furos são feitos depois da queima do vaso, através de movimentos rotativos, de abrasamento, com perfurações em ambos os lados das rachaduras;	Barreto, <i>et al.</i> , 2016
Gênero cerâmico	(ware) – conjunto de características da pasta, sem levar em consideração o tratamento de superfície;	Chmyz, 1976
Gretada	(crackled) – aparência da superfície da cerâmica, rachada ou trincada pela ação da temperatura;	Chmyz, 1976
Motivos gráficos	entendidos como desenhos padronizados que compõem um sistema gráfico, ou seja, um motivo é um arranjo particular de elementos gráficos distintos (linhas retas ou curvas, pontos, círculos, etc.). A combinação e disposição de motivos configuram, por sua vez, um padrão gráfico, cujo ritmo e simetria – ou assimetria – singularizam um estilo artístico;	Barreto, <i>et al.</i> , 2016
Pasta	(paste) – mistura de barro e antiplástico ou tempero, usada na confecção da cerâmica;	Chmyz, 1976
Pintado	Técnica decorativa que consiste em alterar a cor da superfície da cerâmica com a aplicação de pigmentos preparados a partir de elementos minerais e vegetais. A pintura pode ser aplicada sobre a superfície cerâmica limpa ou preparada com engobo ou banho, antes ou depois da queima, recobrando toda a vasilha ou algumas áreas, bandas ou faixas, ou ainda formando motivos diversos, com uma ou mais cores	Barreto, <i>et al.</i> , 2016
Resina	Substância vegetal utilizada no acabamento de vasilhas para impermeabilizá-las, dar brilho à superfície e/ou fixar a pintura. Em geral são aplicadas na superfície já queimada, derretendo-se a resina e espalhando-a pela superfície em uma fina camada, dando um aspecto envernizado ou vitrificado à vasilha após o seu endurecimento.	Barreto, <i>et al.</i> , 2016
Tintas	Substância constituída de um corante e de um aglutinante (ou de um coloide) e usado para pintura; **	La Salvia & Brochado, 1989

	<p>Podem ser vegetais com cores negro (sic.), preto, vermelho e amarelo e minerais sendo, amarelo, vermelho e branco;</p> <p>Negro – extraído do jenipapo que fornece corante forte e largo emprego;</p> <p>Preto – extraído do murici, designado para várias espécies do gênero <i>Byrsonima</i>, da família das malpighiacras, árvores e arbustos que produzem um tipo de fruto drupáceo. Maceramento da casca em água salgada obtém tintura preta;</p> <p>Vermelho e amarelo – extraído do urucu ou fruto do urucuzeiro da família da bixáceas (<i>Bixa Orellana</i>);</p> <p>Amarelo (mineral) – tintura extraída do xisto argiloso ou argila aluvial colorida por óxido de ferro;</p> <p>Vermelho (mineral) – barro vermelho;</p> <p>Branco (mineral) – argila sedimentar, mole, untuosa e com certo teor de matéria orgânica;</p>	
Tratamento de superfície	<p>(surface treatment) – processo de acabamento das superfícies;</p> <p>Por se tratar de processo, estima-se que seja a aplicação da técnica sobre a pasta cerâmica. Não confundir com o acabamento de superfície; **</p>	Chmyz, 1976
Urna	(burnial urn) – vasilha utilizada para enterramento primário ou secundário;	Chmyz, 1976
Vasilha	Termo empregado na descrição das coleções cerâmicas arqueológicas para designar qualquer recipiente cerâmico sem nenhuma característica morfológica implícita. Assim, uma vasilha cerâmica é qualquer recipiente, independente da sua forma, tamanho ou função.	Barreto, <i>et al.</i> , 2016
Vasilhame	(vessel) - termo que abrange todas as formas de recipientes de cerâmica; Plural de vasilhas; **	Chmyz, 1976
Vaso	(jar) – peça cerâmica de boca constricta ou boca ampliada: o de boca constricta é aquele em que o diâmetro da boca é menor que o máximo diâmetro do corpo, e o de boca ampliada é aquele em que o diâmetro da boca é maior que o diâmetro máximo do corpo;	Chmyz, 1976

Teste de acúmulo de espécies (Curva de Coletor ou Curva de acumulação de espécies e rarefação)

Este conceito quantitativo é emprestado das ciências biológicas que tem por objetivo a identificação da suficiência amostral em estudos fitossociológicos para informar se a amostra utilizada é “representativa” da comunidade vegetal em uma determinada área de estudo. A ideia é informar se a representatividade amostral nesses estudos, está relacionada à indicação e da composição de densidade da flora da área analisada. O gráfico elaborado é conhecido como Curva do Coletor em associação às coletas feitas durante atividades de campo na área amostrada, e desse modo é uma técnica que apresenta a relação espécie-área. Em termos arqueológicos, quando analisados acervos, esta técnica tem a capacidade de indicar as possibilidades amostrais com a identificação de redundâncias de atributos analisados.

Schilling e Batista (2008) indicam que estes testes mostram o tamanho mínimo de uma comunidade (ou universo) e uma r área que se pode enumerar tais representações adequadas à comunidade estudada. Além disso, os autores consideram que as ordenações deste teste amostral devem ocorrer de forma arbitrária, em que a única forma apropriada de se construir a Curva do Coletor seria a identificação de curvas com ordenações distintas e uma curva média operacionalizada que compõe a média das curvas geradas. Os autores sugerem o uso do *bootstrap*, que é um procedimento de aleatorização, em que são realizadas sucessivas amostragens com reposição na própria amostra obtida, tendo como objetivo avaliar o grau da estabilidade da amostra e assim permitir a determinação da suficiência amostral.

Tradicionalmente o procedimento mais usado para definir a suficiência amostral a partir da Curva do coletor é, o que Schilling e Batista (2008) chamam de “inspeção visual” da curva para identificar o “ponto onde se inicia o patamar” amostral. Esse patamar da amostra é o fundamento artístico gráfico que indicaria o ponto em que a inclusão de unidades amostrais não resultaria na diferenciação da amostra, e assim observaria que se atingiu o limite de verificações possíveis da área, ou neste caso, do acervo analisado. Nos casos de análises vinculadas às Ciências Biológicas, Schilling e Batista (2008) especificam que a forma assintótica da curva nem sempre é observada, mas é clara a identificação de uma curva.

A curva assintótica tende a um valor limite com uma taxa de crescimento decrescente, mas sem apresentar um ponto específico em que ocorra a estabilização em

que considera a quantidade de espécies inseridas no sistema que esteja sob análise. No contexto da Arqueologia, a amostragem é mais reduzida, pois trata-se de análises de acervos que, apesar de conter milhares de exemplares de fragmentos, conta com poucas variações nas espécies de atributos analisados. Dessa forma, a suficiência amostral está relacionada à verificação de redundâncias que possam ocorrer ao longo do período de análise do acervo. No eixo X do gráfico observam-se as unidades amostrais, ou os dias de coleta de dados, no eixo Y o número acumulado de espécies, ou verificações. Quando a curva estabiliza (o patamar), o número total de espécies foi atingido e a comparação entre as comunidades (ou sítios), pode ser direta. A inspeção visual do patamar no gráfico, pode ser modificado de acordo com as suas proporções, e o método para contornar esta questão é importante a aleatorização dos dados (o *bootstrap*).

Este teste será aplicado apenas às coleções que não forem analisadas em totalidade para identificar possíveis redundâncias na observação dos atributos identificados ao longo das análises dos acervos. Estas redundâncias servirão de baliza para indicar se o acervo sob análise está com amostragem suficiente ou se a análise deve continuar até o patamar amostral seja identificado.

O estimador utilizado para este teste é o JackKnife1 (estimador de primeira ordem) que tem por premissa as generalizações das estimativas e dos números de espécie durante a coleta da amostragem. Este estimador utiliza o número de espécies que ocorre um apenas uma amostra em seu cálculo, conforme a equação abaixo:

$$S_{\text{Jack1}} = S_{\text{obs}} + Q_1 \left(\frac{m-1}{m} \right),$$

Em que o Q_1 indica o número de espécies encontradas em uma amostra (“uniques”) e m é o número de amostras analisadas. (ERNETO,2013, BURNHAM & OVERTON, 1978, 1979; HELTSHE & FORRESTOR, 1983)

Para este teste serão apresentadas análises com os tipos de antiplástico, e tratamentos de superfície externo, como sugerem Ford (1954a, 1954b, 1954c), Lipo (2001), Lipo & Madsen (2001), Cochran (2014) Mageste (2017) que sugerem ser os bons indicativos para atributos relacionados ao estilo e função em vasilhas cerâmicas.

Como elaborar a Curva do Coletor – Teste de riqueza

No Excel deve-se inserir as quantificações de frequência dos atributos que se pretende analisar.

Nas verificações da Biologia, são inseridos dados de amostragens: datas, períodos de amostragens (colunas) X espécie identificadas (linhas).

No caso da Arqueologia se inserem os dados da seguinte forma: variáveis dos atributos (linhas) X datas de análise do acervo (colunas).

Os dados vazios devem ser preenchidos por zero em: Localizar e Substituir > Substituir > Localizar: Vazio > Substituir: 0 (zero) > Substituir tudo < OK;

Após isso os dados deverão ser reorganizados da quantidade maior para a menor: Selecionar a planilha atributos (linhas) X datas de análise (colunas) > Classificar e Filtrar > Classificação Personalizada > Classificar por (data de análise uma a uma) > Classificar em valores de Células > Ordem do Maior para o Menor > OK;

Essa reorganização deve ser repetir para todas as datas de análise, segundo ordem cronológica;

O resultado é uma tabela automática em que as datas seguem a cronologia da análise, mas os dados são reorganizados da maior quantidade para a menor quantidade de frequências. Nesta reordenação fica aparente quando foi identificada a maior quantidade de atributos e uma nova tabela deve ser elaborada em que conste:

- linhas: datas de análise;
- colunas: uma é de contagem das verificações dos atributos e outra do acúmulo das verificações de frequências ao longo dos dias de análise;

A verificação a partir do software PAST, os dados devem cumprir o seguinte protocolo:

Os dados da planilha do Excel agrupados por frequência de variação de atributos devem ser copiados (Ctrl +C) e utilizando os softwares PAST os dados devem ser transferidos.

Ativa-se os itens “row attributes” e o “column attributes” e ao lado da coluna A, e acima da linha 1 os dados devem ser colados no PAST (Ctrl +V) – dessa forma, todos os atributos da planilha do Excel serão transportados para o software. Esse procedimento é para a edição da planilha no PAST. Após a inserção dos dados no PAST, os itens “row attributes” e o “column attributes” devem ser desabilitados.

Selecionar todas as informações clicando no canto superior esquerdo;

Selecionar: Diversity > Quadrat Richness;

Uma janela se apresenta com informações sobre os dados originais inseridos (Original data set) e também dos dados com a replicação do *bootstrap*;

Temos utilizado o estimador de Riqueza Jackknife 1 para ambas as verificações, que devem indicar números próximos ou iguais às quantidades de variáveis de atributos da coluna inicial de variáveis de atributos;

Os indicadores ainda passam pela verificação da rarefação da amostra, que indica o quanto o tamanho da amostra pode ser influenciado diretamente pela quantidade de espécies verificadas ao longo do tempo de análise. A rarefação, atenua a curva do coletor a partir da riqueza (da quantidade) do número de indivíduos que possam ser observados durante a amostragem.

Para calcular a rarefação da amostragem pelo período analisado, se segue o protocolo no *software* PAST:

Diversity > Sample rarefaction (Mao's tau);

Uma janela aparece com um gráfico (aba Plot) indicando mostrando uma curva em vermelho que é a média, e outras duas (azuis) que indicam a variação máxima e a mínima para os dias de amostragem (que aparece no eixo X do gráfico). Para a aba (Numbers) uma tabela apresenta os dias de amostragens (que eram as colunas no Excel se tornam linhas) e a coluna Taxa indica a variação da amostra ao longo dos dias das amostragens.

Ainda é possível identificar a rarefação individual das amostragens:

Diversity > Individual rarefaction;

Uma janela aparece com um gráfico (aba Plot) indicando as curvas de rarefação por dia de análise. No lado direito da janela a amostragem (sample) indica (all) para todos os dias de amostragens, mas pode-se verificar a rarefação dia a dia, apenas alterando o status da amostragem. Ainda é indicado que o índice é o de riqueza e confiança de 95%. Na aba Numbers todas as variações e flutuações da rarefação ao longo dos dias de análise podem ser verificadas.

É importante que todos os resultados dos testes de verificação de diversidade sejam salvos para que possam ser comparados e um gráfico pode unificar todas as informações do Excel com os números de verificações e acúmulos, e do PAST com as taxas de rarefação e estimadores JackKnife 1.

3. Sítios Analisados

Barra Bonita - SP

Sítio Ribeirão Bonito - RBN

O sítio Ribeirão Bonito (RBN) está localizado no município de Barra Bonita e tem coordenada UTM 22K 789254/7496356.

Deste sítio foram analisados 44 fragmentos cerâmicos apresentados nas Figura 6, Figura 12, Figura 8, Figura 9, Figura 10, Figura 11 e Figura 12.

Figura 6: Fragmentos analisados do sítio Ribeirão Bonito – RBN – fragmentos de 1 a 8.

Figura 7: Fragmentos analisados do sítio Ribeirão Bonito – RBN – fragmentos de 9 a 15

Figura 8: Fragmentos analisados do sítio Ribeirão Bonito – RBN – fragmentos de 16 a 19.

Figura 9: Fragmentos analisados do sítio Ribeirão Bonito – RBN – fragmentos de 19 a 24.

Figura 10: Fragmentos analisados do sítio Ribeirão Bonito – RBN – fragmentos de 25 a 30.

Figura 11: Fragmentos analisados do sítio Ribeirão Bonito – RBN – fragmentos de 31 a 36.

Figura 12: Fragmentos analisados do sítio Ribeirão Bonito – RBN – fragmentos de 37 a 44.

Foram analisadas 38 paredes, 5 borda e 1 parede angular.

A borda apresenta integridade de 2,5% de uma vasilha que poderia alcançar 15 cm de raio. Tem lábio arredondado, e angulação direta, inclinação vertical, mas não permite a identificação do contorno do vaso ou a forma da boca.

De maneira geral, a coleção analisada conta com 14 fragmentos que possivelmente correspondem a 2,5% da integridade da peça e 1 que corresponde a 5% de integridade da peça.

Os tipos de antiplástico identificados na amostra são apresentados na Tabela 17, que indica predominância de caco moído em 11 amostras, seguido de carvões e minerais (óxido de ferro). A espessura do antiplástico é de predominância média, com 8 amostras, fina com 4 observações e grossa em 2 fragmentos analisados. Ainda 1 fragmento não teve a espessura definida.

Tabela 17: Contagem de frequências dos tipos de antiplástico do sítio Ribeirão Bonito – RBN.

Tipo de antiplástico	N.	%
caco moído	25	56,82%
caco moído, carvão	6	13,64%
caco moído, carvão, quartzo	1	2,27%
caco moído, mineral não identificado	4	9,09%
caco moído, óxido de ferro	1	2,27%
caco moído, quartzo	2	4,55%
carvão	1	2,27%
indetectável	1	2,27%
mineral não identificado	1	2,27%
quartzo	2	4,55%
Total	44	100,00%

A espessura dos fragmentos é apresentada na Tabela 18, que demonstra predominância dos fragmentos entre 11 e 15 mm, seguidos de fragmentos com 16 e 20 mm e 8 e 10 mm.

Tabela 18: Contagem das frequências das espessuras dos fragmentos do sítio Ribeirão Bonito – RBN.

Espessura dos	N.	%
----------------------	-----------	----------

fragmentos (mm)		
8-10	6	13,64%
11-15	27	61,36%
16-20	8	18,18%
21-23	3	6,82%
Total	44	100,00%

Nas Tabela 19 e Tabela 20 são apresentadas as dimensões dos fragmentos analisados agrupados em 10 em 10 mm. Nota-se a predominância de fragmentos com 26-37 mm de largura com 13 observações, seguidos de fragmentos entre 38-47 mm de larguras. Para os comprimentos, a predominância é de fragmentos entre 52 e 61 mm, seguido de 32 e 41 mm.

Tabela 19: Contagem das frequências das larguras dos fragmentos do sítio Ribeirão Bonito – RBN.

Largura dos fragmentos	N.	%
17-27	6	13,64%
26-37	13	29,55%
38-47	10	22,73%
48-57	8	18,18%
58-77	3	6,82%
78-87	3	6,82%
88-97	1	2,27%
Total	44	100,00%

Tabela 20: Contagem das frequências dos comprimentos dos fragmentos do sítio Ribeirão Bonito – RBN.

Comprimento dos fragmentos	N.	%
21-31	5	11,36%
32-41	9	20,45%
42-51	8	18,18%
52-61	11	25,00%
62-71	5	11,36%
72-81	3	6,82%
81-91	1	2,27%
92-101	0	0
102-111	1	2,27%
130	1	2,27%
Total	44	100,00%

A Tabela 21 apresenta a sistematização dos dados referentes aos atributos de dimensão do sítio Ribeirão Bonito (RBN), com máximo, mínimo, média e desvio padrão das espessuras, larguras, comprimentos e pesos dos fragmentos analisados.

Tabela 21: Sistematização dos tamanhos dos fragmentos analisados do sítio Ribeirão Bonito – RBN.

Dimensões dos fragmentos analisados	Máximo	Mínimo	Média	Desvio Padrão
Espessura da peça (mm)	35	7	13	5,31
Largura da peça (mm)	133	17	40	20,62
Comprimento da peça (mm)	142	17	55	31,40
Peso do fragmento (g)	302,1	3	31,4	53,05

A tecnologia aplicada aos fragmentos desta coleção tem manufatura roletada para 43 delas e 1 indeterminada. Com queimas que podem ser dos Tipos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sendo:

Tipo 1 – 5 verificações;

Tipo 2 – 5 verificações;

Tipo 3 – 9 verificações;

Tipo 4 – 5 verificações;

Tipo 5 – 10 verificações;

Tipo 6 – 3 verificações;

Tipo 7 – 7 verificações;

As superfícies internas dos 44 fragmentos têm tratamento alisado, com 9 aplicações de engobo (8 com coloração marrom claro, 1 marrom acinzentado), 4 aplicações de engobo e barbotina (1 engobo marrom acinzentado e 4 marrom alaranjado

– barbotina branca de intensidade 1) e 7 aplicações de barbotina intensidade 1 (6 brancas e 1 vermelha).

Para a face externa, os tipos de tratamento de superfície são apresentados na Tabela 22, que indica que 28 fragmentos têm tratamento alisado, 12 são corrugados, 1 polido e 3 indeterminados. Desses, 14 apresentam engobo, 2 apresentam engobo e barbotina e 2 apenas barbotina de intensidade 1, banho, 1 na cor e outro na cor vermelha. Os engobos são 10 na coloração marrom claro, 4 em marrom acinzentado e 2 em marrom amarelado.

Tabela 22: Contagem das frequências dos tratamentos de superfície externa do sítio Ribeirão Bonito – RBN.

Tratamento de superfície externo	N.	%
alisado	28	63,64%
corrugado	12	27,27%
indeterminado	3	6,82%
polido	1	2,27%
Total	44	100,00%

Por fim, um diagnóstico preciso para uma filiação à uma Tradição Arqueológica é comprometida pelo tamanho da amostra, mas tendo em mãos fragmentos corrugados, poderíamos indicar a Tradição Tupiguarani. Apesar disso, o argumento fica comprometido quando se observa o fragmento RBN-12, que tem superfície interna da peça com coloração escura. Na peça não existe barbotina ou banho, mas é escurecido, talvez um acúmulo de fuligem, típica forma de acabamento de superfície associada aos grupos Jê e da Tradição Itararé-Taquara ou mesmo Aratu-Sapucaí com uso de hematita para a pigmentação da superfície das peças que alcançam um lustro metálico. Ainda nesta peça existe marca de faixa em vermelho, no que parece ser uma inflexão de uma possível angulação da parede, mas não é possível afirmar com muita precisão. Nesse sentido, é dúbia a associação imediata à uma tradição arqueológica do conjunto e é necessária a ampliação da amostra.

Brotas – SP

Sítio Gramado - GR

O Sítio Gramado (GR) foi descrito por Moraes (2007) e Correa (2014) e está localizado no município de Brotas – SP, na coordenada UTM 22K 795632 7532499. Tem datação em Termoluminescência (TL) 190 ± 20 AP (CORREA, 2014) e está associado à Tradição Arqueológica Tupiguarani. O Acervo está armazenado em sua completude no Museu de Arqueologia e Etnologia – MAE/USP em São Paulo.

Deste sítio foram analisados 700 fragmentos cerâmicos de aproximadamente 3500 fragmentos. A análise do material ocorreu entre 29 de março e 9 de maio de 2022. De acordo com a Tabela 23, foram identificadas 431 paredes, 246 bordas, 13 paredes angulares, sendo a preponderância dos objetos identificados.

Este acervo é constituído em maioria por paredes (61,57%) dos fragmentos analisados, seguido por bordas (35,14%), conforme pode-se observar na Tabela 23. Destacamos que todas as bordas identificadas neste acervo foram analisadas.

Tabela 23: Quantificação de rótulos observados na amostra do Sítio Gramado (GR).

Rótulos	N.	%
apêndice	2	0,29%
base	1	0,14%
borda	246	35,14%
parede	431	61,57%
parede angular	13	1,86%
pescoço	7	1,00%
Total	700	100,00%

Atributos de dimensão

Inicia-se a descrição deste acervo a partir da contagem de frequência dos atributos de dimensão, sendo: espessuras, larguras e comprimentos (Tabela 24, Tabela 25, Tabela 26 e Tabela 27). A observação deste atributo, percebe-se a fragmentação dos objetos analisados quando se nota que grande parte do acervo tem espessuras entre 10 e 19mm, larguras entre 18 e 47 mm e comprimentos 23 e 52mm.

Tabela 24: Contagem de frequências de Espessura dos fragmentos analisados da amostra do Sítio Gramado (GR).

Espessuras dos fragmentos (mm)	N.	%
5-9	85	12,14%
10-14	284	40,57%
15-19	257	36,71%
20-24	65	9,29%
25-29	9	1,29%
Total	700	100,00%

Tabela 25: Contagem de frequências de Largura dos fragmentos analisados da amostra do Sítio Gramado (GR).

Largura dos fragmentos (mm)	N.	%
8-17	50	7,14%
18-27	213	30,43%
28-37	182	26,00%
38-47	133	19,00%
48-57	58	8,29%
58-67	33	4,71%
68-77	13	1,86%
78-87	10	1,43%
88-97	3	0,43%
98-107	1	0,14%
108-117	3	0,43%
128-137	1	0,14%
Total	700	100,00%

Tabela 26: Contagem de frequências de Comprimento dos fragmentos amostrados do Sítio Gramado (GR).

Comprimento dos fragmentos (mm)	N.	%
13-22	34	4,86%
23-32	148	21,14%
33-42	138	19,71%
43-52	119	17,00%
53-62	97	13,86%
63-72	72	10,29%
73-82	32	4,57%
83-92	22	3,14%
93-102	7	1,00%

103-112	7	1,00%
113-122	7	1,00%
123-132	9	1,29%
133-142	8	1,14%
Total	700	100,00%

Tabela 27: Quantificação dos atributos de dimensão dos fragmentos amostrados do sítio Gramado – GR.

	Máximo	Mínimo	Média	Desvio Padrão
Espessura do fragmento	29	5	14	3,98
Largura do Fragmento	131	8	32	16,53
Comprimento do fragmento	141	13	45	23,86
Peso (g)	336,5	1,2	20,45	43,51

A Tabela 28 apresenta a frequência da integridade dos fragmentos analisados, e novamente percebe-se a grande quantidade de fragmentos com integridade entre 2,5 e 5%, o que indica alta fragmentação destes objetos arqueológicos.

Tabela 28: Contagem de frequências de Integridade dos fragmentos amostrados do Sítio Gramado (GR).

Integridade do fragmento	N.	%
2,5	438	62,57%
5	144	20,57%
7,5	39	5,57%
10	11	1,57%
12,5	5	0,71%
15	3	0,43%
17,5	1	0,14%
20	1	0,14%
25	4	0,57%
<2,5	50	7,14%
>2,5	4	0,57%
Total	700	100,00%

Na Tabela 29, tem-se a quantificação dos rótulos identificados e os diâmetros das vasilhas que se pode diagnosticar.

Tabela 29: Quantificação de rótulos e diâmetros identificados na amostra do Sítio Gramado – GR.

Rótulos e diâmetros	N.	%
apêndice	2	0,29%
2-12	1	0,14%
indeterminado	1	0,14%
base	1	0,14%
indeterminado	1	0,14%
borda	246	35,14%
2-12	47	6,71%
13-22	83	11,86%
23-28	17	2,43%
>28	1	0,14%
indeterminado	98	14,00%
parede	431	61,57%
2-12	5	0,71%
13-22	17	2,43%
23-28	37	5,29%
>28	29	4,14%
indeterminado	343	49,00%
parede angular	13	1,86%
13-22	2	0,29%
23-28	3	0,43%
>28	2	0,29%
indeterminado	6	0,86%
pescoço	7	1,00%
2-12	4	0,57%
>28	1	0,14%
indeterminado	2	0,29%
Total	700	100,00%

Atributos tecnológicos

Na Tabela 30 é observado os tipos de antiplástico que se encontra na mistura da pasta da argila dos fragmentos analisados. Nesta composição pode-se identificar os tipos de minerais. Destaca-se a representatividade de fragmentos com presença de caco moído e quartzo, que representa mais de 69,85% de toda a amostra analisada.

Tabela 30: Contagem de frequências de Tipos de antiplástico identificados na amostra do Sítio Gramado (GR).

Tipos de Antiplástico	N.	%
caco moído, mica, quartzo	2	0,29%
caco moído, mica, quartzo, carvão	1	0,14%
caco moído	131	18,71%
caco moído, carvão	27	3,86%
caco moído, mica	2	0,29%
caco moído, óxido de ferro	2	0,29%
caco moído, óxido de ferro, quartzo	1	0,14%
caco moído, quartzo	159	22,71%
caco moído, quartzo, carvão	46	6,57%
carvão	16	2,29%
feldspato, quartzo, carvão	1	0,14%
mica, quartzo	3	0,43%
óxido de ferro	4	0,57%
óxido de ferro, quartzo	7	1,00%
quartzo	199	28,43%
quartzo, carvão	50	7,14%
indeterminado	49	7,00%
Total	700	100,00%

Nesta descrição acompanha a espessura dos antiplástico, que em mais de 88% das observações foram considerados finos ou médios (Tabela 31).

Tabela 31: Contagem de frequências de Espessura do antiplástico observado na amostra do Sítio Gramado (GR).

Espessura do antiplástico	N.	%
fina	314	44,86%
grossa	24	3,43%
indeterminado	51	7,29%
média	311	44,43%
Total	700	100,00%

Tipo de manufatura podem ser descritos como: 684 fragmentos roletados (97,71% da amostra) e 16 fragmentos (2,29% da amostra) indeterminado.

A Tabela 32 apresenta a contagem da frequência dos Tipos de queima, e são identificados em sua maioria o tipo 4, com 73% das verificações.

Tabela 32: Contagem de frequências de Tipo de queima observado na amostra do Sítio Gramado (GR).

Tipo de Queima	N.	%
1	11	1,57%
2	43	6,14%
3	19	2,71%
4	511	73,00%
5	58	8,29%
6	3	0,43%
7	55	7,86%
Total	700	100,00%

Os Tratamento de superfície interno, temos: 601 fragmentos alisados, correspondendo a 85,86% da amostra, e 99 fragmentos indeterminados, sendo 14,14% da amostragem do Sítio Gramado (GR).

Para os tratamentos e acabamentos de superfície externo, podemos observar a Tabela 33:

Tabela 33: Contagem de frequências de Tratamentos de superfície externo observados na amostra do sítio Gramado (GR).

Tratamento e acabamentos de superfície externo	N.	%
alisado	457	65,29%
canelado	2	0,29%
canelado/nodulado	1	0,14%
carimbado	2	0,29%
corrugado	133	19,00%
corrugado/ungulado	1	0,14%
indeterminado	33	4,71%
serrungulado	6	0,86%
ungulado	65	9,29%
Total	700	100,00%

Na Tabela 34, podemos compreender como é distribuída a frequência da aplicação de novas camadas internas, com aplicação de engobos em mais de 40% das observações.

Tabela 34: Contagem de frequências de Aplicação de camadas internas observadas na amostra do Sítio Gramado (GR).

Aplicação de nova camada interna	N.	%
---	-----------	----------

barbotina	58	8,28%
barbotina e engobo	39	5,57%
engobo	300	42,86%
indeterminado	3	0,43%
Não se aplica	300	42,86%
Total	700	100,00%

NA face externa tem-se o mesmo tipo de verificação com predominância de engobos em 52,86% das observações, conforme a Tabela 35.

Tabela 35: Contagem de frequências de Aplicação de camadas externas observadas na amostra do Sítio Gramado (GR).

Aplicação de nova camada externa	N.	%
barbotina	33	4,71%
barbotina e engobo	43	6,14%
engobo	370	52,86%
Não se aplica	254	36,29%
Total	700	100,00%

Todas as barbotinas identificadas internas e externas são de intensidade 1, menores que 1mm de espessura, como indicam La Salvia e Brochado (1989).

Atributos morfológicos

Em relação à morfologia das peças analisadas, temos: apêndices identificados, sendo: 1 flange, e 1 alça.

Para as bordas, a Tabela 36, nos mostra a presença de bocas circulares em 22,29% das observações, além de bordas que indiquem possivelmente a presença de peças ovais, elípticas ou quadrangulares.

Tabela 36: Formas de bocas de vasilhas identificadas na amostra do Sítio Gramado (GR).

Formato da boca	N.	%
circular	156	22,29%
indeterminado	85	12,14%
oval	1	0,14%
oval ou elíptica ou quadrangular	1	0,14%
quadrangular	1	0,14%

Não se aplica	456	65,14%
Total	700	100,00%

A Tabela 37 indica os tipos de lábios identificados neste acervo, que conta com predominância de lábios arredondados (15,29% da amostra, mas também lábios apontados (10,43%) e bissectados (5,57%) dos fragmentos.

Tabela 37: Tipos de lábios identificados na amostra do Sítio Gramado (GR).

Tipo de lábio	N.	%
apontado	73	10,43%
arredondado	107	15,29%
bissetado	39	5,57%
indeterminado	1	0,14%
plano	16	2,29%
serrilhado	8	1,14%
Não se aplica	456	65,14%
Total	700	100,00%

As bordas identificadas têm morfologia específicas e a Tabela 38 nos apresenta a distribuição de frequência destes objetos. Nota-se a predominância de bordas diretas (15,71%), seguidas por carenadas (12,43%) e infletidas (5,57%).

Tabela 38: Tipos de bordas identificados na amostra do Sítio Gramado (GR).

Tipos de bordas	N.	%
cambada	1	0,14%
carenada	87	12,43%
contraída	6	0,86%
direta	110	15,71%
indeterminado	2	0,29%
infletida	39	5,57%
Não se aplica	455	65,00%
Total	700	100,00%

A inclinação das bordas é apresentada pela Tabela 39, que demonstra a predominância de bordas verticais (17,15%), seguida de bordas com inclinação interna (15,43%).

Tabela 39: Tipos de inclinação de bordas identificados na amostra do Sítio Gramado (GR).

Inclinação da borda	N.	%
----------------------------	-----------	----------

externa	15	2,14%
interna	108	15,43%
vertical	120	17,15%
Não se aplica	457	65,29%
Total	700	100,00%

O reforço nas bordas é demonstrado pela Tabela 40, que indica a preponderância em reforços externos (10,71%).

Tabela 40: Tipos de reforços das bordas identificados na amostra do Sítio Gramado (GR).

Reforços da borda	N.	%
estreita	23	3,29%
expandida	27	3,86%
externo	75	10,71%
interno	7	1,00%
Não se aplica	568	81,14%
Total	700	100,00%

Sendo os contornos dos vasos em predominância simples, como sugere a Tabela 41.

Tabela 41: Tipos de contornos dos vasos identificados na amostra do Sítio Gramado (GR).

Contorno do vaso	N.	%
composto	60	8,57%
indeterminado	8	1,14%
simples	130	18,57%
Não se aplica	502	71,71%
Total Geral	700	100,00%

Atributos de acabamentos de superfície

Existem 14 fragmentos com motivos decorativos em superfície: 4 Campos internos, 7 em Zonas internas, 4 em Zonas externas. Os motivos têm coloração preta em 13 observações tanto internas, quanto externas, e 1 sem identificação de cor.

A Tabela 42 indica a frequência da coloração dos engobos internos observados com predominância de engobos marrom claros (31,14%) da amostra.

Tabela 42: Contagem de frequência da coloração do Engobo interno identificados na amostra do Sítio Gramado (GR).

Engobo interno	N.	%
marrom acinzentado	23	3,28%
marrom alaranjado	16	2,29%
marrom avermelhado	45	6,43%
marrom claro	218	31,14%
marrom escuro	35	5,00%
Não se aplica	363	51,86%
Total	700	100,00%

Os engobos externos são descritos pela Tabela 43, que indica a mesma predominância de engobos marrons claros (38,86%), seguidos por marrons avermelhados e escuros (714% cada um deles).

Tabela 43: Contagem de frequência da coloração do Engobo externo identificados na amostra do Sítio Gramado (GR).

Engobo externo	N.	%
marrom acinzentado	20	2,85%
marrom alaranjado	19	2,71%
marrom avermelhado	50	7,14%
marrom claro	272	38,86%
marrom escuro	50	7,14%
Não se aplica	289	41,29%
Total	700	100,00%

Nesta perspectiva das cores, a Tabela 44 apresenta a presença de 12,57% de fragmentos com barbotina branca na face interna e na Tabela 45 existe a contagem dos fragmentos com barbotina externa, em que a predominância é de barbotinas brancas em 6,86% dos fragmentos analisados.

Tabela 44: Contagem de frequência da coloração da Barbotina interna identificados na amostra do Sítio Gramado (GR).

Barbotina interna	N.	%
branco	88	12,57%
branco e vermelho	1	0,14%

vermelho	4	0,57%
Não se aplica	607	86,71%
Total	700	100,00%

Tabela 45: Contagem de frequência da coloração da Barbotina externa identificados na amostra do Sítio Gramado (GR).

Barbotina externa	N.	%
branco	48	6,86%
branco e vermelho	2	0,29%
marrom claro	1	0,14%
vermelho	20	2,86%
Não se aplica	629	89,86%
Total Geral	700	100,00%

Os tipos de grafismos identificados, podem ser observados a partir da Tabela 46 para as regiões de Campos e na Tabela 47 para as regiões de Zonas, tanto interna, quanto externamente.

Tabela 46: Contagem de frequência de grafismos identificados em Campos observados na amostra do Sítio Gramado (GR).

Grafismos identificados em Campos	N.	%
1A	3	0,43%
interno	2	0,29%
interno e externo	1	0,14%
3D	2	0,29%
interno	2	0,29%
C	1	0,14%
interno	1	0,14%
Não se aplica	694	99,14%
Total	700	100,00%

Tabela 47: Contagem de frequência de grafismos identificados em Zonas observados na amostra do Sítio Gramado (GR).

Grafismos identificados em Zonas	N.	%
1A	5	0,71%
externo	2	0,29%

interno	3	0,43%
1B	1	0,14%
interno	1	0,14%
1D	1	0,14%
interno	1	0,14%
1G	1	0,14%
interno e externo	1	0,14%
A	1	0,14%
interno	1	0,14%
Não se aplica	691	98,71%
Total	700	100,00%

Teste de acúmulo de espécie – Curva do coletor Sítio Gramado (GR)

Nesta sessão apresentaremos os testes de acúmulo ou testes de curva do coletor que auxilia na compreensão da análise de 700 fragmentos para este acervo foi suficiente para a identificação de redundâncias dos atributos selecionados.

Tipo de Antiplástico

O teste do coletor começa com a contagem das frequências das quantidades de antiplástico identificados no acervo analisado e reorganizados em que apareçam em maiores números nos dias em que foram observados, conforme a Tabela 48.

Tabela 48: Contagem de frequência das quantidades de antiplástico identificados e organizados por acúmulo da amostra do Sítio Gramado (GR).

Antiplástico	29/3	30/3	31/3	05/4	06/4	07/4	11/4	26/4	02/5	03/5	04/5	09/5
quartzo	63	47	18	54	73	34	73	20	17	30	18	36
caco moído	16	27	22	25	71	44	54	14	8	19	20	51
carvão	13	15	5	14	20	13	21	8	7	10	8	7
mica, quartzo	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2
feldspato, quartzo	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mica	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
óxido de ferro, quartzo	0	0	0	4	0	1	1	0	0	1	0	1
óxido de ferro	0	0	0	1	3	1	0	1	0	0	0	0

Na Tabela 49 é apresentada a organização do número de verificações, acúmulo e taxas de rarefação da distribuição do material analisado, conforme foi demonstrado na sessão metodológica deste relatório. Nota-se que de imediato, o número de verificações dos atributos tem forte acúmulo para os primeiros dias de análise do material arqueológico e que ao longo dos dias as quantidades se mantêm estáveis. A rarefação ao longo dos dias aumenta e atenua os dados ao longo do período de verificação até atingir o número 8, que corresponde à quantidade de observações deste atributo.

Este teste indica que após esse período de análise, atingiu-se o patamar, e a estabilidade da frequência do tipo de atributos observados.

Tabela 49: Contagem das taxas de acúmulo e rarefação dos dados associados aos tipos de Antiplástico observados na amostra do Sítio Gramado (GR).

	Contagem de indivíduos	Acúmulo	Taxa de rarefação
29/mar	3	3	4,4167
30/mar	2	5	5,4242
31/mar	1	6	6,1318
05/abr	4	10	6,6263
06/abr	0	10	6,9747
07/abr	0	10	7,2273
11/abr	0	10	7,4192
26/abr	0	10	7,5737
02/mai	0	10	7,7045
03/mai	0	10	7,8182
04/mai	0	10	7,9167
09/mai	0	10	8

Para comprovar esta estabilidade, realizamos o teste de riqueza, apresentado na Tabela 50 que a partir dos dados originais, indicam que nesta proporção do atributo selecionado poderia ser identificado até 8,9 tipos de atributos conforme o estimador Jackknife 1 (aqui verificamos 8 variáveis para este atributo). E que após a reamostragem (*bootstrap*) esse estimador indica a presença de 8,1 variáveis do atributo analisado. Nesse sentido, é indicado que a quantidade de variações para o atributo analisado encontra-se próximo ao que realmente se observa na amostra analisada.

Tabela 50: Teste de Riqueza (Quadrat Richness) associado às frequências de Antiplástico observados na amostra do Sítio Gramado (GR).

Original data set:	Standard devs:
---------------------------	-----------------------

Observed S:	8	
Chao 2:	8	0,229167
Jackknife 1:	8,91667	0,916667
Jackknife 2:	8,99242	NA
Bootstrap:	8,47496	NA
Bootstrap replicates, means:	Standard devs:	
Chao 2:	7,62815	0,724899
Jackknife 1:	8,15233	1,01202
Jackknife 2:	8,17142	1,70569
Bootstrap:	8,47496	0,716351

Na Figura 13 pode-se observar graficamente como se dá a distribuição da variação deste atributo conforme sua observação do número de verificações, acúmulo, e taxas de rarefação.

Figura 13: Gráfico que apresenta estabilidade das observações dos tipos de Antiplástico para a amostra do sítio Gramado (GR).

Tratamento de superfície externa

Os atributos de tratamento de superfície externo foram organizados em frequência e maiores quantidades, conforme é observado na Tabela 51.

Tabela 51: Contagem de frequência das quantidades tipos de tratamentos de superfície externa e organizados por acúmulo da amostra do Sítio Gramado (GR).

Superfície externa	29/3	30/3	31/3	05/4	06/4	07/4	11/4	26/4	02/5	03/5	04/5	09/5
alisado	32	44	20	52	85	36	59	13	19	25	20	52
ungulado	1	8	1	1	4	7	12	6	3	7	5	10
corrugado	0	15	11	14	20	16	33	6	2	7	2	7
serrungulado	0	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0
corrugado/ungulado	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
carimbado	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
canelado/nodulado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
canelado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

Os dados dos números de verificação, acúmulo e taxas de rarefação pode ser observado conforme a Tabela 52, e a taxa de rarefação é atenuante dos dados até atingir a quantidade de 8 variações que são identificadas nesta coleção.

Tabela 52: Contagem das taxas de acúmulo e rarefação dos dados associados aos tratamentos de superfície externo observados na amostra do Sítio Gramado (GR).

	Contagem de indivíduos	Acúmulo	Taxa de rarefação
29/mar	2	2	3,6667
30/mar	2	4	4,3939
31/mar	0	4	4,95
05/abr	1	5	5,4343
06/abr	1	6	5,8611
07/abr	0	6	6,2424
11/abr	0	6	6,5884
26/abr	1	7	6,9071
02/mai	0	7	7,2045
03/mai	0	7	7,4848
04/mai	0	7	7,75
09/mai	2	9	8

A Tabela 53 demonstra a partir do estimador Jackknife 1, levando-se em consideração apenas os dados originais, a possibilidade de existência de 10 variações do atributo analisado. Apesar disso, o mesmo teste indica que quando realiza-se o *bootstrap* a amostragem sugere a existência de 8,1 variações, que está de acordo com a quantidade de variações observadas na amostragem do sítio Gramado (GR).

Tabela 53: Teste de Riqueza (Quadrat Richness) associado tratamentos de superfície externo observados na amostra do Sítio Gramado (GR).

Original data set:	Standard devs:
---------------------------	-----------------------

Observed S:	8	
Chao 2:	9,375	2,40551
Jackknife 1:	10,75	1,43614
Jackknife 2:	12,4924	NA
Bootstrap:	9,17585	NA
Bootstrap replicates, means:	Standard devs:	
Chao 2:	7,33572	1,46973
Jackknife 1:	8,14483	1,53272
Jackknife 2:	8,59286	2,45967
Bootstrap:	9,1697	1,08627

Estas verificaciones são demonstradas na Figura 14, em que o número de verificaciones, acúmulo e taxas de rarefação são apresentadas e é possível identificar o patamar de estabilidade dos dados.

Figura 14: Gráfico que apresenta estabilidade das observações os tratamentos de superfície externo para a amostra do sítio Gramado (GR).

Casa Branca -SP

Sítio Lambari II - LABII

O Sítio Lambari II (LABII) está localizado no município de Casa Branca - SP, coordenada UTM 22K 287246 7602207, é descrito por Afonso (2001) e Moraes (2003,

2007) e retomado por Schiavetto (2007) e Correa (2014). Este sítio tem datação de 1085 ± 130 AP obtida a partir do método de Termoluminescência (TL). Seu acervo está armazenado no Museu de Arqueologia e Etnologia – MAE/USP em São Paulo, SP.

O acervo analisado é a totalidade do material arqueológico cerâmico presente no acervo e conta com 372 fragmentos cerâmicos, sendo 58 fragmentos considerados microfragmentos, com proporções menores que $1\text{cm} \times 1\text{cm}$ e que por este motivo não foram analisados. A coleção associada ao Sítio Lambari II ainda conta com 135 objetos líticos que não foram considerados neste relatório.

Figura 15: Localização do Sítio Lambari II próximo ao município paulista de Água Branca, SP. Fonte: MORAES, 2007.

O total de fragmentos analisados separados por rótulos estão apresentados na Tabela 54, em que mais de 90% do acervo analisado é composto por paredes, seguidos de bordas com 8,28% das verificações.

Tabela 54: Contagem da frequência dos rótulos observados na coleção do sítio Lambari II (LABII)

Rótulos	N.	%
borda	26	8,28%
parede	283	90,13%
parede angular	7	2,23%
não identificado	58	15,59%
Total	372	100,00%

Atributos de dimensão

A dimensão dos fragmentos pode ser observada nas Tabela 55, Tabela 56, Tabela 57, Tabela 58, Tabela 59 e Tabela 60 e a partir desses dados nota-se que o acervo conta com fragmentos com antiplástico em preponderância considerados finos, fragmentos que tem espessuras entre 4 e 23mm, larguras entre 19 e 28mm e comprimentos entre 23 e 42mm, podendo ser considerado fragmentos de pequenas proporções. Esta observação vem de encontro ao que Moraes (2001) apresenta, quando evidencia que este sítio se encontra em encosta utilizada para produção de algodão, e tem grande impacto de arado, embora a movimentação deste seja vertical.

Tabela 55: Contagem de frequência das espessuras dos antiplásticos observados na coleção do Sítio Lambari II (LABII).

Espessura do Antiplástico	N.	%
fina	126	39,87%
grossa	8	2,53%
indeterminado	28	8,86%
média	154	48,73%
não observado	56	15,05%
Total	372	100,00%

Tabela 56: Contagem das frequências das espessuras dos fragmentos observados na coleção do Sítio Lambari II (LABII).

Espessura dos fragmentos	N.	%
4-13	150	47,77%
14-23	159	50,64%
24-33	4	1,27%
34-43	1	0,32%

não observado	58	15,59%
Total	372	100,00%

Tabela 57: Contagem das frequências das larguras dos fragmentos observados na coleção do Sítio Lambari II (LABII).

Largura dos fragmentos	N.	%
9-18	75	23,89%
19-28	119	37,90%
29-38	74	23,57%
39-48	26	8,28%
49-58	14	4,46%
59-68	2	0,64%
69-78	2	0,64%
79-88	2	0,64%
não observado	58	15,59%
Total Geral	372	100,00%

Tabela 58: Contagem das frequências dos comprimentos dos fragmentos observados na coleção do Sítio Lambari II (LABII).

Comprimentos dos fragmentos	N.	%
13-22	59	18,79%
23-32	98	31,21%
33-42	83	26,43%
43-52	44	14,01%
53-62	20	6,37%
63-72	3	0,96%
73-82	4	1,27%
83-92	1	0,32%
103-112	1	0,32%
123-132	1	0,32%
não observado	58	15,59%
Total Geral	372	100,00%

Tabela 59: Quantificação dos atributos de dimensão dos fragmentos analisados do acervo do Sítio Lambari II (LABII).

	Máximo	Mínimo	Média	Desvio Padrão
Espessura (mm)	35	4	14	4,21
Largura (mm)	83	9	25	12,10

Comprimento (mm)	128	13	32,5	14,46
Peso (g)	150,3	1,2	9,75	18,58

Tabela 60: Contagem das frequências da integridade dos fragmentos analisados do acervo do Sítio Lambari II (LABII).

Integridade do fragmento	N.	%
2,5	109	29,30%
5	23	6,18%
7,5	4	1,08%
10	2	0,54%
12,5	1	0,27%
17,5	1	0,27%
<2,5	193	51,88%
Indeterminado	39	10,48%
Total	372	100,00%

O diâmetro dos fragmentos de borda está descrito na Tabela 61 que apresenta a quantificação das informações de 25 bordas, sendo 1 indeterminada, somando as 26 observações do acervo para bordas.

Tabela 61: Contagem das frequências dos diâmetros (cm) dos fragmentos analisados acervo do Sítio Lambari II (LABII).

Diâmetro dos fragmentos (cm)	N.	%
6	1	0,27%
7	3	0,81%
10	3	0,81%
11	3	0,81%
13	1	0,27%
16	2	0,54%
17	2	0,54%
18	3	0,81%
21	1	0,27%
22	2	0,54%
26	1	0,27%
<28	1	0,27%
>28	2	0,54%
indeterminado	284	76,34%
não se aplica	63	16,94%
Total Geral	372	100,00%

Atributos morfológicos

Foram identificadas duas paredes angulares com presença de flange.

Das 26 bordas analisadas, 4 apresentavam formato circular e 22 com formatos indeterminados.

A Tabela 62 nos apresenta a distribuição dos tipos de lábio verificados nas bordas, em que a predominância é de bordas com lábios arredondados.

Tabela 62: Contagem das frequências dos tipos de lábios observados no acervo do Sítio Lambari II (LABII).

Tipo de lábio	N.	%
apontado	5	1,34%
arredondado	19	5,11%
indeterminado	1	0,27%
serrilhado	1	0,27%
não se aplica	346	93,01%
Total	372	100,00%

A Tabela 63 apresenta a frequência dos tipos de bordas, em que a predominância é de bordas diretas (4,30%), seguidas de bordas infletidas (1,08%) das verificações.

Tabela 63: Contagem das frequências dos tipos de bordas observados no acervo do Sítio Lambari II (LABII).

Tipos de borda	N.	%
carenada	3	0,81%
direta	16	4,30%
indeterminada	3	0,81%
infletida	7	1,08%
não se aplica	346	93,01%
Total	372	100,00%

A frequência dos tipos de angulação das bordas é apresentada pela Tabela 64, em que se pode observar que a preponderância das verificações é de bordas verticais (4,03%), seguidas de bordas que apresentam inclinação interna (1,61%).

Tabela 64: Contagem das frequências dos tipos de angulações das bordas observados no acervo do Sítio Lambari II (LABII).

Angulação da borda	N.	%
indeterminada	5	1,34%
interna	6	1,61%
vertical	15	4,03%
não se aplica	346	93,01%
Total	372	100,00%

Do mesmo modo, a Tabela 65 apresenta os tipos de reforços identificados entre as amostras de bordas analisadas, em que existem 4 observações de reforços externos.

Tabela 65: Contagem das frequências dos reforços das bordas observados no acervo do Sítio Lambari II (LABII).

Reforço das bordas	N.	%
externo	4	1,08%
indeterminada	1	0,27%
interna	1	0,27%
não se aplica	366	98,39%
Total Geral	372	100,00%

Os fragmentos de borda analisados apresentam contornos de vasilhas que sugerem ser composto (1 observação) e simples, com 4 observações.

Atributos tecnológicos

Para os atributos tecnológicos, a Tabela 66 apresenta a frequência dos tipos de antiplástico observados na coleção em que o caco moído é observado com ampla margem de contabilização, com mais de 30% do acervo em que este tipo de antiplástico está presente. Seguido por mineral (quartzo) em que está presente em 22,78% da amostra e outra parcela que alcança dos 19% com a mistura desses dois tipos de antiplástico.

Tabela 66: Contagem de frequência dos tipos de antiplástico observados na coleção do Sítio Lambari II (LABII).

Antiplástico	N.	%
caco moído	99	31,33%
caco moído, carvão	10	3,16%
caco moído, mica	4	1,27%

caco moído, mica, quartzo	6	1,90%
caco moído, mica, quartzo, carvão	1	0,32%
caco moído, óxido de ferro, carvão	1	0,32%
caco moído, quartzo	60	18,99%
caco moído, quartzo, carvão	7	2,22%
carvão	6	1,90%
indeterminado	28	8,86%
mica	6	1,90%
mica, quartzo	7	2,22%
óxido de ferro	2	0,63%
óxido de ferro, quartzo	1	0,32%
óxido de ferro, quartzo e mica	1	0,32%
quartzo	72	22,78%
quartzo, carvão	5	1,58%
não observado	56	15,05%
Total	372	100,00%

Foram observados 313 fragmentos com técnica de manufatura roletada 1 como indeterminado e 58 fragmentos não tiveram sua tecnologia de produção analisadas.

Na Tabela 67 é apresentada a contagem de frequência dos tipos de queima observados nos perfis dos fragmentos, em que o Tipo 4 (Seção transversal sem presença de núcleos, com cor uniforme variando do cinza ao preto, redutora) tem predominância com 34,68% das observações.

Tabela 67: Contagem de frequência dos tipos de queima observados na coleção do Sítio Lambari II (LABII).

Tipo de queima	N.	%
1	14	3,76%
2	27	7,26%
3	41	11,02%
4	129	34,68%
5	55	14,78%
6	2	0,54%
7	46	12,37%
não se aplica	58	15,59%
Total	372	100,00%

O **tratamento de superfície interno** dos fragmentos analisados indica a presença de 255 fragmentos (68,55%) com tratamento alisado, 58 indeterminados (15,59%), 1 polido (0,27%) e 58 fragmentos (15,59%) que não puderam ser analisados. Os **tratamentos de superfície externos** contam com 214 alisados (57,53%), 33 fragmentos corrugados (8,87%), 9 unguados (2,42%), 58 fragmentos indeterminados (15,59%) e 58 fragmentos que não puderam ser analisados (15,59%).

No acervo foram observados nas **faces internas**: 15 fragmentos (4,03%) com aplicação de barbotina com espessura do tipo 1, 130 fragmentos (ou 34,68%) dos fragmentos com presença de engobo, 14 fragmentos (3,76%) com presença de barbotina e engobo, 6 fragmentos (1,61%) indeterminados e 207 fragmentos (55,65%) sem esse tipo de observação (Tabela 68).

Tabela 68: Contagem de frequência de aplicação de nova camada interna observados na coleção do Sítio Lambari II (LABII).

Aplicação de nova camada interna	N.	%
barbotina	15	4,03%
engobo	130	34,68%
engobo e barbotina	14	3,76%
indeterminado	6	1,61%
não observado	207	55,65%
Total	372	100,00%

A Tabela 69 é descrita as novas camadas nas **faces externas**, temos a predominância de engobos com 40,32% das verificações seguidos por barbotinas, com 4,84% das verificações.

Tabela 69: Contagem de frequência de aplicação de nova camada externa observados na coleção do Sítio Lambari II (LABII).

Aplicação de nova camada externa	N.	%
barbotina	18	4,84%
engobo	150	40,32%
engobo e barbotina	17	4,57%
indeterminado	6	1,61%
não observado	181	48,66%

Total	372	100,00%
--------------	------------	----------------

Atributos de acabamento de superfície

Em relação aos atributos de acabamento de superfície, as Tabela 70 e Tabela 71 dispõe sobre a coloração das camadas de engobo identificados. Nota-se a predominância do engobo marrom claro em ambas as faces, com 30,38% na face interna e 32,53% para a face externa.

Tabela 70: Contagem de frequência da coloração do engobo interno observado no acervo do Sítio Lambari II (LABII).

Cor do engobo interno	N.	%
bege	1	0,27%
branco	7	1,88%
marrom acinzentado	1	0,27%
marrom amarelado	1	0,27%
marrom avermelhado	10	2,69%
marrom claro	113	30,38%
marrom escuro	12	3,23%
Não se aplica	227	61,02%
Total Geral	372	100,00%

Tabela 71: Contagem de frequência da coloração do engobo externo observado no acervo do Sítio Lambari II (LABII).

Cor do engobo externo	N.	%
bege	1	0,27%
branco	16	4,30%
marrom acinzentado	2	0,54%
marrom avermelhado	12	3,23%
marrom claro	121	32,53%
marrom claro	2	0,54%
marrom escuro	5	1,34%
preto	2	0,54%
Não se aplica	211	56,72%
Total Geral	372	100,00%

A coloração da barbotina interna é branca e foi observada em 2 fragmentos e foram observados 11 fragmentos com barbotina externa, sendo 10 brancos e 1 vermelho.

No acervo foram detectados três fragmentos com presença de grafismos, sendo: dois em Zonas internas com coloração um vermelho e um preto, e um em Zona externa com coloração preta, estando todos eles sob barbotina branca. Os motivos foram identificados conforme tipo 1A para todas as observações.

Promissão - SP

Sítio Baía da Garça – BGA

O sítio Baía da Garça (BGA) está localizado no município de Promissão com coordenadas UTM 22K 634517/7635615. A coleção analisada para este sítio é constituída por 8 fragmentos de cerâmica. São 4 bordas e 4 paredes (Figura 16). Com integridade dos fragmentos entre 2,5 (5 fragmentos) e 5% (3 fragmentos).

Os antiplástico identificados são:

- caco moído – 7 observações;
- mineral – 3 observações, óxido de ferro e quartzo;
- carvão – 2 observações

A Figura 17 apresenta o carvão identificado no perfil do fragmento cerâmico em tamanho grande (fragmentos BGA – 8 e BGA -9).

A espessura do antiplástico varia entre fina com 1 observação, média com 4 observações e grossa, em 3 observações nos fragmentos. A espessura dos fragmentos estão entre 12 e 18 mm, a largura da peça entre 25 e 60mm, o comprimento dos fragmentos entre 37 e 96 mm e peso entre 15g e 93g.

Em relação aos aspectos morfológicos a coleção conta com 4 bordas que têm raios que estão entre 11 e 20cm, em que um fragmento foi possível sugerir boca circular. Estas bordas apresentam lábios que podem ser planos (1 observação) e arredondados (3 observações). Ainda têm angulações e inclinações:

- infletidas e inclinadas interna – 2 observações;
- diretas e verticais – 2 observações;

Estas bordas sugerem contornos simples para os vasos que faziam parte.

Sobre os aspectos tecnológicos os fragmentos indicam ser roletados, com queimas que variam entre os Tipo 3 (Seção transversal com presença de núcleo central escuro (reductor) e uma camada interna e externa clara (oxidante), Tipo 4 (Seção transversal sem presença de núcleos, com cor uniforme variando do cinza ao preto – reductor) e Tipo 6 (Seção transversal com uma camada escura na parte externa - reductora e uma camada clara na parte interna – oxidante); sendo estas, o Tipo 3, duas verificações, Tipo 4, cinco verificações e Tipo 6 com uma verificação.

O tratamento de superfície interna em todas as amostras é alisado.

O tratamento de superfície externos apresentam acabamentos plásticos: alisado (3 observações), unglado (1 observação) e corrugado (4 observações) nas amostras. Todas elas apresentam engobos marrons claros internos e externos. Três amostras apresentam presença de barbotina com intensidade 1, de banho, branco nas faces externas.

Figura 16: Fragmentos analisados do Sítio Baía da Garça – fragmentos de 7 ao 14.

Figura 17: Fragmentos 8 e 9 que remontam enquanto uma borda. Nota-se a presença de um carvão no perfil quebrado dos fragmentos (indicado pela circunferência vermelha).

A amostragem do sítio tem poucos fragmentos presentes, o que dificulta a associação à uma Tradição arqueológica, embora os tipos de tratamento plástico de superfície indiquem que sejam fragmentos associados à Tradição Tupiguarani.

Sítio Borborema 2 – BR2

O sítio Borborema (BR2), localizado no município de Promissão, São Paulo, tem coordenadas UTM 22K 694340/7596975. Teve três fragmentos analisados e todos, possivelmente com ao menos 2,5% de integridade. Os antiplástico estavam indetectáveis macroscopicamente e os fragmentos têm 9 e 11 mm de espessura, entre 23 e 31 mm de largura, e 17 e 34 mm de largura, com pesos que variam entre 8 e 13,9 gramas.

Todas as peças foram identificadas enquanto paredes, possivelmente roletadas com queimas redutoras do Tipo 4 (Seção transversal sem presença de núcleos, com cor uniforme variando do cinza ao preto).

Os fragmentos são alisados interna e externamente e um (Figura 18- BR2- 1) pode conter uma barbotina de intensidade 2, corretiva, na cor marrom.

Figura 18 – Fragmentos analisados do sítio Borborema 2 – fragmentos 1 ao 3.

A partir das informações apresentadas, embora o número de fragmentos seja baixo, indica um sítio que pode ser associado à grupo populacional Jê, possivelmente Tradição Itararé-Taquara, mas mais informações precisam ser reunidas para um diagnóstico mais preciso.

Sítio Dourado 1 – DOI

O Sítio Dourado 1 (DOI) está localizado no município de Promissão, São Paulo e está localizado na coordenada UTM 22K 634030/7625040. Teve 20 fragmentos analisados sendo 1 borda e 19 paredes como aponta a Tabela 72 deste relatório.

Tabela 72: Contagem de frequência de rótulos analisados do Sítio Dourado 1 (DOI).

Rótulos	N.	%
borda	1	5
parede	19	95

A borda analisada, devido ao seu tamanho reduzido (25 x 36mm), não pode ter seu diâmetro diagnosticado, mas apresenta lábio arredondado, angulação do tipo direta e inclinação indeterminada e sem reforço.

Na Tabela 73 é possível verificar que a integridade dos fragmentos analisados em predominância está entre 2,5 % ou menos, somando 14 fragmentos. Isso demonstra a fragmentação deles.

Tabela 73: Contagem da frequência da integridade dos fragmentos do Sítio Dourado 1 (DOI).

Integridade do fragmento (%)	N.	%
2,5	9	45
5	4	20
7,5	2	10
<2,5	5	25
Total	20	100

A Tabela 74 demonstra a contagem da frequência dos antiplástico identificados e a predominância é de caco moído com 18 ocorrências, frente aos minerais e carvões. Este componente é essencial para diferenciar este sítio do seu ‘irmão próximo’ Dourado 2, que apresentam cerâmicas bastante diferentes e terá sua caracterização apresentada a seguir.

Tabela 74: Contagem da frequência dos tipos de antiplástico do Sítio Dourado 1 (DOI).

Tipo de Antiplástico	N.	%
caco moído	11	55

caco moído, carvão	1	5
carvão e caco moído	2	10
indetectável	1	5
mineral	1	5
mineral, caco moído	2	10
mineral, caco moído, carvão	2	10
Total	20	100

A espessura dos antiplástico concentra-se em média que estão entre 2 e 4mm, e 4 verificações com espessura considerada fina até 1mm, como demonstrado na Tabela 75.

Tabela 75: Contagem da frequência de espessura de antiplástico do Sítio Dourado 1 (DOI).

Espessura do antiplástico	N.	%
fina	4	20
indeterminado	1	5
média	15	75
Total	20	100

A contagem da frequência das espessuras dos fragmentos analisados é demonstrada na Tabela 76, que confirma que estão concentrados entre 11 e 20 mm, com 12 verificações, seguidos de fragmentos entre 21 e 25mm.

Tabela 76: Contagem das frequências de espessura dos fragmentos do Sítio Dourado 1 (DOI).

Espessura dos fragmentos (mm)	N.	%
6-10	3	15
11-15	6	30
16-20	6	30
21-25	4	20
26-30	1	5
Total	20	100

A contagem da frequência das larguras dos fragmentos analisados é apresentada na Tabela 77, com larguras predominantes entre 16 e 25mm seguidos de 36 e 45 mm. A

largura do fragmento costuma representar a largura do rolete utilizado para a elaboração das vasilhas.

Tabela 77: Contagem da frequência da largura dos fragmentos do Sítio Dourado 1 (DOI).

Largura dos fragmentos (mm)	N.	%
16-25	6	30
26-35	2	10
36-45	5	25
46-55	1	5
56-65	2	10
66-75	2	10
76-85	2	10
Total	20	100

Na Tabela 78 temos as frequências dos comprimentos dos fragmentos, em que a predominância está entre 21 e 30mm seguidos de 31 e 40mm. Estes últimos indicadores indicam a fragmentação da coleção analisada.

Tabela 78: Contagem das frequências dos comprimentos dos fragmentos do Sítio Dourado 1 (DOI).

Comprimento dos fragmentos (mm)	N.	%
11-20	2	10
21-30	7	35
31-40	2	15
41-50	5	25
61-70	1	5
71-80	1	5
121-130	1	5
Total	20	100

Na Tabela 79 é possível observar a sistematização das dimensões dos fragmentos analisados do Sítio Dourado I relacionados aos tamanhos máximos, mínimos, a média das dimensões e o desvio padrão deles, considerando que o número total de peças analisadas é igual a 20 (N = 20)

Tabela 79: Sistematização dos tamanhos dos fragmentos analisados do Sítio Dourado 1 (DOI).

Dimensões dos	Máximo	Mínimo	Média	Desvio Padrão
----------------------	---------------	---------------	--------------	----------------------

fragmentos analisados				
Espessura da peça (mm)	29	6	16,5	6,0
Largura da peça (mm)	80	16	41,5	21,5
Comprimento da peça (mm)	130	11	34,5	25,6
Peso do fragmento (g)	191,8	3,1	20,85	49,5

Todas as peças têm técnica de manufatura roletada e queima dos Tipos 2, 3, 4 e 5 como indica a Tabela 80, sendo:

- Tipo 2 - Seção transversal sem presença de núcleos, com cor uniforme variando do cinza claro ao pardo – oxidante;
- Tipo 3 - Seção transversal com presença de núcleo central escuro redutor e uma camada interna e externa clara oxidante;
- Tipo 4 - Seção transversal sem presença de núcleos, com cor uniforme variando do cinza ao preto, redutora;
- Tipo 5 - Seção transversal com uma camada clara na parte externa oxidante e uma camada escura na parte interna redutora;

Nesta Tabela 80, a predominância da verificação é do Tipo 4, redutora.

Tabela 80: Contagem da frequência dos tipos de queima da coleção analisada do Sítio Dourado 1 (DOI).

Tipos de queima	N.	%
2	4	20
3	3	15
4	10	50
5	2	10
6	1	5
Total	20	100

Na Tabela 81 e Tabela 82 apresentam os tratamentos de superfície, que em predominância são alisados tanto na face interna quanto na face externa, com 15 verificações para a face interna e 19 para a face externa dos fragmentos analisados.

Tabela 81: Contagem de frequência do tratamento de superfície interno do Sítio Dourado 1 (DOI).

Tratamento de superfície interno	N.	%
alisado	15	75
indeterminado	5	20
Total N.	20	100

Tabela 82: Contagem de frequência do tratamento de superfície externo do Sítio Dourado 1 (DOI).

Tratamento de superfície externa	N.	%
alisado	19	95
indeterminado	1	5
Total	20	100

Verificamos que 5 fragmentos apresentavam engobo na face interna e 8 fragmentos engobo na face externa. A barbotina, enquanto banho, isto é, intensidade 1, aparece em apenas 1 fragmento em sua face interna e externa, na coloração branca, como são descritos os números nas Tabela 83 e Tabela 84.

Tabela 83: Contagem de frequência de aplicação de nova camada interna do Sítio Dourado 1 (DOI).

Aplicação de nova camada interna	N.	%
barbotina	1	5
engobo	5	25
não verificado	14	70
Total	20	100

Tabela 84: Contagem de aplicação de nova camada externa do Sítio Dourado 1 (DOI).

Aplicação de nova camada externa	N.	%
barbotina	1	5
engobo	8	40
não verificado	11	55
Total	20	100

A Tabela 85 e Tabela 86 apresentam as contagens das frequências das cores do engobo identificadas. Na face interna (Tabela 15) a predominância é da cor marrom claro, enquanto na face externa (Tabela 16) é a cor marrom avermelhada que tem predominância na amostra, seguida do marrom claro.

Tabela 85: Contagem da frequência da cor do engobo interna do Sítio Dourado 1 (DO1).

Cor do engobo interno	N.	%
marrom	1	5
marrom avermelhado	1	5
marrom claro	3	15
Não verificado	15	75
Total	20	100

Tabela 86: Contagem da frequência da cor do engobo externa do Sítio Dourado 1 (DO1).

Cor do engobo externo	N.	%
marrom	1	5
marrom acinzentado	1	5
marrom avermelhado	3	15
marrom claro	2	10
marrom escuro	1	5
Não verificado	12	60
Total	20	100

Na Figura 19 é demonstrada prancha com os fragmentos do Sítio Dourado 1(DO1) analisados, em que os fragmentos DO1-5 e o fragmento DO1-8 tem remontagem.

Figura 19: Prancha com os fragmentos analisados do Sítio Dourado 1 (DO1).

Sítio Dourado 2 – DO2

O Sítio Dourado 2 (DO2) está localizado no município de Promissão, São Paulo, tem coordenada UTM 22K 634319/7625463. Seu acervo conta com 167 peças, sendo 165 fragmentos cerâmicos e 2 líticos. O acervo conta com 14 bordas, 145 paredes e 6 paredes angulares, como apresentado na Tabela 87. Todos os fragmentos foram fotografados e estão disponíveis nos Anexos deste relatório.

Tabela 87: Contagem dos rótulos identificados durante a análise do sítio Dourado 2 – DO2.

Rótulos	N.	%
borda	14	8,38
parede	145	86,83
parede angular	6	3,59
lítico	2	1,20
Total	167	100

No sítio são identificados fragmentos com presença de apêndices do tipo flange identificadas em 3 bordas e 2 paredes angulares, totalizando 5 verificações.

Das 14 bordas analisadas, 4 apresentam formas que sugerem bocas circulares, e 10 são indeterminadas. Elas apresentam lábios apontados (1 verificação), arredondados (7 verificações), bisetado (1 verificação) e outros 5 considerados indeterminados.

Enquanto o formato das bordas, temos:

- 1 cambada inclinada interna com contorno composto;
- 2 carenadas com inclinações uma interna e outra externa e contornos simples;
- 4 diretas, sendo 3 verticais e 1 inclinada externa com contornos simples em 3 verificações;
- 6 bordas infletidas, sendo 1 inclinada externa e 5 inclinadas internas com contornos simples.
- 1 borda que não teve sua angulação, inclinação e contorno definidos, dada a sua dimensão reduzida (21x21mm).

Os raios das bordas contam com:

- 1 com raio de 6 cm;
- 3 com raio de 20 cm;
- 1 com raio de 23 cm;

- 1 com raio de 24 cm;
- 1 com raio de 26 cm;
- 1 com raio igual a 28 cm;
- 2 com raio superior a 28cm;
- 4 com raios indeterminados;

Lembrando que para calcular o diâmetro das vasilhas, basta multiplicar por 2 o raio.

Na Tabela 88 podemos observar que predominantemente a amostra é formada em 60% de fragmentos com valor menor ou igual a 2,5% de sua integridade em relação a uma possível totalidade da vasilha observada.

Tabela 88: Contagem da frequência da integridade dos fragmentos no sítio Dourado 2 - DO2.

Integridade do fragmento (%)	N.	%
2,5	75	45,45
5	53	32,12
7,5	6	3,64
10	1	0,61
<2,5	24	14,55
<5	2	1,21
indeterminado	4	2,42
Total	165	100

Os antiplástico observados neste acervo contam com predominância de caco moído que somam cerca de 57% da amostra, conforme a Tabela 89. E o restante da amostra 43% dele tem presença de mineral, especificamente óxido de ferro, e quartzo. Destacamos que este item é ponto importante da diferenciação do Sítio Dourado 1 – DO1, que apresentam fragmentos com predominância de caco moído.

Tabela 89: Contagem de frequência dos tipos de antiplástico do Sítio Dourado 2 – DO2.

Tipo de antiplástico	N.	%
caco moído	81	58,52%
caco moído, carvão	11	3,99%
indetectável	10	5,38%
mineral	22	14,86%

mineral, caco moído	36	15,47%
mineral, caco moído, carvão	3	0,95%
mineral, carvão	2	0,82%
Total	165	100,00%

A espessura do antiplástico observado em predominância é média (que varia entre 2 e 4mm), seguido por espessura fina, com 30 observações (espessura até 1mm), como pode ser observado na Tabela 90

Tabela 90: Contagem da frequência da espessura do antiplástico do sítio Dourado 2 – DO2.

Espessura do antiplástico	N.	%
fina	30	17,09%
grossa	8	5,72%
indeterminado	10	5,38%
média	117	71,81%
Total	165	100,00%

A espessura dos fragmentos tem predominância entre 16 e 25mm, seguido de 6 e 15mm, como pode ser observado na Tabela 91.

Tabela 91: Contagem da frequência das espessuras dos fragmentos analisados agrupadas em 10 em 10 mm do sítio Dourado 2 – DO2.

Espessura do fragmento (mm)	N.	%
6-15	58	35,15
16-25	90	54,55
26-35	14	8,48
36-45	2	1,21
56-65	1	0,61
Total	165	100

Em relação a largura dos fragmentos, estes foram agrupados em 10 em 10mm para esta elaboração e temos que temos predominância de fragmentos com 25 e 34mm seguidos de 35 e 44mm, como pode ser observado na Tabela 92 e na Figura 20.

Tabela 92: Contagem da frequência da largura dos fragmentos analisados agrupados em 10 em 10mm do sítio Dourado 2 – DO2.

Largura do fragmento	N.	%
15-24	19	11,52
25-34	26	15,76
35-44	23	13,94
45-54	22	13,33
55-64	19	11,52
65-74	18	10,91
75-84	8	4,85
85-94	8	4,85
95-104	5	3,03
105-114	2	1,21
115-124	8	4,85
125-134	2	1,21
135-144	4	2,42
175-184	1	0,61
Total	165	100

Figura 20: Contagem das frequências da largura dos fragmentos analisados.

A frequência dos comprimentos dos fragmentos analisados está disponibilizada na Tabela 93 e Figura 21, e observamos que existe predominância de fragmentos com comprimento entre 41 e 50mm, seguidos de 31 e 40 mm.

Tabela 93: Contagem das frequências dos comprimentos dos fragmentos analisados e agrupados em 10 em 10mm do sítio Dourado 2- DO2.

Comprimento dos fragmentos	N.	%
11-20	2	1,21
21-30	17	10,30
31-40	27	16,36
41-50	28	16,97

51-60	24	14,55
61-70	16	9,70
71-80	16	9,70
81-90	6	3,64
91-100	9	5,45
101-110	6	3,64
111-120	5	3,03
121-130	4	2,42
131-140	2	1,21
141-150	2	1,21
151-160	1	0,61
Total	165	100

Figura 21: Contagem da frequência do comprimento dos fragmentos do sítio Dourado 2 – DO2.

Na Tabela 94 são apresentados os dados de dimensão dos fragmentos analisados do Sítio Dourado 2 (DO2), nota-se a presença de informações de espessura, largura, comprimento e peso, com seus máximos, mínimos, médias e desvio padrão das medidas, em que o total de fragmentos analisados é de 165.

Tabela 94: Apresentação das medidas de dimensão dos fragmentos analisados do sítio Dourado 2 - DO2.

	Máximo	Mínimo	Média	Desvio Padrão
Espessura da peça (mm)	58	6	16,95	6,90

Largura da peça (mm)	178	15	53,20	29,71
Comprimento da peça (mm)	155	17,00	58,44	27,53
Peso do fragmento (g)	372,80	2,20	72,83	79,11

Em relação às técnicas de produção temos o roletado aparecendo como a forma de manufatura predominante neste sítio, com 159 observações, ou 96,36% da amostra, enquanto outros 6 fragmentos não tiveram sua técnica identificada, somando 3,64% da amostra.

Ainda sobre a descrição de atributos tecnológicos, os tipos de queima foram identificados e descritos na Tabela 95, em que temos:

- Tipo 1 Seção transversal sem presença de núcleos com cor uniforme variando do laranja tijolo ao amarelo - oxidada
- Tipo 2 Seção transversal sem presença de núcleos, com cor uniforme variando do cinza claro ao pardo - oxidante
- Tipo 3 Seção transversal com presença de núcleo central escuro redutor e uma camada interna e externa clara oxidante
- Tipo 4 Seção transversal sem presença de núcleos, com cor uniforme variando do cinza ao preto, redutora
- Tipo 5 Seção transversal com uma camada clara na parte externa oxidante e uma camada escura na parte interna redutora
- Tipo 6 Seção transversal com uma camada escura redutora na parte externa e uma camada clara oxidante na parte interna

Tabela 95: Contagem da frequência do tipo de queima identificado no sítio Dourado 2 – DO2.

Tipo de Queima	N.	%
1	6	3,64
2	14	8,48
3	22	13,33

4	81	49,09
5	38	23,03
6	4	2,42
Total	165	100

As Tabela 96 e Tabela 97 demonstram os tipos de tratamento de superfície, em que o alisado é o tratamento predominante nessa amostra tanto nas faces interna e externa.

Tabela 96: Contagem da frequência dos tipos de tratamento de superfície interno analisados no sítio Dourado 2 – DO2.

Tipo de tratamento de superfície interno	N.	%
alisado	153	92,73
alisado/polido	1	0,61
indeterminado	11	6,67
Total	165	100

Tabela 97: Contagem da frequência dos tipos de tratamento de superfície externo analisados no sítio Dourado 2 – DO2

Tipo de tratamento de superfície externo	N.	%
alisado	153	92,73
corrugado	1	0,61
indeterminado	11	6,67
Total	165	100

As Tabela 98 e Tabela 99 apresentam a quantificação de observações da aplicação de novas camadas sobre a superfície dos fragmentos, definidos tanto enquanto barbotinas ou engobos.

Nas faces internas e externas a predominância é de engobos, seguidos por barbotinas.

Tabela 98: Contagem de frequência de aplicação de nova camada interna nos fragmentos do sítio Dourado 2 – DO2.

Aplicação de nova camada interna	N.	%
barbotina	6	3,59
engobo	78	46,71
engobo e barbotina	1	0,60
indeterminado	1	0,60
Sem observação	19	47,3

Total	165	100
--------------	-----	-----

Tabela 99: Contagem de frequência de aplicação de nova camada externa nos fragmentos do sítio Dourado 2 – DO2.

Aplicação de nova camada externa	N.	%
barbotina	12	7,19
engobo	90	53,89
engobo e barbotina	10	5,99
indeterminado	1	0,60
sem observação	52	31,14
Total N.	165	100

Para intensidade das barbotinas temos:

- 7 verificações para a barbotina interna, em que 5 tem intensidade 1 ou seja, banho e 2 com intensidade 2 relacionada às correções de imperfeições na superfície da vasilha.
- 22 para barbotina externa, em que 18 tem intensidade 1, de banho e 4 de intensidade 2, relacionada às correções de imperfeições na superfície da vasilha.

Em relação aos atributos de acabamento de superfície foram observados em 5 fragmentos cerâmicos do sítio Dourado 2-DO2, sendo 4 em campos externos (em paredes que formam o bojo da vasilha) e 1 zona (área que corresponde à borda e lábio da vasilha). Esta nomenclatura segue indicações de Oliveira (2009). A autora entende que campos são formados por espaços amplos, na parte externa corresponde às áreas do bojo e na parte interna à superfície mais aberta da vasilha, enquanto as zonas correspondem às bordas e lábios nas faces internas e externas das vasilhas.

Ainda seguindo a classificação de Oliveira (2009), temos os motivos observados com coloração vermelha em 4 fragmentos e 1 indeterminado, sendo grupos de grafismos 1 (grupo de grafismos com motivos formados por linhas retas), 2 (grupo de grafismos com motivos formados por linhas curvas) e 3 (grupo de grafismos formados por linhas retas e curvas), em que o 3 é predominante, embora os desenhos não possam ter sido identificados, indicados pelo símbolo 3D, conforme a Tabela 100.

Tabela 100 – Números dos fragmentos com grafismos, coloração e grupos identificados no sítio Dourado

Número do fragmento	Cor do motivo Externo	Grupo Campo (1.2.3)	Conjunto Campo
32	vermelho	1	1E
1	vermelho	2	3D
89	vermelho	3	3D
112	indeterminado	3	3D
114	vermelho	3	3D

Cor do Engobo

As colorações observadas aqui foram feitas sem o uso do guia Munsell.

Nas Tabela 101 e Tabela 102, são descritos os espectros de marrom do engobo, que podem indicar tempo e temperatura de exposição dos fragmentos ao fogo, durante a queima da argila e possíveis processos pós-deposicionais e contatos com solos ricos em óxido de ferro. Em ambos os sítios e superfícies internas e externa, o espectro mais claro têm predominância, que sugere peças expostas ao fogo com maior temperatura, por curto período.

Interno

Tabela 101 – Contagem da frequência de cores do engobo observados nas superfícies internas dos fragmentos no sítio Dourado 2 – DO2.

Cor do engobo interno	N.	%
marrom	5	2,99
marrom acinzentado	1	0,60
marrom amarelado	2	1,20
marrom avermelhado	13	7,78
marrom claro	52	31,14
marrom escuro	7	4,19
não observado	85	50,9
Total	165	100

Externo

Tabela 102 – Contagem de frequência de cores do engobo observados nas superfícies externas dos fragmentos do sítio Dourado 2 – DO2.

Cor do engobo externo	N.	%
branco	1	0,60
marrom	5	2,99
marrom acinzentado	2	1,20
marrom amarelado	3	1,80
marrom avermelhado	12	7,19
marrom claro	73	43,71
marrom escuro	3	1,80
vermelho	2	1,20
não observado	64	38,32
Total	165	100

Cor da Barbotina

A com barbotina na face interna da vasilha foi identificada em 7 fragmentos, sendo 4 fragmentos com barbotina branca, e 2 fragmentos com barbotina vermelha e 1 marrom amarelado.

Na face externa, temos 16 fragmentos com barbotina branca, 1 fragmento com barbotina possivelmente branca, mas considerada cinza (provavelmente decorrente de processo pós-deposicional que afetou a cor branca), 1 fragmento com barbotina identificada como marrom, 1 fragmento com coloração marrom amarelado, totalizando 19 fragmentos.

Sítio Fartura II - FTII

O sítio Fartura II (FTII) está localizado em Promissão, São Paulo e tem coordenada UTM 22K 630128/7645868. Deste sítio foram analisados 13 fragmentos cerâmicos (FTII - 27 ao FTII - 39) apresentados na Figura 22 e Figura 23 . Deste montante, 6 fragmentos apresentam integridade de 2,5% ou inferior, 5 fragmentos com integridade de 5%, e 2 fragmentos que podem apresentar integridade superior a 7,5%.

Nessa amostra analisada existem:

- 1 borda com boca que aparenta ser circular, lábio arredondado, como tipo de angulação infletida, inclinada interna;
- 8 paredes;
- 1 parede angular;

Destacamos que o antiplástico mineral é predominante na amostra, sendo ele o óxido de ferro observado em 10 fragmentos, sendo que cariapé foi identificado no fragmento FTII-27 (Figura 34) e 2 fragmentos não foram identificados antiplástico. Esses antiplástico observados tem suas espessuras predominantemente médios (entre 2 e 4mm) seguidos de 2 observações grossas e outras 2 finas, e 2 indeterminadas.

A espessura dos fragmentos estão entre 6 e 15mm. Existindo 6 entre 6 e 10mm e outros 7 entre 11 e 15mm. Na Tabela 103 é apresentada a largura dos fragmentos, nota-se a predominância de fragmentos entre 35 e 44 e 65 e 74mm.

Tabela 103: Contagem das frequências da largura dos fragmentos do sítio Fartura II – FTII.

Largura dos fragmentos	N.	%
15-24	1	7,69
25-34	1	7,69
35-44	4	30,77
45-54	1	7,69
55-64	1	7,69
65-74	4	30,77
75-84	1	7,69
Total	13	100

Na Tabela 104 é apresentada as frequências dos comprimentos dos fragmentos analisados no sítio. Nota-se que estão distribuídos entre 41-50mm, 61-70mm e 71-80mm e 81-90mm com 2 fragmentos por período.

Tabela 104: Contagem de frequência do comprimento dos fragmentos analisados do sítio Fartura II – FTII.

Comprimento dos fragmentos	N.	%
21-30	1	7,69
31-40	1	7,69
41-50	2	15,38
51-60	1	7,69
61-70	2	15,38
71-80	2	15,38
81-90	2	15,38
91-100	1	7,69
101-110	1	7,69
Total	13	100

Na Tabela 105 estão apresentados os dados referentes às dimensões dos fragmentos analisados, em que o número total de peças analisadas é de 13 fragmentos..

Tabela 105: Dados de dimensão dos fragmentos do sítio Fartura II – FTII.

	Máximo	Mínimo	Média	Desvio Padrão
Espessura da peça (mm)	15	7	10,46	2,60
Largura da peça (mm)	81	24	52,23	18,37
Comprimento da peça (mm)	109	21	65,08	25,10
Peso do fragmento (g)	114,3	3	49,88	37,64

Todos os fragmentos analisados apresentam tratamento de superfície alisado nas faces internas e externas. Ainda, 2 apresentam engobo nas faces internas e externas (FTII – 30 e FTII – 37) com coloração marrom claro e 1 fragmento tem indicio de barbotina na face interna em coloração vermelha (FTII – 39).

Figura 22: Fragmentos analisados do Sítio Fartura II – fragmentos do FTII – 27 ao FTII-33.

Figura 23 – Fragmentos analisados do sítio Fartura II – fragmentos do FTII 34 ao FTII-39.

Com essa descrição apresentada, não fica muito clara a vinculação à uma Tradição arqueológica, principalmente por não termos em mãos muitos fragmentos diagnósticos da Tradição Tupiguarani, por exemplo, com fragmentos espessos, decoração plástica de corrugados ou ungulados; ou mesmo da Tradição Itararé-Taquara, com fragmentos bastante finos e coloração escura. Desse modo, este sítio poderia estar associado a algum grupo Jê, dada a presença de fragmento com cariapé e outro com banho vermelho em sua superfície (como as cerâmicas do Brasil central), mas obviamente é uma sugestão de interpretação, que apenas com a ampliação da amostra é que podemos afirmar com certeza essa questão da associação à uma Tradição Arqueológica.

A presença de cariapé em fragmentos de cerâmica Jê, é descrita na região de Botucatu (ARAÚJO et al., 2016), mas é bastante incomum a sua observação no estado de São Paulo.

Sítio Lobo Guar - LGR

O stio Lobo Guar (LGR) est localizado no municpio de Promisso e tem coordenada geogrfica 22K 632129/7645116. Dele foram analisados 10 fragmentos cermicos deste stio, sendo 3 bordas e 7 paredes.

As bordas so descritas conforme a Tabela 106, sendo infletidas e inclinao interna em todas as amostras, sugerindo contorno simples para as vasilhas formadas.

Tabela 106: Descrio das bordas do stio Logo Guara – LGR.

Rtulo	Forma da Boca	Tipo de Lbio	Tipo de Angulao -Borda	Inclinao - Borda	Contorno do vaso - espessura da borda em relao ao corpo
borda	circular	bissetado	infletida	inclinada interna	simples
borda	indeterminada	arredondado	infletida	inclinada interna	simples
borda	circular	arredondado	infletida	inclinada interna	simples

As peas apresentam integridade de 2,5 % em 4 fragmentos, 5% em outros 4 fragmentos e 2 fragmentos com integridade de 7,5%.

O tipo de antiplstico mais observado  o caco modo, que aparece em 8 fragmentos da amostra, e mineral em 3 fragmentos, sendo que 2 fragmentos apresentam caco modo e mineral na sua constituio e 1 no foi possvel a identificao. A espessura do antiplstico  fina para 3 observaoes, mdia para 6 fragmentos e 1 fragmento indeterminado.

As peas analisadas tm suas espessuras, larguras e comprimentos e pesos demonstrados na Tabela 107. Notam-se as espessuras variando entre 8 e 15mm; as larguras entre 30 e 59mm; o comprimento variando entre 34 e 83 e os pesos entre 7 e 67,4g

Tabela 107: Apresentao das espessuras, larguras, comprimentos e peso dos fragmentos do stio Lobo Guar – LGR.

Nmero do fragmento	Espessura da pea (mm)	Largura da pea (mm)	Comprimento da pea (mm)	Peso do fragmento (g)	Rtulo
1	10	41	65	31,7	borda
2	10	58	68	44,2	parede

Número do fragmento	Espessura da peça (mm)	Largura da peça (mm)	Comprimento da peça (mm)	Peso do fragmento (g)	Rótulo
3	8	54	60	35,9	parede
4	11	41	55	30,5	borda
5	9	56	52	24,8	parede
6	8	40	39	15,1	parede
7	15	36	38	23,2	parede
8	9	33	34	14,1	parede
9	8	30	37	7	borda
10	12	59	83	67,4	parede

Em relação à técnica de manufatura a Tabela 108 demonstra que todos os fragmentos apresentam marcas de serem roletados, com queimas dos tipos 2, 3, 4, 5 e 6, sendo:

- Tipo 2 - Seção transversal sem presença de núcleos, com cor uniforme variando do cinza claro ao pardo – oxidante;
- Tipo 3 - Seção transversal com presença de núcleo central escuro redutor e uma camada interna e externa clara oxidante;
- Tipo 4 - Seção transversal sem presença de núcleos, com cor uniforme variando do cinza ao preto, redutora;
- Tipo 5 - Seção transversal com uma camada clara na parte externa oxidante e uma camada escura na parte interna redutora;
- Tipo 6 - Seção transversal com uma camada escura redutora na parte externa e uma camada clara oxidante na parte interna;

Ainda a Tabela 108 demonstra que o tratamento de superfície identificado nas faces internas e externas de predominância é o alisado, seguido de corrugado e alisado para a face externa com 1 observação cara. Ainda foi identificado engobo na face interna na coloração marrom do fragmento LGR – 7 e barbotina branca na face interna, de intensidade 1, correspondendo ao banho, no fragmento LGR – 5.

Tabela 108: Apresentação das técnicas de produção e tratamentos de superfície aplicados aos fragmentos do sítio Lobo Guará – LGR.

Número do fragmento	Tipo de Queima	Tratamento Interno da superfície (alisado, polido, lustro)	Tratamento Externo da superfície (alisado, polido, lustro)	Aplicação de nova camada interna (escolher Barbotina, Branidura, Engobo)
1	2	alisado	corrugado	
2	5	alisado	ungulado	
3	5	alisado	alisado	
4	3	alisado	alisado	
5	4	alisado	alisado	barbotina
6	6	alisado	alisado	
7	3	alisado	indeterminado	engobo
8	4	alisado	alisado	
9	3	alisado	alisado	
10	4	alisado	alisado	

Por fim, destacamos que os fragmentos LGR – 3, LGR – 4, LGR – 5 e LGR – 6 apresentam marcas de fuligem nas faces internas e externas (verificar Figura 24).

A associação à uma Tradição Arqueológica do sítio Lobo Guará é comprometida pela pequena amostra observada, embora alguns aspectos possam indicar a associação à algum grupo Jê, como a Tradição Itararé-Taquara, com sua cerâmica fina, escurecida e presença de fuligem. A Figura 24 apresentam os fragmentos analisados.

Figura 24: Fragmentos analisados do sítio Lobo Guara – fragmentos LGR 1 ao LGR – 10.

Sítio Mussum - MSU

O sítio Mussum (MSU) está localizado em Promissão, São Paulo e tem coordenada UTM 22K 632672/7645568. Dele foram analisados 4 fragmentos cerâmicos consideradas paredes (Figura 25) sendo que 2 apresentam integridade de 2,5%, 1 com 5% de integridade e outro que sugere ter 10% de integridade, conforme a Tabela 109.

Tabela 109: Apresentação da quantificação de integridade dos fragmentos do sítio Mussum – MSU.

Número do fragmento	Integridade da Peça (%)
1	5
2	10
3	2,5
4	2,5

As dimensões dos fragmentos analisados são apresentadas na Tabela 110 em que se nota que o antiplástico mineral é predominante, em espessura fina. Os fragmentos têm espessura que varia entre 8 e 12 mm, com largura que está entre 30 e 57 mm, comprimento que pode ser de 50 a 75 mm e pesos variando entre 11,1 e 67g.

Tabela 110: Apresentação dos dados de dimensão dos fragmentos analisados do sítio Mussum – MSU.

Número do fragmento	Tipo de antiplástico	Espessura do antiplástico (mm)	Espessura da peça (mm)	Largura da peça (mm)	Comprimento da peça (mm)	Peso do fragmento (g)
1	mineral	fina	11	57	75	67,4
2	mineral	fina	10	35	70	29,7
3	mineral	fina	12	37	50	18
4	mineral	fina	8	30	54	11,1

Todos os fragmentos de paredes roletadas com queimas que podem ser do Tipo 2, 4 e 5, isto é:

- Tipo 2 - Seção transversal sem presença de núcleos, com cor uniforme variando do cinza claro ao pardo – oxidante;

- Tipo 4 - Seção transversal sem presença de núcleos, com cor uniforme variando do cinza ao preto, redutora;
- Tipo 5 - Seção transversal com uma camada clara na parte externa oxidante e uma camada escura na parte interna redutora;

Os tratamentos de superfície dos fragmentos são alisados interna e externamente.

Figura 25: Fragmentos analisados do Sítio Mussum – fragmentos MSU – 1 ao MSU -4.

Os fragmentos MSU – 3 e MSU – 4 apresentam em suas faces internas e externas marcas de fuligem. Diante do exposto, é difícil realizar a associação desses poucos fragmentos à uma Tradição Arqueológica, mas sugere-se que seja de algum grupo Jê, dado o baixo índice da amostra recuperada em superfície.

Sítio Promissão 1 – PM1

O sítio Promissão 1 (PM1) é localizado no município de Promissão, São Paulo e tem coordenada UTM 22K 631388/7639371. Os fragmentos analisados deste sítio estão apresentados na Figura 26.

Figura 26: Fragmentos analisados do sítio Promissão 1 – PM1.

As peças que compõem esta análise são 2 bordas. A borda PM1- 13 apresenta boca circular, inclinação interna e sem reforço. Sua integridade sugere ser de 7,5% de uma vasilha que poderia ter 10cm de raio. Notamos que tem antiplástico mineral, identificado como o óxido de ferro, com espessura média e o fragmento tem 12mm de espessura, 38 mm de largura e 57mm de comprimento, e 28g. A técnica de manufatura desta borda é o roletado, com tratamentos de superfície interna e externa alisada. Na face interna apresenta barbotina de intensidade 2, que indica correção de possíveis danos em coloração preta.

A peça PM1 – 14 é uma borda direta, vertical sugerindo contorno simples da vasilha com raio de 28cm. A integridade deste fragmento pode alcançar 5% da peça inteira. Tem antiplástico identificado como mineral (óxido de ferro e quartzo) e caco moído com espessura média.

A espessura deste fragmento é de 13mm, com largura de 35mm, 72 mm de comprimento e 48,2 g de peso. A técnica de manufatura desta borda é o roletado com presença de polimento nas faces internas e externas (verificar Figura 26). Apresenta

engobo na face interna com coloração marrom claro e engobo de coloração marrom claro e barbotina na coloração branca na face externa. A barbotina tem intensidade 1, que corresponde ao banho.

Estes dois fragmentos impossibilitam a associação à uma tradição arqueológica com certeza, mas sabe-se da baixa amostragem cerâmica para sítios arqueológicos associados aos grupos Jê, ou mesmo da Tradição Itararé-Taquara, recuperados em superfície.

Sítio Promissão 3 – PR3

O sítio Promissão 3 (PR3) está localizado no município de Promissão, São Paulo. Tem coordenada UTM 22k 632757/7637691 e deste sítio apenas 1 fragmento foi observado, na Figura 27.

Trata-se de um fragmento de parede, que pode corresponder a 2,5% da vasilha inteira. Tem antiplástico identificado como caco moído em espessura média. O fragmento tem espessura de 15mm, com 23 mm de largura e 33mm de comprimento, alcançando 16,2 g de peso.

Possivelmente este fragmento tem tecnologia de manufatura roletado, com as faces internas e externas alisadas.

Na peça está a escrita a sigla **PR3**, embora na etiqueta da peça está escrito **PM3**. Mantive aqui a sigla impressa na peça (PR3-4).

Diante da amostra ser composta por apenas um fragmento, é difícil associar a uma tradição arqueológica, embora saiba-se da baixa amostragem para sítios arqueológicos associados aos grupos Jê, ou mesmo da Tradição Itararé-Taquara recuperados em superfície.

Figura 27: Fragmento analisado do sítio Promissão 3 – PR3.

Sítio Rico do Esgotão - REG

O sítio Rico do Esgotão (REG) está localizado em Promissão, São Paulo e tem coordenada UTM 22K 647671/7628814. Foram analisados 13 fragmentos como é demonstrado na Tabela 111 e Figura 28

Tabela 111: Rótulos das peças analisadas do sítio Rico do Esgotão – REG.

Rótulos	N.	%
borda	1	7,69
parede	12	92,31
Total	13	100

A borda identificada é parte integrante de uma vasilha com possível raio de 19 cm, mas seu lábio, angulação e inclinação são indeterminados. Todos os fragmentos têm suas integridades em predominância de 2,5%, sendo 12 observações, e 1 fragmento com menos de 2,5% de integridade.

Os antiplástico identificados são demonstrados na Tabela 112, tendo predominância de mineral (óxido de ferro nas 5 amostras observadas), e caco moído, em 3 fragmentos e não detectável com análise macroscópica em 5 amostras.

Tabela 112: Contagem de frequência dos tipos de antiplástico do sítio Rico do Estogão – REG.

Tipo de antiplástico	N.	%
caco moído	3	23,08
indetectável	5	38,46
mineral	5	38,46
Total	13	100

A espessura do antiplástico identificado é de predominância fina e média, mas 5 fragmentos não tiveram sua espessura identificada, conforme a Tabela 113.

Tabela 113: Contagem de frequência das espessuras do antiplástico dos fragmentos do sítio Rico do Esgotão – REG.

Espessura do antiplástico	N.	%
fina	4	30,77
média	3	23,08
grossa	1	7,69
indeterminado	5	38,46
Total	13	100

Este sítio apresenta fragmentos com espessuras com predominância de 8mm, como demonstrado na Tabela 114.

Tabela 114: Contagem das frequências das espessuras dos fragmentos analisados e agrupados em 10 em 10 do sítio Rio do Esgotão – REG.

Espessuras dos fragmentos	N.	%
6-10	2	15,38
11-15	8	61,54
16-20	3	23,08
Total	13	100

Os comprimentos e larguras são apresentados nas Tabela 115 e Tabela 116, sendo que a predominância das larguras é de fragmentos com largura entre 35 e 44 mm com 6 amostras e comprimentos bem distribuídos por toda a medição. Apenas o comprimento de 31-45mm apresenta 3 observações, mas fica difícil afirmar que seja uma predominância, dada a quantidade de cerâmicas analisadas.

Tabela 115: Contagem das frequências das larguras dos fragmentos analisados e agrupados de 10 em 10 do sítio Rico do Esgotão - REG

Largura dos fragmentos	N.	%
15-24	3	23,08
25-34	3	23,08
35-44	6	46,15
45-54	1	7,69
Total	13	100

Tabela 116: Contagem das frequências dos comprimentos dos fragmentos analisados e agrupados de 10 em 10 do sítio Rico do Esgotão - REG

Comprimento dos fragmentos	N.	%
11-20	2	15,38
21-30	2	15,38
31-40	2	15,38
41-50	3	23,08
51-60	2	15,38
61-70	2	15,38
Total	13	100

O peso dos fragmentos é revelado na Tabela 117, em que se concentram entre 3,8 e 13,7 e seguidos de 16,4 e 24,4 g. Dessa forma, percebe-se que é uma amostra de peças bastante leves.

Tabela 117: Contagem das frequências dos pesos (g) dos fragmentos analisados do sítio Rico do Esgotão - REG

Peso dos fragmentos	N.	%
3,8-13,7	5	38,46
16,4-24,4	4	30,77
35,6-40,4	3	23,08
67,4	1	7,69
Total	13	100

Os fragmentos sugerem ter técnica de manufatura roletada, com queimas que podem ser dos Tipos 1, 2 ,3, 4 e 5, com predominância no tipo 4 seguido do tipo 5 de queima, como apresentado na Tabela 118.

- Tipo 1 - Seção transversal sem presença de núcleos com cor uniforme variando do laranja tijolo ao amarelo - oxidada
- Tipo 2 - Seção transversal sem presença de núcleos, com cor uniforme variando do cinza claro ao pardo - oxidante
- Tipo 3 - Seção transversal com presença de núcleo central escuro redutor e uma camada interna e externa clara oxidante
- Tipo 4 - Seção transversal sem presença de núcleos, com cor uniforme variando do cinza ao preto, redutora
- Tipo 5 - Seção transversal com uma camada clara na parte externa oxidante e uma camada escura na parte interna redutora

Tabela 118: Tipos de queima identificados no sítio Rico do Esgotão – REG.

Tipo de queima	N.	%
1	1	7,69
2	1	7,69
3	1	7,69
4	6	46,15
5	4	30,77
Total	13	100

Essa amostra analisada tem 10 fragmentos com tratamento alisado e 3 fragmentos indeterminados de superfície interna. Para a superfície externa temos, 11 fragmentos com tratamento alisado e 2 indeterminados.

Existe presença de engobo em 2 amostras na superfície interna variando na coloração entre o marrom claro e marrom acinzentado. E na superfície externa são 4 amostras com engobos marrom claros e 2 amostras com barbotinas amareladas.

Figura 28: Fragmentos analisados do sítio Rico do Esgotão – REG.

A análise aqui apresentada sugere que esses fragmentos sejam associados a algum grupo Jê, possivelmente à Tradição Itararé-Taquara, dadas as proporções diagnosticadas e o baixo número de fragmentos recuperados em coleta de superfície. Apesar disso, a ampliação da amostra poderia corroborar tal discussão.

Sítio São Joaquim 2 - SJ2

O sítio São Joaquim 2 (SJ2) está localizado no município de Promissão e tem coordenadas UTM 22K 658178/7619878.

Desse sítio apenas um fragmento foi analisado, apresentado na Figura 29. Esta borda representa possivelmente 12,5% de uma vasilha de 11cm de raio. O tipo de antiplástico observado é o caco moído em espessura média.

A espessura da peça é de 10 mm, com 47 mm de largura por 88mm de comprimento, totalizando o peso de 68,5 g.

Em relação à morfologia, esta borda possivelmente pertencia a uma vasilha com boca em forma circular, com lábio arredondado, sendo infletida, e inclinada interna e reforçada na parte externa, sugerindo um vaso de contorno simples.

Sobre a tecnologia aplicada ao fragmento, observa-se marcas de rolete, dado formato da quebra, com queima Tipo 5 (seção transversal com uma camada clara na parte externa oxidante e uma camada escura na parte interna redutora) e tratamento de superfície alisado tanto na superfície interna, quanto na superfície externa. Esta peça não apresenta engobo ou barbotina.

Figura 29: Fragmento de borda analisado do sítio São Joaquim 2 – SJ2.

Neste caso, a associação à uma Tradição arqueológica é comprometida, pois o tamanho da amostra inviabiliza a relação precisa, seria importante aumentar a

amostragem, mas se sabe da baixa amostragem aos sítios arqueológicos associados aos grupos Jê, e também da Tradição Itararé-Taquara, quando recuperados em superfície.

Tatuí – SP

Sítio Alpargatas - AP

O sítio Alpargatas (AP) está localizado no município de Tatuí, SP na coordenada UTM 23K 295008/7455082. De acordo com anotações disponibilizadas pela Profa. Dra. Marisa Coutinho Afonso, o sítio consta como Alpargata no acervo online do MAE/USP, porém foi cadastrado no IPHAN como Alpargatas (Sigla SP – PI – 01) (ANEXO Ficha de cadastro do sítio Alpargatas), devido o nome de uma fábrica do mesmo nome em terreno próximo.

As anotações de Afonso informam que há no acervo 46 fragmentos cerâmicos e um classificado na categoria arq-osteodontomalacológico, mas que se refere a vestígios humanos, no entanto identificamos 45 fragmentos cerâmicos e um identificado enquanto vestígio humano. No acervo do MAE/USP existem fotografias do período da coleta do material em que no Diário de campo consta:

“Diário de Campo. Sudeste. Desde 03/setembro/1982” organizado por Walter Alves Neves há o relato da visita à fábrica Alpargatas (Tatuí, SP) atendendo ao contato feito por funcionária da fábrica à Profa. Dra. Luciana Pallestrini. No dia 27/2/1984 a visita foi realizada com a seguinte equipe do Instituto de Pré-História da USP: Profa. Dra. Luciana Pallestrini, Profa. Dra. Solange Bezerra Caldarelli, Philomena Chiara, Marisa Coutinho Afonso e Severino Leonardo de Pontes. (As duas folhas foram escaneadas e estão no ANEXO - Caderno de campo escaneado)

A Tabela 119 apresenta a quantificação dos rótulos para o sítio Alpargatas (AP), em que existem 38 fragmentos de paredes, e bordas são 5 fragmentos.

Tabela 119: Contagem da frequência dos rótulos identificados no acervo do Sítio Alpargatas – AP.

Rótulos	N.	%
base e parede	1	2,22%
borda	3	6,67%
borda e parede	2	4,44%
parede	38	84,44%
parede angular	1	2,22%
Total	45	100,00%

Atributos de dimensão

Devido ao tamanho da amostragem do sítio, preferiu-se apresentar apenas as medidas máximas, mínimas, média e o desvio padrão dos fragmentos analisados e que podem ser conferidos na Tabela 120.

Tabela 120: Quantificação das medidas de dimensão do acervo do Sítio Alpargatas (AP).

	Máximo	Mínimo	Média	Desvio Padrão
Espessura	29	14	17	3,45
Largura	290	25	79	60,83
Comprimento	412	81	97	80,35
Peso	985,6	10,6	132,9	199,92

Na Tabela 121 é apresentada a integridade do acervo do sítio Alpargatas (AP) e pode-se perceber a quantidade de 36 peças entre 2,5% e 7,5%, demonstrando a fragmentação do acervo.

Tabela 121: Contagem da frequência da integridade do acervo do sítio Alpargatas (AP).

Integridade do fragmento	N.	%
2,5	10	22,22%
5	15	33,33%
7,5	11	24,44%
10	4	8,89%
17,5	1	2,22%
20	2	4,44%
30	1	2,22%
<2,5	1	2,22%
Total	45	100,00%

Na Tabela 122 são identificados os diâmetros (em cm) dos fragmentos do acervo do sítio Alpargatas (AP). Nota-se a predominância de fragmentos com diâmetros superiores aos 28cm, tanto de paredes, quanto bordas.

Tabela 122: Contagem de frequência dos diâmetros dos fragmentos analisados e rótulos correspondentes do sítio Alpargatas (AP).

Diâmetro dos fragmentos (cm) e rótulos	N.	%
16	1	2,22%
base e parede	1	2,22%
17	1	2,22%
parede	1	2,22%
20	1	2,22%
parede	1	2,22%
21	1	2,22%
parede	1	2,22%
25	3	6,67%
parede	3	6,67%
28	9	20,00%
parede	9	20,00%
>28	20	44,44%
borda	3	6,67%
borda e parede	2	4,44%
parede	14	31,11%
parede angular	1	2,22%
Paredes indeterminadas	9	20,00%
Total	45	100,00%

Atributos morfológicos

Foram identificadas 5 bordas com formatos que sugerem ser circulares (3 observações) e circulares ou ovais (para 2 observações). Uma base foi identificada em formato plano e 5 lábios apresentam formato apontado.

As bordas (5 observações) analisadas são do tipo carenadas, com inclinações internas, sendo 2 com reforços externos e 3 reforços internos. Todos os contornos das vasilhas foram considerados simples.

Atributos tecnológicos

A técnica de manufatura identificada em 100% das observações foi o roletado, e os tipos de queima podem ser observados na Tabela 123, em que se observa a predominância dos tipos 3, seção transversal com presença de núcleo central escuro

reductor e uma camada interna e externa clara oxidante, com 51,11% das observações; seguido do tipo 7, seção transversal com presença de núcleo central espesso reductor e camadas oxidadas finas e bem definidas, com 24,44% das verificações.

Tabela 123: Contagem das frequências dos tipos de queima observados no sítio Alpargatas (AP).

Tipo de queima	N.	%
2	1	2,22%
3	23	51,11%
4	1	2,22%
5	5	11,11%
6	4	8,89%
7	11	24,44%
Total Geral	45	100,00%

Em relação aos tratamentos de superfície internos, 100% da amostra é alisado, já na face externa tem-se 14 fragmentos (31,11%) considerado alisado e 31 fragmentos (68,89%) corrugado.

Na face interna observou-se a presença de engobo em 32 fragmentos (71,2%) da amostra e engobo e barbotina em 12 (26,67%) dos fragmentos analisados. Da mesma maneira, o engobo aparece em 39 fragmentos (86,67%) das observações e engobo e barbotina em 6 (13,33%) das observações da face externa. Tanto na face interna, quanto na externa a barbotina identificada tinha intensidade 1.

Atributos de acabamento de superfície

Os grafismos foram observados em 12 fragmentos nos seus Campos internos, 3 foram observados também nas Zonas internas, em que 5 fragmentos têm grafismos pretos e vermelhos e 7 apenas grafismos vermelhos sob barbotina branca. Para a face externa existem 2 fragmentos com barbotina tanto branco e vermelho e 4 fragmentos com barbotina apenas vermelha.

Os engobos internos são de coloração 25 marrons claros (55,56%) e marrom acinzentados em 19 (42,22%) das amostras. Na face externa, 24 observações (53,33%) são marrons claros, 20 observações (44,44%) são marrons acinzentado e 1 fragmento (2,22%) apresenta coloração marrom escuro.

Na Tabela 124 são observados os conjuntos dos Campos dos grafismos identificados nas faces internas e externas dos fragmentos e para a região de Zonas, apenas 1 amostra foi identificada com o tipo 1A.

Tabela 124: Contagem das frequências dos Conjuntos de Grafismos e suas áreas de aplicação do sítio Alpargatas (AP).

Conjunto de Campos de grafismos e área de aplicação	N.	%
2C	1	2,22%
interno	1	2,22%
2K	1	2,22%
interno	1	2,22%
3D	8	17,78%
interno	8	17,78%
G	1	2,22%
interno	1	2,22%
K	1	2,22%
interno	1	2,22%
Não se aplica	33	73,33%
Total	45	100,00%

Ubatuba – SP

Sítio Itaguá – IT

O sítio Itaguá (IT) foi escavado entre os anos de 1975 e 1976 através de uma pesquisa de salvamento e está localizado no município de Ubatuba, SP com coordenada UTM 23K 492551/7407625. A primeira publicação apresentada sobre esse sítio informa que este sítio está associado à Tradição Tupiguarani, porém sua cronologia indicaria que o sítio deveria estar próximo do período do contato com os povos europeus (UCHOA, SCATAMACCHIA, GARCIA, 1984).

Uma amostra de Carbono 14 teve como resultado a idade de 660 ± 80 AP ou 1290 A.D.(amostra 1-9877), contudo, os autores rejeitaram esta data por se tratar de período anterior ao descobrimento do Brasil, e o material identificado neste sítio indica possível contato, não só pela presença de artefatos como quatro contas de vidro e um disco de cobre, mas também por apresentar vasilhas inteiras com decorações que fogem ao padrão da Tradição Tupiguarani, como indicam Uchôa, Scatamacchia e Garcia (1984). Destes artefatos descritos no artigo, apenas as três contas de vidro foram localizadas nesta revisitação do acervo arqueológico que está localizado na reserva técnica do Museu de Arqueologia, Etnologia – MAE/USP, SP.

Em relação à datação, apesar dos autores desconsiderarem as idades obtidas, esta é a única informação que se tem a respeito da cronologia deste sítio. Atualmente, o acervo deste sítio está sob nova investigação na pesquisa de mestrado de Ana Carolina Ferri Baldasso intitulada “A cerâmica Tupinambá e os efeitos do contato: análise técnica, morfológica e iconográfica do sítio Itaguá (Ubatuba – São Paulo) (título provisório), bem como nesta observação de forma amostral.

Nesta abordagem 463 fragmentos foram analisados, sendo que preferiu-se enfatizar as bordas das vasilhas, assim 168 fragmentos são bordas. Os números completos em que se observam todas as verificações estão dispostos na Tabela 125.

Tabela 125: Contagem da frequência de rótulos observado no sítio Itaguá (IT).

Rótulo	N.	%
base	1	0,22%
borda	168	36,29%
flange	2	0,43%
lábio	5	1,08%
parede	239	51,62%

parede angular	39	8,42%
parede e base	1	0,22%
pescoço	8	1,73%
Total	463	100,00%

Atributos de dimensão

Os atributos de dimensão estão sumerizados nas Tabela 126, Tabela 127, Tabela 128 e Tabela 129, em que estão dispostas as frequências de espessuras dos antiplástico, espessura das peças, largura, comprimento e todas estas informações estão resumidas na Tabela 130 com seus máximos, mínimos, médias e desvios padrão. De maneira geral, o sítio é caracterizado por antiplásticos médios, com peças em predominância entre 7 e 27mm, larguras entre 23 e 33mm, comprimentos entre 27 e 37mm, podendo considerar que se trata de uma coleção bastante fragmentada.

Tabela 126: Contagem de frequência da espessura do antiplástico do acervo do sítio Itaguá (IT).

Espessura do antiplástico (mm)	N.	%
fina	38	8,21%
grossa	68	14,69%
indeterminado	3	0,65%
média	354	76,46%
Total	463	100,00%

Tabela 127: Contagem de frequências da espessura dos fragmentos analisados do acervo do sítio Itaguá (IT).

Espessura da peça (mm)	N.	%
7-17	309	66,74%
18-27	144	31,10%
28-37	10	2,16%
Total	463	100,00%

Tabela 128: Contagem de frequências das larguras dos fragmentos analisados do acervo do sítio Itaguá (IT).

Largura da peça (mm)	N.	%
13-23	69	14,90%
23-33	154	33,26%
33-43	86	18,57%
43-53	61	13,17%
53-63	29	6,26%
63-73	27	5,83%
73-83	9	1,94%
83-93	7	1,51%
93-103	3	0,65%
103-113	6	1,30%
113-123	3	0,65%
123-133	1	0,22%
133-143	3	0,65%
143-153	2	0,43%
223-233	1	0,22%
373-383	1	0,22%
463-473	1	0,22%
Total	463	100,00%

Tabela 129: Contagem de frequências dos comprimentos dos fragmentos analisados do acervo do sítio Itaguá (IT).

Comprimento da peça (mm)	N.	%
17,4-27,4	67	14,47%
27,4-37,4	111	23,97%
37,4-47,4	97	20,95%
47,4-57,4	60	12,96%
57,4-67,4	42	9,07%
67,4-77,4	23	4,97%
77,4-87,4	20	4,32%
87,4-97,4	14	3,02%
97,4-107,4	10	2,16%
107,4-117,4	8	1,73%
117,4-127,4	2	0,43%
127,4-137,4	2	0,43%
137,4-147,4	2	0,43%
147,4-157,4	3	0,65%
157,4-167,4	2	0,43%
Total	463	100,00%

Tabela 130: Resumo dos atributos de dimensão do sítio Itaguá (IT).

	Máximo	Mínimo	Média	Desvio padrão
Espessura	37	7	16,24	4,45
Largura	465	13	42,13	34,79
Comprimento	166	17,40	49,71	25,93
Peso	1172	3	59,07	132,46

A fragmentação do acervo é constatada também através da verificação da Tabela 131 em que se percebe a integridade geral dos fragmentos com boa parte da coleção estando entre <2,5 e 2,5%.

Tabela 131: Contagem de frequência da integridade dos fragmentos do sítio Itaguá (IT).

Integridade da Peça (%)	N.	%
2,5	189	40,83%
5	59	12,75%
7,5	32	6,91%
10	20	4,32%
12,5	3	0,65%
15	5	1,08%
17,5	2	0,43%
20	18	3,89%
25	1	0,22%
<2,5	131	28,30%
indeterminado	3	0,65%
Total	463	100,00%

Ainda em relação às dimensões observadas muitos dos fragmentos tiveram seu diâmetro mensurados, a Tabela 132 apresenta estas informações em que se percebe a predominância de diâmetros de 20cm (7,56%) seguido de diâmetros de 15cm (3,67%) das verificações.

Tabela 132: Contagem da frequência dos diâmetros dos fragmentos analisados do sítio Itaguá (IT)

Diâmetro (da borda da vasilha) - cm	N.	%
4	1	0,22%

5	3	0,65%
6	3	0,65%
7	4	0,86%
8	2	0,43%
9	5	1,08%
10	13	2,81%
11	2	0,43%
12	4	0,86%
13	3	0,65%
14	6	1,30%
15	17	3,67%
16	4	0,86%
17	9	1,94%
17,5	1	0,22%
18	4	0,86%
19	4	0,86%
20	35	7,56%
21	5	1,08%
22	4	0,86%
23	1	0,22%
24	2	0,43%
25	8	1,73%
26	1	0,22%
27	4	0,86%
28	12	2,59%
>2,5	1	0,22%
>28	22	4,75%
indeterminado	283	61,12%
Total	463	100,00%

Atributos tecnológicos

Em relação aos atributos tecnológicos, temos que 100% da amostra foi identificado com técnica de manufatura roletado. Já a contagem dos Tipos de antiplástico (Tabela 133) demonstra o amplo uso de quartzo como tempero da argila (55,29%) e suas variações, bem com o uso de caco moído para equilibrar a plasticidade da argila (15,77%), além das misturas realizadas com outros minerais identificados, como mica, óxido de ferro e feldspato. O que chama a atenção nesta coleção, é o baixo índice de uso de conchas como antiplástico, por se tratar de um sítio de litoral, esperava-se amplo uso deste

tempero, o que não foi comprovado nesta amostragem do sítio, quando se observou apenas 2 verificações com possível antiplástico de concha associado ao quartzo.

Tabela 133: Contagem da frequência dos tipos de antiplástico observados no sítio Itaguá (IT).

Tipo de Antiplástico	N.	%
caco moído	73	15,77%
caco moído, carvão	1	0,22%
caco moído, mica	1	0,22%
caco moído, mica, quartzo	1	0,22%
caco moído, mica, quartzo, carvão	2	0,43%
caco moído, quartzo	27	5,83%
caco moído, quartzo, carvão	6	1,30%
carvão	2	0,43%
feldspato, quartzo	1	0,22%
indeterminado	3	0,65%
mica, quartzo	14	3,02%
mica, quartzo, carvão	11	2,38%
óxido de ferro	1	0,22%
óxido de ferro, mica, quartzo	5	1,08%
óxido de ferro, quartzo	6	1,30%
óxido de ferro, quartzo	4	0,86%
óxido de ferro, quartzo, feldspato, carvão	1	0,22%
quartzo	256	55,29%
quartzo, carvão	46	9,94%
quartzo, concha	2	0,43%
Total	463	100,00%

A Tabela 134 apresentam os tipos de queima identificados na amostragem do sítio, com o amplo uso de minerais e caco moído como antiplástico, esperava-se identificar queimas com baixas temperaturas ou mesmo queimas incompletas (FEATHERS, 2006) e o que se previu, concretizou-se quando a predominância dos tipos de queima nesta coleção são as do tipo 3 (Seção transversal com presença de núcleo central escuro redutor e uma camada interna e externa clara oxidante), tipo 7 (Seção transversal com presença de núcleo central espesso redutor e camadas oxidadas finas e bem definidas) e tipo 4 (Seção transversal sem presença de núcleos, com cor uniforme variando do cinza ao preto, redutora) – que são justamente os tipos de queima que se forma a baixas temperaturas ou mesmo queimas incompletas.

Tabela 134: Contagem da frequência dos tipos de queima observados no sítio Itaguá (IT).

Tipo de Queima	N.	%
1	47	10,15%
2	67	14,47%
3	135	29,16%
4	71	15,34%
5	34	7,34%
6	12	2,59%
7	97	20,95%
Total Geral	463	100,00%

As Tabela 135 e Tabela 136 apresentam as frequências dos tratamentos de superfície interno e externo, respectivamente, e percebe-se a predominância de tipos alisados e observações equilibradas da distribuição das frequências dos acanelados, carimbados, corrugados e escovados para os tratamentos de superfície externo.

Tabela 135: Contagem da frequência dos tipos de tratamento de superfície interno observados no sítio Itaguá (IT).

Tratamento Interno da superfície (alisado, polido, lustro)	N.	%
alisado	436	94,17%
escovado	1	0,22%
indeterminado	25	5,40%
lustro	1	0,22%
Total	463	100,00%

Tabela 136: Contagem da frequência dos tipos de tratamento de superfície externo observados no sítio Itaguá (IT).

Tratamento Externo da superfície (alisado, polido, lustro)	N.	%
acanelado	8	1,73%
alisado	286	61,77%
carimbado	6	1,30%
corrugado	6	1,30%
escovado	10	2,16%
estocado	1	0,22%
estriado	6	1,30%

impresso	3	0,65%
inciso	47	10,15%
indeterminado	30	6,48%
ponteadado	1	0,22%
roletado	1	0,22%
ungulado	58	12,53%
Total	463	100,00%

Ainda em viés de tecnologias, a aplicação de camadas internas e externas é demonstrada nas Tabela 137 e Tabela 138 e percebe-se a preponderância de usos de engobos em ambas as superfícies.

Tabela 137: Contagem da frequência dos tipos de aplicação de camadas internas observadas no sítio Itaguá (IT).

Aplicação de nova camada interna (escolher Barbotina, Branidura, Engobo)	N.	%
barbotina	18	3,89%
engobo	202	43,63%
engobo e barbotina	58	12,53%
indeterminado	2	0,43%
Não se aplica	183	39,52%
Total	463	100,00%

Tabela 138: Contagem da frequência dos tipos de aplicação de camadas externas observadas no sítio Itaguá (IT).

Aplicação de nova camada Externa (escolher Barbotina, Branidura, Engobo)	N.	%
barbotina	14	3,02%
engobo	222	47,95%
engobo e barbotina	37	7,99%
indeterminado	2	0,43%
Não se aplica	188	40,60%
Total	463	100,00%

Na face interna a intensidade 1 da barbotina foi identificada em 55 amostras (11,88%) como e a intensidade 2 foi identificada em 2 amostras (0,43%) dos fragmentos, já a face externa intensidade 1 foi observada em 37 fragmentos (7,99%) e a intensidade 2 em 2 fragmentos (0,43%)

Atributos morfológicos

Em relação aos atributos morfológicos, identificamos um apêndice do tipo asa e 2 bases planas. As bocas das vasilhas analisadas são apresentadas na Tabela 139, em que se percebe a predominância de vasilhas circulares, embora existam vasilhas ovais na coleção.

Tabela 139: Contagem das frequências das formas das bocas identificadas nas bordas analisadas do sítio Itaguá (IT).

Forma da Boca	N.	%
circular	71	15,33%
indeterminado	97	20,95%
oval	1	0,22%
Não se aplica	294	63,50%
Total	463	100,00%

Os lábios observados têm predominância em formato arredondado (16,20%), seguidos de lábios apontados (14,69%), apresentados na Tabela 140.

Tabela 140: Contagem das frequências dos tipos de lábios identificados nas bordas analisadas do sítio Itaguá (IT).

Tipo de Lábio	N.	%
apontado	68	14,69%
arredondado	75	16,20%
indeterminado	1	0,22%
infletida	1	0,22%
plano	22	4,75%
serrilhado	3	0,65%
Não se aplica	293	63,28%
Total	463	100,00%

Os lábios compõem a morfologia das bordas (Tabela 141) em que se percebe a predominância de bordas diretas (13,18%) da coleção, seguida por bordas infletidas (9,94%) dos fragmentos analisados.

Tabela 141: Contagem da frequência dos tipos de angulação das bordas do sítio Itaguá (IT).

Tipo de Angulação - Borda	N.	%
carenada	35	7,56%
contraída	3	0,65%
direta	59	13,18%
extrovertida	8	1,73%
inclinada	1	0,22%
indeterminada	12	2,59%
inletida	46	9,94%
Não se aplica	297	64,15%
Total	463	100,00%

A inclinação das bordas é apresentada na Tabela 142 e a frequência dos reforços estão dispostos na Tabela 143. Nota-se a proximidade da quantificação entre inclinação interna e vertical (14,90% e 19,04%) e a predominância de reforços externos observados nesta coleção.

Tabela 142: Contagem das frequências dos tipos de inclinação das bordas do Sítio Itaguá (IT).

Inclinação - Borda	N.	%
externa	18	3,89%
indeterminada	14	3,02%
interna	69	14,90%
vertical	65	14,04%
Não se aplica	297	64,15%
Total	463	100,00%

Tabela 143: Contagem das frequências dos reforços das bordas analisadas do sítio Itaguá (IT).

Reforços - Borda	N.	%
externo	27	5,83%
interno	19	4,1%
interno e externo	23	4,97%
Não identificado	97	20,95%
Não se aplica	297	64,15%
Total	463	100,00%

Os contornos das vasilhas estão dispostos na Tabela 144 com predominância de contornos simples, com 17,28% das verificações.

Tabela 144: Contagem da frequência dos tipos de contornos observados no acervo do sítio Itaguá (IT).

Contorno do vaso - espessura da borda em relação ao corpo	N.	%
composto	5	1,08%
indeterminado	60	12,96%
infletido	2	0,43%
simples	80	17,28%
Não se aplica	316	68,25%
Total	463	100,00%

Atributos de acabamentos de superfície

Os atributos de decoração, em que se considera a coloração dos engobos encontra-se nas Tabela 145 e Tabela 146 e percebe-se a predominância de engobos de coloração marrom claro, e marrom alaranjado para ambas as superfícies.

Tabela 145: Contagem da frequência da cor do engobo interno observado no acervo do sítio Itaguá (IT).

Cor do Engobo Interno	N.	%
marrom acinzentado	1	0,22%
marrom alaranjado	105	22,68%
marrom avermelhado	2	0,43%
marrom claro	128	27,65%
marrom escuro	28	6,05%
Não se aplica	199	42,98%
Total	463	100,00%

Tabela 146: Contagem da frequência da cor do engobo externo observado no acervo do sítio Itaguá (IT).

Cor do Engobo Externo	N.	%
marrom alaranjado	96	20,73%
marrom avermelhado	5	1,08%

marrom claro	116	25,05%
marrom escuro	42	9,07%
Não se aplica	204	44,06%
Total	463	100,00%

As barbotinas da face interna e externa estão apresentadas na Tabela 147, que indica a predominância de barbotinas brancas em ambas as faces, seguidas por barbotinas vermelhas.

Tabela 147: Contagem da frequência da cor da barbotina nas faces internas e externas observadas no acervo do sítio Itaguá (IT).

	Cor da Barbotina face interna		Cor da Barbotina face externa	
	N.	%	N.	%
amarelo	13	2,81%	0	0
branco	35	7,56%	27	5,83%
indeterminado	1	0,22%	0	0
marrom claro	3	0,65%	2	0,43%
marrom escuro	1	0,22%	1	0,22%
preto	2	0,43%	0	0
vermelho	19	4,10%	14	3,02%
Não se aplica	389	84,02%	419	90,50%
Total	463	100,00%	463	100,00%

Na face interna foram identificados 11 fragmentos com presença de grafismos. Nos Campos internos, seis não puderam ter seus desenhos classificados, e três foram classificados com o tipo IJ. Nas Zonas internas, um foi identificado conforme a classificação 1O, um 1J e outro sem identificação do motivo.

Para a face externa existem 7 fragmentos que apresentam grafismos, sendo cinco em Campos externos sem identificação do motivo e um motivo identificado como 1O. Para a Zona externa apenas uma identificação de motivo sendo 1A.

Teste de acúmulo de espécie – Curva do coletor Sítio Itaguá (IT)

Tipo de Antiplástico

O teste apresentado segue os memos moldes do método apresentado neste relatório. A Tabela 148 apresenta a quantificação dos tipos de antiplástico apresentados neste relatório, embora os dados estejam organizados por data de verificação e da maior quantidade para a menor quantidade de verificações.

Tabela 148: Contagem de frequência das quantidades de antiplástico identificados e organizados por acúmulo da amostra do Sítio Itaguá (IT).

	18/1	19/1	20/1	27/1	01/2	02/2	03/2	03/3	08/3r	16/3
quartzo	39	43	30	95	46	36	44	10	2	50
caco moído	15	12	8	31	16	13	11	1	0	4
mica, quartzo	6	2	1	12	4	9	2	0	0	1
carvão	5	4	7	24	20	14	12	2	0	3
concha	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mica	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
óxido de ferro	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
óxido de ferro, quartzo, feldspato,	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
óxido de ferro, quartzo	0	3	1	2	4	0	0	0	0	0
óxido de ferro, mica, quartzo	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0
feldspato, quartzo	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
óxido de ferro, quartzo	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
óxido de ferro, quartzo,	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
óxido de ferro, mica, quartzo,	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
óxido de ferro, quartzo e mica	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

A Tabela 149 apresentam os números de verificações, acúmulos e taxas de rarefação observadas nesta coleção e percebe-se a estabilidade das amostragens que é apresentada na Figura 30.

Tabela 149: Contagem das taxas de acúmulo e rarefação dos dados associados aos tipos de Antiplástico observados na amostra do Sítio Itaguá (IT).

	Contagem de indivíduos	Acúmulo	Taxa de rarefação
18/jan	8	8	5,2
19/jan	5	13	6,9778

20/jan	0	13	8,2417
27/jan	1	14	9,3619
01/fev	0	14	10,393
02/fev	0	14	11,362
03/fev	0	14	12,292
03/mar	0	14	13,2
08/mar	0	14	14,1
16/mar	0	14	15

O teste de riqueza apresentado na Tabela 150 aparece um pouco distorcido, quando se percebe que poderia existir na coleção 23 tipos de antiplástico (indicador JackKnife 1), mas quando se analisa a amostragem em *bootstrap* esta quantidade cai para 15 verificações, que é justamente a quantidade identificada no acervo analisado.

Tabela 150: Teste de Riqueza (Quadrat Richness) associado às frequências de Antiplástico observados na amostra do Sítio Itaguá (IT).

Original data set:	Standard devs:	
Observed S:	15	
Chao 2:	47,4	23,045
Jackknife 1:	23,1	4,12432
Jackknife 2:	30,3	NA
Bootstrap:	18,1724	NA
Bootstrap replicates, means:	Standard devs:	
Chao 2:	16,2301	7,64259
Jackknife 1:	15,181	4,0542
Jackknife 2:	16,5751	6,40359
Bootstrap:	10,7	2,90965

Figura 30: Gráfico que apresenta estabilidade das observações dos tipos de Antiplástico para a amostra do Sítio Itaguá (IT).

Tratamento de superfície externa

O teste da curva do coletor para o tratamento de superfície inicia-se com a verificação das quantidades de tratamentos de superfície e quantificados, organizados por data de coleta, como é demonstrado Tabela 151.

Tabela 151: Contagem de frequência das quantidades tipos de tratamentos de superfície externa e organizados por acúmulo da amostra do Sítio Itaguá (IT)

Tratamento Externo da superfície	18/1	19/1	20/1	27/1	01/2	02/2	03/2	03/3	08/3	16/3
alisado	27	35	25	68	32	26	22	5	1	45
ungulado	7	6	2	16	6	7	13	0	0	1
estriado	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
inciso	3	5	2	17	4	7	5	4	0	0
indeterminado	3	5	1	8	7	1	2	1	1	0
escovado	2	0	1	3	1	2	0	1	0	0
acanelado	2	0	0	0	0	1	0	0	0	5
corrugado	1	0	2	0	0	1	2	0	0	0
roletado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
impresso	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0
carimbado	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0
estocado	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
ponteado	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

As verificações são organizadas por número de verificações, acúmulo e taxa de rarefação, como é visto na Tabela 152, em que se percebe a rarefação variando entre 5,7 e 13, que corresponde à quantidade de dados identificada na amostragem.

Tabela 152: Contagem das taxas de acúmulo e rarefação dos dados associados aos tratamentos de superfície externo observados na amostra do Sítio Itaguá (IT).

Data	Contagem de indivíduos	Acúmulo	Taxa de rarefação
18/jan	9	9	5,7
19/jan	0	9	7,7556
20/jan	0	9	9,0083
27/jan	2	11	9,9571
01/fev	2	13	10,726
02/fev	0	13	11,362
03/fev	1	14	11,892
03/mar	0	14	12,333
08/mar	0	14	12,7
16/mar	0	14	13

A Tabela 153 demonstra o teste de riqueza dos dados, em que aponta com o estimador JackKnife1, a partir dos dados originais a possibilidade de 15 variações deste atributo. Apesar disso, com a reamostragem e o *bootstrap*, neste mesmo estimador, a quantidade possível de verificações se iguala ao que foi observado na amostra do sítio.

Tabela 153: Teste de Riqueza (Quadrat Richness) associado tratamentos de superfície externo observados na amostra do Sítio Itaguá (IT).

Original data set:	Standard devs:
Observed S:	13
Chao 2:	13,675
Jackknife 1:	15,7
Jackknife 2:	15,9667
Bootstrap:	14,4026
Bootstrap replicates, means:	Standard devs:
Chao 2:	12,6109
Jackknife 1:	13,5661
Jackknife 2:	14,0129
Bootstrap:	10,9464

Os dados foram inseridos num gráfico de distribuição para verificar a presença de um patamar de amostragem e é o que se verifica na Figura 31.

Figura 31: Gráfico que apresenta estabilidade das observações dos tipos de Tratamento de superfície para a amostra do Sítio Itaguá (IT).

4. Atividades curriculares desenvolvidas

Apresentamos nesta seção as atividades curriculares desenvolvidas a partir de junho de 2021 à julho de 2022.

Participação e colaboração em Projeto de Pesquisa

- 2018- atual** Projeto “Continuidade e mudança em grupos pré-históricos do Vale do Ribeira de Iguape (São Paulo e Paraná): aplicações da Teoria Evolutiva à bioarqueologia e estudos de cultura material” coordenado pela Professora Dra. Maria Mercedes Martinez Okumura (FAPESP – Processo 2018/23282-5).
- 2018 - atual** Projeto A ocupação humana do Sudeste da América do Sul ao longo do Holoceno: uma abordagem interdisciplinar, multiescalar e diacrônica” coordenado pelo Prof. Dr. LD Astolfo Gomes de Mello Araujo (FAPESP - Processo: 2019/18664-9).

Artigos completos publicados em periódicos

PEREZ, Glauco Constantino. RESENHA: ARAUJO, Astolfo Gomes de Mello. Por uma arqueologia cética – ontologia, epistemologia, teoria e prática da mais interdisciplinar das disciplinas. Cadernos do LEPAARQ, 2021. Qualis B1 - Antropologia/Arqueologia [HTTPS://DOI.ORG/10.15210/LEPAARQ.V18I35.19370](https://doi.org/10.15210/LEPAARQ.V18I35.19370)

PEREZ, Glauco Constantino; RASTEIRO, Renan Pezzi; MERENCIO, Fabiana Terhaag; MÜLLER, Isabela da Silva. Revisitando análises de cerâmicas no sul e sudeste brasileiro. *Revista de Arqueologia*. v. 34, n. 1, p. 196–216, 2021. Qualis A2 (Antropologia/Arqueologia)
DOI: 10.24885/sab.v34i1.820

Capítulos de livros publicados

PEREZ, Glauco Constantino. Um Sistema de Informação Geográfica (SIG) elaborado para arqueologia do estado de São Paulo. IN: MARTIRE, Alex da Silva; PORTO, Vagner Carvalheiro. (Organizadores) *ARISE, (Des)construindo Arqueologia Digitais E-book do I Simpósio de Arqueologia Interativa e simulações eletrônicas*. Grupo de Pesquisa Arqueologia Interativa e Simulações Eletrônicas (ARISE). São Paulo, Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Brasil. 2022.pp. 118-134

Palestras e Curso ministrados

PEREZ, Glauco Constantino; CORREA, Letícia Cristina. ARAUJO, Astolfo Gomes Mello. *Origens – Arqueologia Paulista e os Caiuá em Piraju*. Origens. Piraju, São Paulo, outubro de 2022.

PEREZ, Glauco Constantino. Palestra. *Arqueologia Etnohistórica – paralelos entre disciplinas*. Disciplina Arqueologia Etnohistórica. Departamento de Arqueologia. Universidade Federal do Pernambuco, Recife. Aula Online. 24 de fevereiro de 2022. 2 horas.

PEREZ, Glauco Constantino. *Ponderações sobre análise de cerâmica: rótulos, classes e atributos*. VII Semana de Arqueologia da UERJ. Evento Online. 2021

PEREZ, Glauco Constantino. *Classificação em arqueologia e análise de cerâmica*. Minicurso apresentado na XIII Semana de Antropologia e Arqueologia da UFPR. Evento Online. 2021.

PEREZ, Glauco Constantino. *Pré-história*. Disciplina: Pré-história. Departamento de Arqueologia. Universidade Federal do Pernambuco. Recife. Aula online. 8 de outubro de 2021. 2 horas.

PEREZ, Glauco Constantino. *Noções em Arqueologia - uma possibilidade de aplicação de método e estudo a partir da cerâmica arqueológica*. Disciplina Noções em Arqueologia. Departamento de História. Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Três Lagoas-MS. Aula online. 16 de junho de 2021. 4 horas.

Relatórios técnicos de pesquisa

PEREZ, Glauco Constantino. *Relatório parcial para Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP, 2022. O estabelecimento de redes de Transmissão Cultural entre os grupos Tupiguarani no Estado de São Paulo (Processo FAPESP - 2021/04562-0)*. Relatório Parcial. Laboratório Interdisciplinar de Pesquisas em Evolução, Cultura e Meio Ambiente – LEVOC. Museu de Arqueologia e Etnologia., USP. FAPESP. São Paulo. 2022.

PEREZ, Glauco Constantino. *Relatório de análise de material cerâmico das UHE Barra Bonita e Promissão*. Projeto de avaliação e mitigação de impactos ao patrimônio arqueológico resultantes de barragens ao longo dos Rios Tietê, Grande e Pardo, Estados de São Paulo e Minas Gerais Laboratório Interdisciplinar de Pesquisas em Evolução, Cultura e Meio Ambiente – LEVOC. Museu de Arqueologia e Etnologia. USP. 2021.

PEREZ, Glauco Constantino. *Relatório Parcial Relatório parcial de análise de material cerâmico dos sítios Dourado 1 e Dourado 2 – Promissão – SP*. Projeto de avaliação e mitigação de impactos ao patrimônio arqueológico resultantes de barragens ao longo dos Rios Tietê, Grande e Pardo, Estados de São Paulo e Minas Gerais Laboratório Interdisciplinar de Pesquisas em Evolução, Cultura e Meio Ambiente – LEVOC. Museu

de Arqueologia e Etnologia. USP. 2021.

Produção de Roteiro para vídeo

PEREZ, Glauco Constantino. Chapter 5 - The Amerindians and ceramic cultures of Brazil IN: MORENO DE SOUSA, João Carlos; MINGATOS, Gabriela Sartori; PEREZ, Glauco Constantino; The ancient peoples of South America - A journey through Brazilian archaeology. Springer. (no Prelo).

PEREZ, Glauco Constantino. Chapter 4 - The origins and occupation of coast mounds in Brazil. IN: MORENO DE SOUSA, João Carlos; MINGATOS, Gabriela Sartori; PEREZ, Glauco Constantino; The ancient peoples of South America - A journey through Brazilian archaeology. Springer. (no Prelo).

Participação Ouvinte Evento ou Palestra

2022 Palestra “Museus e poder na América Latina: uma reflexão sobre a museologia comunitária”, realizada pelo Prof. Camilo de Mello Vasconcellos, mediação do Educador Maurício André da Silva. Atividade da 20ª Semana Nacional de Museus “O poder dos museus”. Data: 17 de maio de 2022, terça-feira, às 17hs. Carga horária de 2 horas.

2021 Palestra “Arqueologia experimental em cerâmica Guarani: reprodução da cadeia operatória” Evento LECA 10 anos. Conversas sobre o Barro. Outubro de 2021.

2021 Palestra “Arqueologia e História Indígena: por sua história antiga da América”. Ministrante Professor Dr. Paulo Roberto Gomes Seda (UERJ). Online. Canal Youtube do Observatório da Dinâmica Costeira da UNIFESP. 21 de outubro de 2021.

2021 24ª Semana Temática da Biologia – MiniCurso 18 (MC18) - Reconstruindo a história evolutiva da linguagem humana, dias 13 e 14 de outubro 2021. Google Meets.

2021 3º Simpósio de Datação por Métodos Físicos - SDMF21. Instituto do Mar. Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP. 11 a 13 de outubro 2021. Youtube.

2021 Palestra “A ocupação humana antiga e sua interação com os ambientes no Brasil: Dados recentes e perspectivas”. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais. Campus Ouro Preto. Ministrante: Professora Fernanda de Oliveira Costa e realizada mediante. Ambiente digital- Plataforma Microsoft Teams. 3 horas.

2021 Palestra “O caminho de Peabiru e o Paraná espanhol”. Evento Online. Conexão Geográfica: Educação para além da Covid-19. Departamento de Geografia, DEGEO/G, da Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO/Guarapuava/Paraná. 3 horas.

2021 Palestra Arqueologia Colaborativa da Persistência Indígena: uma visão da América do Norte. Evento Online. Ministrada pelo Dr. Stephen W. Silliman (UMass-Boston – EUA).

Orientações de estagiários de graduação

ANDRADE, Thayne Bueno de. Aluna de Graduação em Arqueologia pela Universidade Federal do Vale do São Francisco - Campus UNIVASF Serra da Capivara –São Raimundo Nonato, 2022.

Trabalhos de Conclusão de Curso de graduação

ANDRADE, Thayne Bueno de. Comparação entre métodos de pesquisa para cerâmica Arqueológica (título provisório). Graduação em Arqueologia pela Universidade Federal do Vale do São Francisco - Campus UNIVASF Serra da Capivara –São Raimundo Nonato, 2022.

Co-orientação de Mestrado

BALDASSO, Ana Carolina. *A cerâmica Tupinambá e os efeitos do contato: análise técnica, morfológica e iconográfica do sítio Itaguá (Ubatuba – São Paulo)* (título provisório). Dissertação de Mestrado, Trabalho em desenvolvimento. MAE/USP. São Paulo. Orientador: Astolfo Gomes de Melo Araujo. 2022.

Participação de banca de defesa de Mestrado

Participação em banca de Sônia Regina Luciano. *Balanço da Arqueologia de Contrato no Estado do Paraná. (1991-2019)*. (História). 2021. Departamento de História da Universidade Estadual de Maringá, UEM/Maringá.
Orientador: Lúcio Tadeu Mota

Participação de banca de defesa de doutorado

Participação em banca de Renan Pezzi Rasteiro. *Arqueologia dos povos Jê Mericionais na Bacia do Rio Grande/SP: relações e interações na variabilidade cerâmica do norte de São Paulo, 2022* (Arqueologia) Museu de Arqueologia e Etnologia - MAE/USP.
Orientadora: Marisa Coutinho Afonso

Aprovação em Concurso Público

2022 – Aprovado no Concurso para Professor Adjunto Classe A Edital 1530/2021 Área: Arqueologia da Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Departamento de Antropologia e Arqueologia.

2021 Aprovado no Concurso Público de carreira de Magistério Superior no Programa de Pós-Graduação em Arqueologia, Departamento de Antropologia do Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Edital 953 de 20 de dezembro de 2019. – Documentação ainda não apresentada pela comissão avaliadora do concurso

2021 Aprovado no concurso de títulos e provas visando provimento de um cargo de Professor Substituto da Universidade Federal do Pernambuco – UFPE. Edital Nº 4, de 11 de março de 2021. Seleção Simplificada Para Professor Substituto.

Disciplinas ministradas

PEREZ, Glauco Constantino; MOTA, Lúcio Tadeu. **DHI 2955/1. Disciplina: Tópicos Especiais em Arqueologia I.** Graduação em História. Departamento de História. Universidade Estadual de Maringá. Maringá. 68 h/aula. 2º semestre de 2022.

PEREZ, Glauco Constantino; MAGESTE, Leandro Elias Canaan; ARAUJO, Astolfo Gomes de Melo. **Disciplina: ARQ5127 - Classificação em Arqueologia e análise de cerâmica arqueológica: processos e métodos para compreender a mudança cultural.** Programa de Pós-graduação em Arqueologia. Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. São Paulo. 30 h/aula. 2º semestre de 2022.

PEREZ, Glauco Constantino; MAGESTE, Leandro Elias Canaan. **Disciplina: Cerâmica arqueológica enquanto documento: limites e possibilidades analíticas.** Programa de Pós-graduação em Arqueologia. Universidade Federal do Vale do São Francisco. São Raimundo Nonato. 30 h/aula. 1º semestre de 2022

PEREZ, Glauco Constantino; MOTA, Lúcio Tadeu. **Disciplina: Tópicos Especiais em Cultura I. DHI 4075.** Programa de Pós-Graduação em História. Universidade Estadual de Maringá. Maringá, Paraná. 30 h/aula. 1º semestre de 2022.

Disciplinas Cursadas como Ouvinte

Disciplina: Introdução à Evolução Biocultural Humana
Professor: João Carlos Moreno de Sousa
Universidade Federal do Oeste da Bahia – UFOB, 1º semestre de 2022.

Disciplina: Registros rupestres Pré-históricos - MAE
Professora: Marília Perazzo Valadares do Amaral
Museu de Arqueologia e Etnologia MAE/USP, 2º semestre de 2021.

5. Atividades Futuras

Nesta seção apresentaremos as atividades e desdobramentos futuros para a pesquisa.

Análise em andamento

Iguape – SP - Sítio Mineração (Nº12)

O sítio Mineração, tem sua sigla o Nº12, e está localizado no município de Iguape, coordenadas UTM 23J 250404 7267870. Tem sido estudado desde o período da sua escavação na década de 1980, com publicações ao longo da década de 1990 (SCATAMACCHIA, UCHÔA, 1993), bem como retomadas da pesquisa por Moraes (2007), Zanettini Arqueologia (2007) e Corrêa (2014).

Scatamacchia e Uchôa (1993) definem a coleção do acervo do sítio Mineração como:

várias peças cerâmicas completas e outras que puderam ser reconstituídas a partir da análise do grande número de fragmentos existentes na área, colocou este material dentro do padrão já reconhecido para o grupo e pode ser considerado a grosso modo (sic) semelhante àquele encontrado no sítio do Itaguá. Dentro da categoria cerâmica está presente também o contorno de boca elíptico, além de peças de base plana e com motivos florais que atestam a inclusão de um tipo de desenho alheio à produção original indígena. Podemos resgatar também fragmentos de louça européia, (sic) que talvez tenham servido de inspiração para esta inovação estilística. (SCATAMACCHIA, UCHÔA, 1993, 165)

Em relação às peças líticas, as autoras relatam que “é constituído por peças rústicas sem características especiais, com exceção de um tembetá de disco [...]” (SCATAMACCHIA, UCHÔA, 1993, 165) e ainda complementam relatando a existência de material metálico sendo, “uma lâmina metálica encontrada dentro de uma urna funerária e que teve seu gume retocado com uma técnica própria de material lítico” que está fragmentada em sete pedaços (SCATAMACCHIA, UCHÔA, 1993, 165-166)

Desse modo, as autoras sugerem a possibilidade de um sítio de contato a partir das evidências arqueológicas descritas. As datações para o sítio foram realizadas pelo

caco moído, mica, quartzo	0	0	0	0	1	3	0	2	1	0	1	2	1
quartzo, concha	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	2
caco moído, quartzo, concha	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
caco moído, óxido de ferro, quartzo, concha	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
óxido de ferro, quartzo, concha	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
caco moído, óxido de ferro, quartzo, carvão	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
óxido de ferro, quartzo	0	0	0	0	0	0	8	3	2	0	4	9	1
indeterminad o	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	1	6
caco moído, mica, óxido de ferro, quartzo	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
mica, óxido de ferro, quartzo	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
caco moído, mica, quartzo, carvão	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
caco moído, quartzo, carvão, concha	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
óxido de ferro, mica, quartzo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

Na Tabela 155 é possível observar o número de verificações, acúmulo e taxas de rarefação dos dados ao longo do período de análise, esta verificação estatística sugere que neste quesito de atributos a redundância está alcançada, a rarefação sugere a atenuação dos dados ao longo do período de análise quando no último dia de observação alcança a quantidade de 23 observações.

Tabela 155: Contagem das taxas de acúmulo e rarefação dos dados associados aos tipos de Antiplástico observados na amostra do Sítio Mineração (Nº12).

	Contagem de indivíduos	Acúmulo	Taxa de Rarefação
10/mai	2	2	7,3846
11/mai	3	5	11,026
16/mai	0	5	13,465
24/mai	4	9	15,243
25/mai	5	14	16,63
30/mai	1	15	17,778
31/mai	5	20	18,772
01/jun	1	21	19,657
02/jun	5	26	20,46
07/jun	1	27	21,192
08/jun	0	27	21,859
13/jun	0	27	22,462
15/jun	0	27	23

A verificação é corroborada a partir da Tabela 156, em que se observa o teste de riqueza da amostra. Quando se observa o estimador JackKnife1 a amostra possível poderia alcançar até 29 verificações, mas quando o *bootstrap* ocorre, a amostragem cai para 23 verificações, que é covalente ao observado na amostragem.

Tabela 156: Teste de Riqueza (Quadrat Richness) associado às frequências de Antiplástico observados na amostra do Sítio Mineração (Nº12).

Original data set:	Standard devs:	
Observed S:	23	
Chao 2:	26,2308	3,41767
Jackknife 1:	29,4615	2,91903
Jackknife 2:	31,5064	NA
Bootstrap:	26,0573	NA
Bootstrap replicates, means:	Standard devs:	
Chao 2:	22,6006	4,99911
Jackknife 1:	23,5426	3,43551
Jackknife 2:	24,4768	5,50317
Bootstrap:	18,9219	2,47728

Os dados foram representados na Figura 32, em que se observa um possível patamar de estabilidade que sugere estabilidade dos dados verificados, mas é inconclusivo.

Figura 32: Gráfico que apresenta possível estabilidade das observações dos tipos de Antiplástico para a amostra do Sítio Mineração (Nº12).

Tratamento de superfície externa

Apesar da possível estabilidade verificada no atributo anterior, a distribuição dos dados não parece funcionar da mesma maneira quando se observam os atributos de tratamento de superfície. Verificando a Tabela 157 e a Tabela 158, vê-se a contagem de frequências organizadas pelas quantidades a partir das maiores até as menores quantidades ao longo do tempo, bem como o número de verificações, acúmulos e taxas de rarefação.

Tabela 157: Contagem de frequência das quantidades de tratamentos de superfície identificados e organizados por acúmulo da amostra do Sítio Mineração (Nº12).

Tratamento de superfície externo	10/5	11/5	16/5	24/5	25/5	30/5	31/5	01/6	02/6	07/6	08/6	13/6	15/6
alisado	4	92	18	34	57	86	94	71	60	36	9	4	14
corrugado	0	4	0	53	21	0	0	0	0	0	0	1	6
indeterminado	0	0	0	0	3	2	1	1	1	0	0	1	2
ungulado	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	39	63	15
polido	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
carimbado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	4	5
escovado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1
alisado/ unguado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	1
impresso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
carimbado/ unguado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4
carimbado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
serrungulado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
inciso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
alisado/corrugado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
carimbado/inciso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

A Tabela 158 apresenta uma distribuição de acúmulo que sugere a não estabilidade dos dados, e a taxa de rarefação, apesar da distribuição que atinge a quantidade de verificações, na Figura 33, fica evidente a inexistência de uma distribuição que indique a estabilidade dos dados. A curva da taxa de rarefação (cinza) persiste em uma subida que não indica um patamar que sugira que os dados estejam estabilizados e as redundâncias apareçam na amostra.

Tabela 158: Contagem das taxas de acúmulo e rarefação dos dados associados aos tipos de tratamento de superfície externo observados na amostra do Sítio Mineração (Nº12).

	Contagem de indivíduos	Acúmulo	Taxa de rarefação
10/mai	1	4	3,6923
11/mai	1	5	5,7692
16/mai	0	5	7,4126
24/mai	0	5	8,7469
25/mai	0	5	9,8563
30/mai	0	5	10,798
31/mai	0	5	11,611
01/jun	0	5	12,323
02/jun	0	5	12,957

07/jun	0	5	13,528
08/jun	0	5	14,051
13/jun	0	5	14,538
15/jun	3	8	15

A Tabela 159 que indica o teste de riqueza, ainda demonstra uma instabilidade nos dados, já que se considerada apenas os dados originais, indicaria a existência de pelo menos 20 variações dos atributos do tratamento de superfície externo, e quando acionado o *bootstrap* a verificação atinge a quantidade de verificações atualmente observada na amostra.

Tabela 159: Teste de Riqueza (Quadrat Richness) associado às frequências de tipos de tratamento de superfície externo observados na amostra do Sítio Mineração (Nº12).

Original data set:	Standard devs:	
Observed S:	15	
Chao 2:	19,6154	5,15098
Jackknife 1:	20,5385	3,74956
Jackknife 2:	24,0641	NA
Bootstrap:	17,4568	NA
Bootstrap replicates, means:	Standard devs:	
Chao 2:	15,846	7,59517
Jackknife 1:	15,3408	4,02883
Jackknife 2:	15,9691	6,45085
Bootstrap:	9,92503	3,07119

Figura 33: Gráfico que apresenta inexistência de estabilidade das observações dos tipos de tratamento de superfície externa para a amostra do Sítio Mineração (Nº12).

Apesar dos testes de riqueza indicarem que as variações tenham sido atingidas, a Curva do coletor deste atributo ainda não atingiu a estabilidade e dessa forma, a coleção do sítio Mineração está em processo de análise para que a amostragem seja ampliada e novos testes possam ser realizados para que se atinja uma estabilidade, ou um patamar, na testagem da Curva do coletor

Sítios que serão analisados

O caminhamento do projeto de pesquisa ainda conta com a possibilidade de análise dos sítios 15 sítios destacados na Tabela 160. Alguns estão em processo de identificação da localização do acervo em seus municípios de origem, como os sítios pertencentes à Pereira Barreto. Destacamos a importância do sítio Ary Carneiro, por apresentar a mais antiga datação para o estado de São Paulo (2200AP).

Tabela 160: Sítios que devem ser analisados para a complementação da pesquisa.

	Nome do Sítio	Localização da coleção	Status da Análise
1	Ary Carneiro	Pereira Barreto	Identificação do acervo para análise

	Nome do Sítio	Localização da coleção	Status da Análise
2	Boa Esperança	Pereira Barreto	Identificação do acervo
3	Bom Retiro	MAE/USP	Será analisado
4	Córrego Carnaval	MAE/USP/SP	Será analisado
6	Sítio JairÊ	MAE/USP/SP	Será analisado
7	Porto Menezes	MAE/USP/SP	Será analisado
8	Santa Maria (SM I, II, III e IV)	MAE/USP	Identificação do acervo para análise
9	Sítio Mamote	MAE/USP	Será analisado
10	São Cardoso e São Geraldo	MAE/USP/SP	Identificação do acervo para análise
11	Santa Marina	MAE/USP	Identificação do acervo para análise
12	Santa Marina	MAE/USP	Identificação do acervo para análise
13	Sítio de Rosa	MAE/USP/SP	Identificação do acervo para análise
14	SP TA 2	Pereira Barreto	Identificação do acervo para análise
15	SP TA 10	MAE/USP/SP	Identificação do acervo para análise
16	SP TJ 2	MAE/USP/SP	Identificação do acervo para análise
17	Trentim	Pereira Barreto	Identificação do acervo para análise

Verificação de documentação dos sítios sob análise

Esta pesquisa ainda pretende verificar a documentação produzida para os sítios sob análise. Na Tabela 161 é apresentada a documentação complementar que contextualiza a historicidade das escavações arqueológicas dos sítios sob análise neste projeto.

Tabela 161: Documentação levantada para contextualização dos sítios paulistas sob análise.

Palavra de busca	Nº de Registro MAE	Espécie/Tipo documental
Projeto COSIPA	T000003	Ficha de campo com informações gerais sobre sítios arqueológicos
Itaguá	T000007	Fichas de enterramento com informações gerais do sítio arqueológico
Projeto Baixada Cananéia Iguape	T000018	Caderno de anotações de pesquisa
Projeto Baixada Cananéia Iguape	T000019	Caderno de anotações de pesquisa
Itaguá	T000020	Caderno de registro
Projeto Baixada Cananéia Iguape	T000020	Caderno de registro de diapositivos
Projeto Baixada Cananéia Iguape	T000022	Caderno de registro de diapositivos
Projeto Baixada Cananéia Iguape	T000023	Caderno com registro das atividades em campo
Projeto Baixada Cananéia Iguape	T000024	Caderno de registro de diapositivos que contém informações de vários sítios.
Projeto Baixada Cananéia Iguape	T000025	Caderno de registro de pesquisa
Projeto COSIPA	T000038	Informações sobre o sítio arqueológico
Projeto COSIPA	T000039	Informações sobre o sítio arqueológico
Projeto COSIPA	T000040	Informações sobre o sítio arqueológico
Projeto COSIPA	T000047	Caderno com anotações pessoais e de pesquisa.
Projeto Baixada Cananéia Iguape	T000054	Relatório descritivo de viagem para avaliação da continuidade do projeto arqueológico
Itagua	T000096	Cartas encaminhando laudos laboratoriais da Teledyne Isotopes de amostras enviadas para análise de datação
Itagua	T000117	Carta encaminhando laudo técnico de amostras enviadas para análise de datação, laboratório Teledyne Isotopes. Anexo anotação.
Maranca	T000161	Fotocópia pertencente à Silvia Maranca, de relação de datação de diversos sítios arqueológicos de diversos estados do Brasil, análises realizadas por diversos laboratórios de análise

Palavra de busca	Nº de Registro MAE	Espécie/Tipo documental
Santa Marina	T000162	Fotocópia de projeto de pesquisa de levantamento arqueológico e salvamento do sítio Santa Marina. Anexo: Fotocópia de memorandos do CONDEPHAAT referentes ao tombamento do sítio e fotocópia de um relatório de prospecção arqueológica
Itagua	T000166	Mapa do Morro dos Índios para pesquisa arqueológica
Projeto Oeste Paulista	T000169	planta
Projeto CESP	T000170	Cópia de mapa do município de Itapura, São Paulo
Projeto CESP	T000171	Cópia de mapa do município de Pereira Barreto, São Paulo
Projeto CESP	T000172	Cópia de mapa do município de Suzanópolis, São Paulo
Projeto CESP	T000174	Mapa topográfico da região de Araçatuba.
Itaguá	T000176	Mapa de sepultamentos do sítio arqueológico de Itaguá.
Projeto Oeste Paulista	T000177	mapa
Projeto Oeste Paulista	T000178	ficha de pesquisa de campo
Projeto Oeste Paulista	T000179	ficha de pesquisa de campo
Projeto Oeste Paulista	T000181	texto de pesquisa
Projeto Oeste Paulista	T000183	projeto de pesquisa
Projeto Oeste Paulista	T000184	relatório de estudo e pesquisa
Projeto Oeste Paulista	T000185	projeto de pesquisa
Projeto Oeste Paulista	T000186	projeto de pesquisa
Projeto Oeste Paulista	T000187	parecer
Projeto Oeste Paulista	T000188	caderno de registro de pesquisa
Projeto Oeste Paulista	T000189	relatório de estudo e pesquisa
Programa de Pesquisas Arqueológicas do Vale do Rio Tietê	T000213	Ficha de prospecção do sítio Fundão, código SP-TB-04
Programa de Pesquisas Arqueológicas do Vale do Rio Tietê	T000214	Relatório sobre o material cerâmico encontrado no sítio Fundão
Programa de Pesquisas Arqueológicas do Vale do Rio Tietê	T000215	Ficha de prospecção do sítio Vista Alegre, código SP-TB-02

Palavra de busca	Nº de Registro MAE	Espécie/Tipo documental
Programa de Pesquisas Arqueológicas do Vale do Rio Pardo	T000217	Ficha de prospecção do sítio Balneário do Tamanduá I, código SP-MR-08
Programa de Pesquisas Arqueológicas do Vale do Rio Pardo	T000218	Ficha de prospecção do sítio Tamanduá III, código SP-MR-11
Programa de Pesquisas Arqueológicas do Vale do Rio Pardo	T000219	Ficha de prospecção do sítio Aretusina, código SP-MR-22
Santa Maria	T000220	Ficha de prospecção do sítio Santa Maria I, código SP-MR-07
Programa de Pesquisas Arqueológicas do Vale do Rio Pardo	T000220	Ficha de prospecção do sítio Santa Maria I, código SP-MR-07
Programa de Pesquisas Arqueológicas do Vale do Rio Pardo	T000221	Ficha de prospecção do sítio Santa Maria II, código SP-MR-24
Programa de Pesquisas Arqueológicas do Vale do Rio Tietê	T000222	Ficha de prospecção do sítio Ferreiras, código SP-TB-08
Programa de Pesquisas Arqueológicas do Vale do Rio Pardo	T000223	Ficha de prospecção do sítio Santa Maria III, código SP-MR-25
Programa de Pesquisas Arqueológicas do Vale do Rio Pardo	T000224	Ficha de prospecção do sítio Santa Maria IV, código SP-MR-26
Programa de Pesquisas Arqueológicas do Vale do Rio Tietê	T000225	Ficha de prospecção do sítio São José, código SP-TB-06
Programa de Pesquisas Arqueológicas do Vale do Rio Pardo	T000226	Ficha de prospecção do sítio Serrote
Programa de Pesquisas Arqueológicas do Vale do Rio Pardo	T000227	Ficha de prospecção do sítio Morro do Cruzeiro - Setor I, código SP-MR-09

Palavra de busca	Nº de Registro MAE	Espécie/Tipo documental
Programa de Pesquisas Arqueológicas do Vale do Rio Pardo	T000228	Ficha de prospecção do sítio Morro do Cruzeiro - Setor I, código SP-MR-09
Programa de Pesquisas Arqueológicas do Vale do Rio Pardo	T000229	Ficha de prospecção do sítio Morro do Cruzeiro - Setor II, código SP-SS-03
Programa de Pesquisas Arqueológicas do Vale do Rio Pardo	T000230	Ficha de prospecção do sítio Morro do Cruzeiro - Setor II, código SP-MR-09
Programa de Pesquisas Arqueológicas do Vale do Rio Pardo	T000231	Ficha de prospecção do sítio Morro do Cruzeiro - Setor III, código SP-SS-03
Programa de Pesquisas Arqueológicas do Vale do Rio Pardo	T000232	Ficha de prospecção do sítio Morro do Cruzeiro - Setor III, código SP-MR-09
Programa de Pesquisas Arqueológicas do Vale do Rio Pardo	T000233	Ficha de prospecção do sítio Morro do Cruzeiro - Setor IV, código SP-SS-03
Programa de Pesquisas Arqueológicas do Vale do Rio Pardo	T000234	Ficha de prospecção do sítio Morro do Cruzeiro - Setor IV, código SP-MR-09
Programa de Pesquisas Arqueológicas do Vale do Rio Pardo	T000235	Ficha de prospecção do sítio Morro do Cruzeiro - Setor V, código SP-SS-03
Programa de Pesquisas Arqueológicas do Vale do Rio Pardo	T000236	Ficha de prospecção do sítio Morro do Cruzeiro - Setor V, código SP-MR-09
Programa de Pesquisas Arqueológicas do Vale do Rio Pardo	T000237	Ficha de prospecção do sítio Boa Sorte, código SP-MR-06
Santa Maria	T000668	Contém listagens, anotações e inventários de acervo. Listagens das peças do sítio Santa Maria I, II, III e IV, inventário de peças ausentes, nota sobre núcleo de arenito silicificado do sítio Santa Maria I e II, nota sobre dois

Palavra de busca	Nº de Registro MAE	Espécie/Tipo documental
		conjuntos de peças coletados no sítio Santa Maria I por diferentes grupos de coletores, nota sobre peça de cerâmica encontrada no sítio Santa Maria I
Areia Branca	T000712	Listagem e notas de peças coletadas nos Sítio Areia Branca I e II
Projeto Peruíbe	T001099	Tabela com quadrantes numerados referentes a Nave Central.
Projeto Peruíbe	T001099.1	Tabela com quadrantes numerados referentes a Nave Central.
Projeto Peruíbe	T001099.2	Tabela com quadrantes numerados referentes a Nave Central.
Projeto Peruíbe	T001099.3	Tabela com quadrantes numerados referentes a Nave Central.
Projeto Peruíbe	T001099.4	Tabela com quadrantes numerados referentes a Nave Central.
Projeto Peruíbe	T001099.5	Tabela com quadrantes numerados referentes a Nave Central.
Projeto Peruíbe	T001099.6	Tabela com quadrantes numerados referentes a Nave Central.
Projeto Peruíbe	T001099.7	Tabela com quadrantes numerados referentes a Nave Central.
Projeto Peruíbe	T001099.8	Tabela com quadrantes numerados referentes a Nave Central.

6. Considerações finais

Este relatório tem por intuito informar sobre o andamento das pesquisas relacionadas à pesquisa sob título O ESTABELECIMENTO DE REDES DE TRANSMISSÃO CULTURAL ENTRE OS GRUPOS TUPIGUARANI NO ESTADO DE SÃO PAULO (Processo FAPESP - 2021/04562-0). Aqui apresentamos a caracterização tecnológica, morfológica, decorativa e dimensões de 16 sítios arqueológicos de seis municípios do estado de São Paulo. Ainda este relatório oferece estudos que possam servir de subsídio para caracterizar os sítios das regiões de Promissão e Barra Bonita, que tem caráter inédito na bibliografia consultada (PEREZ, 2018).

Este trabalho se destaca por apresentar uma ficha de análise robusta que serve para trabalhos que busquem a caracterização tecno-morfológica de sítios arqueológicos. Esta ficha de análise foi elaborada a partir da compilação de manuais, livros e referências que abordam a análise de cerâmica, em que foram selecionados atributos que compõem as análises descritivas separada em: atributos de dimensão, atributos tecnológicos, morfológicos, e atributos de acabamento de superfície.

Tivemos a oportunidade ainda de verificar cadernos de campo, croquis e a contextualização histórica dos sítios de Brotas (Sítio Gramado), Casa Branca (Sítio Lambarí II), Tatuí (Sítio Alpargatas) e Ubatuba (Iguape) – tal procedimento é fundamental na produção e resgate histórico dos sítios arqueológicos que apresentam importância regional que auxiliaram para a História da Arqueologia do Estado de São Paulo.

É imperativo o destaque para alguns fragmentos que compõem esta análise como o fragmento FTII – 27 (Figura 34) que demonstra antiplástico conhecido como cariapé e certa raridade na região estudada. O sítio conhecido mais próximo com esse tipo de antiplástico é o Benedito Machado, descrito por Araujo e colegas (2016).

Figura 34 – Fragmento cerâmico com presença de cariapé do sítio Fartura II.

Além disso, temos descrito fragmentos que sugerem função, como os fragmentos do sítio Dourado 2 (DO2 – 65 e DO2- 69 - Figura 35) que apresentam furos de sustentação da vasilha. Ainda, há autores que descrevem esses furos enquanto uma forma de proporcionar a ampliação do uso da vasilha, com a costura de rachaduras existentes na vasilha inteira, mas apenas estudos específicos podem confirmar a função dos furos nos fragmentos.

Figura 35: Paredes do sítio Dourado 2 com marca de furos de sustentação ou costura.

Neste mesmo sítio, existe um fragmento cerâmico com formato peculiar, que apesar de ter sido caracterizado enquanto uma borda, poderia ser um fragmento de fuso, como demonstra a Figura 36, e comparativo na Figura 37, com a quebra a cima do furo do fuso.

Apesar disso, no relatório disponibilizado pela Scientia Consultoria LTDA (2003), os fusos descritos foram confeccionados a partir do reaproveitamento de fragmentos cerâmicos de paredes de vasilhas, e não uma elaboração própria deste objeto a partir da argila. Na descrição apresentada no relatório de 2003, o processo de produção do fuso foi constatado a partir de vestígios de alisamento e pela inclinação da parede. A técnica descrita e possivelmente empregada foi o polimento do fragmento cerâmico para a obtenção da forma desejada, com desgaste das extremidades até o arredondamento. Para produzir o furo, foi identificado um picoteamento anterior ao polimento. Em alguns fragmentos, constataram-se sinais deste picoteamento na superfície (SCENTIA CONSULTORIA, 2003, 51, 52, 53 e 54).

No entanto, este processo não aparece no objeto DO2-26, pois é possível observar no seu perfil a queima do Tipo 4 (Seção transversal sem presença de núcleos, com cor uniforme variando do cinza ao preto, redutora) e coberto com engobo marrom avermelhado nas faces internas e externas. Esse argumento da produção do fuso, faz com que surja a incerteza da aproximação deste objeto DO2-26 à função de fuso simplesmente pela sua forma, sem a presença de um furo, ou análises mais específicas da peça.

Figura 36: Fragmento DO2 – 26 do sítio Dourado 2 com formato peculiar.

Figura 37: Fragmentos de fuso da UHE Barra Grande – Sítio SC – AG -98 (Scientia Consultoria LTDA, 2003) – destaque par ao fragmento de fuso circulado em vermelho.

Ainda temos a cerâmica do sítio Ribeirão Bonito, (RBN – 12 - Figura 38) que apresenta marca escurecida interna, com possível sinal de fuligem ou banho em cor preta que apresenta até brilho quando visto com luz direta. Uma análise específica deste fragmento é necessária para saber se a cobertura observada é algum tipo de tinta com uso de hematita (como muitas vezes utilizada por grupos Aratu) ou o acúmulo de fuligem. Esta caracterização poderia indicar uma aproximação do conjunto à uma tradição Arqueológica.

Figura 38: Fragmento RBN – 12, interno e externo, do sítio Ribeirão Bonito com marca escurecida interna.

Com as atividades futuras, ainda temos a continuação da análise do Sítio Mineração (município de Iguape), que, junto ao Sítio Itaguá (Ubatuba), conformam os exemplares de relevância para a região do litoral do estado de São Paulo, com acervos disponíveis para a caracteriza tecno-morfológica em que se identifica objetos arqueológicos tanto com tecnologias pré-coloniais, quanto do período de contato com o europeu, em que se sugere o período de contato entre esses grupos distintos.

Em relação a associações às Tradições arqueológicas, os sítios de Barra Bonita e Promissão, têm amostragem pequena, que deixa dúvida sobre esse tipo de inferência. Para estas regiões é sugerido que outras etapas de coleta e/ou escavação sejam realizadas para ampliar a amostra, permitindo que inferências sobre Tradições arqueológicas sejam feitas com maior certeza.

7. Referências Bibliográficas

- AFONSO, Marisa Coutinho. 2001. *Resgate arqueológico dos sítios Água Branca, Lambari I e Lambari II (Municípios de Casa Branca e Mococa, SP)*. Relatório Final. Museu de Arqueologia e Etnologia/USP, São Paulo.
- AMENOMORI, Sandra. 2000. *Trabalho de Conclusão de Curso prático de análise de material cerâmico arqueológico*. Responsável da disciplina: Erika Marion Robrahn-González. Museu de Arqueologia e Etnologia, São Paulo. Não Publicado.
- ARAUJO, Astolfo Gomes de Mello; ORTEGA, Daniela Dias; SHRAGE, Thomas Johanne; OKUMURA, Mercedes; CECCANTINI, Gregório Cardoso Tápias. 2016. A Tradição Itararé-Taquara na região central do Estado de São Paulo: o sítio Benedito Machado, Botucatu (SP) e suas possíveis relações com o Brasil Central. *Cadernos do Lepaarq*. Vol. XIII, nº25.
- ARAUJO, Astolfo Gomes de Melo. 2001. *Teoria e método em arqueologia: um estudo de caso no Alto Paranapanema, Estado de São Paulo*. Tese de Doutorado. MAE, USP. São Paulo.
- BANNING, Edward B. 2020. *The Archaeologist's Laboratory. The analysis of archaeological evidence*. Second Edition. Springer.
- BARRETO, Cristiana; LIMA, Helena Pinto; BETANCOURT, Carla Jaime. 2016. *Cerâmicas arqueológicas da Amazônia. Rumo a uma nova síntese*. IPHAN, Museu Paraense Emílio Goeldi.
- BURNHAN, K. P.; OVERTON, W. S. 1978. Estimation of the size of a closed population When capture probabilities vary among animals. *Biometrika*, 65: 927-936.
- BURNHAN, K. P.; OVERTON, W. S. 1979. Robust estimation of population size When capture probabilities vary among animals. *Ecology*. 60: 927-936.

CHMYZ, Igor. 1976. Terminologia arqueológica brasileira para cerâmica. *Cadernos de Arqueologia*. UFPR. Ano 1, N°1.

CORREA, Ângelo Alves. 2014. Pindorama de Mboîa e Îakaré. Continuidade e mudança na trajetória das populações Tupi. Tese de Doutorado. MAE/USP, São Paulo.

DUNNELL, Robert. 2006. *Classificação em Arqueologia*. EdUSP. São Paulo.

ERNESTO, Matilde Vasconcelos. 2013. *Térmitas de duas áreas de floresta Atlântica Brasileira: uma análise do desempenho de estimadores não paramétricos*. Dissertação de mestrado. Rio Tinto. UFRN. Ecologia e Monitoramento Ambiental.

FACCIO, Neide Barrocá; SOUZA, Margarete de Lurdes; MELO, Ludimila Justino de. (Orgs). 1992. *Guia para análise e classificação do material cerâmico*. Laboratório de Arqueologia Guarani, Faculdade de Ciência e Tecnologia. UNESP. Presidente Prudente.

FEATHERS, James. 2006. Explaining Shell-tempered pottery in prehistoric eastern north America. *Journal of archaeological method and theory*. Vol .13. no. 2. June. DOI: 10.1007/s10816-006-9003-3.

FORD, James A. 1954a. On the Concept of Types: The Type Concept Revisited. *American Anthropologist*, vol. 56, p. 42-53.

FORD, James A. 1954b. Comment on A. C. Spaulding's "Statistical Techniques for the Discovery of Artifact Types". *American Antiquity*, vol. 19, p. 390-39.

FORD, James A. 1954c. Spaulding's Review of Ford. *American Anthropologist*, vol. 56, p. 109-112.

HELTSHE, L.; FORREST, N. E. 1983. Estimating species richness using the jackknife produce. *Biometrics*. 39: 1-11.

LA SALVIA, Fernando; BROCHADO, José Proença. 1989. *Cerâmica Guarani*. Porto Alegre: Posenato Arte & Cultura.

LIPO, Carl Phillipp. 2001. *Science, Style, and the Study of Community Structure: An Example from the Central Mississippi River Valley*. Oxford: Hadrian Books.

LIPO, Carl Phillipp; MADSEN, Mark. 2001. Neutrality, “style” and drift: Building methods for studying cultural transmission in the archaeological record. In: HURT & RAKITA (Eds) *Style and Function: Conceptual Issues in Evolutionary Archaeology*. Westport, Conn: Bergin and Garvey, p. 91-118.

MEGGERS, Betty; EVANS, Clifford. 1970. *Como interpretar a linguagem da cerâmica*. Smithsonian Institution. Washington, D.C. 1970.

MILLER, JR. Tom. 1978. Tecnologia Cerâmica dos Caingang Paulistas. *Arquivo do Museu Paranaense – Nova Série – Etnologia, Curitiba*.

MORAES, Camila Azevedo. 2003. Os Sítios Água Branca e Lambari II no contexto da ocupação pré-histórica do Médio Vale do Rio Pardo; SP. *Anais Do XII Congresso da Sociedade De Arqueologia*. Brasileira. São Paulo.

MORAES, Camila Azevedo. 2006. Apostila do Curso: A cerâmica arqueológica brasileira: definições e princípios de análise. Jaú, São Paulo. Não Publicado.

MORAES, Camila. 2007. *Arqueologia Tupi no nordeste de São Paulo: um estudo de variabilidade artefactual*. Dissertação de mestrado. Universidade de São Paulo.

NOELLI, Francisco Silva. 1993. *Sem Tekoha não há Tekó: Em busca de um modelo Etnoarqueológico da Aldeia e da subsistência Guarani e sua Aplicação a uma área de Domínio no Delta do Rio Jacuí-RS*. Porto Alegre. Dissertação de Mestrado em História – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

OLIVEIRA, Kelly. 2009. A cerâmica pintada da Tradição Tupiguarani: estudando a coleção Itapiranga, SC. *Arqueologia do Rio Grande do Sul, Documentos 11*, 5-88. São Leopoldo: IAP, p 5-88.

ORTON, Clive; TUERS, Paul; VINCE, Alan. 1997. *Pottery in Archaeology*. Cambridge Manuals in archaeology. Cambridge University Press. Cambridge.

PANACHUK, Lílian. 2021. *Gestando potes e pessoas: a cerâmica como processo de aprendizagem do sensível e concreto*. Tese de Doutorado. FFCH. Programa de Pós-graduação em Antropologia, UFMG, Belo Horizonte.

PEREZ, Glauco Constantino. 2018. *Arqueologia Paulista e o marcador cerâmico como delimitador de fronteira étnica: um estudo das regiões sul e oeste do Estado de São Paulo*. Tese de Doutorado, MAE/USP. São Paulo.

SCATAMACCHIA, Maria Cristina Mineiro; UCHÔA, Dorath Pinto. 1993. O contato euro-indígena visto através de sítios arqueológicos do estado de São Paulo. *Revista de Arqueologia*, São Paulo, 7: 153-173.

SCIENTIA CONSULTORIA LTDA. 2003. *Relatório Final 2: Projeto de levantamento arqueológico na área de inundação e salvamento arqueológico no canteiro de obras da UHE Barra Grande, Sc/Rs. Salvamento Arqueológico no canteiro de obras, margem direita e esquerda do Rio Pelotas: Resultados dos trabalhos laboratoriais*. Volume 1. Florianópolis, março/2003.

SCHIAVETTO, S. N. DE O. 2007. *Arqueologia Regional e Educação: Proprietários de Estudos sobre. Um " Passado Excluído" de Araraquara; SP*. Universidade Estadual De Campinas. Instituto de Filosofia E Ciências Humanas. Campinas.

SCHILLING, Ana Cristina; BATISTA, João Luis Ferreira. 2008. Curva de acumulação de espécies e suficiência amostral em florestas tropicais. *Brazilian Journal of Botany*, v. 31, p. 179-187.

ROBRAHN, Erika Marion. 1989. *A ocupação pré-colonial do Vale do Ribeira de Iguape, SP: Os Grupos Ceramistas do Médio Curso*. Dissertação de Mestrado, FFLCH/USP.

RYE, Owen. 1981. *Pottery Technology. Principles and Reconstruction. Manual on Archaeology 4*. Washington D.C. Smithsonian Inst. Press.

SCHMITZ, Pedro Inácio. 1985. O Guarani no rio Grande do Sul. *Boletim do MARSUL*. V. 2, p.5 -42.

UCHOA, Dorath Pinto, SCATAMACCHIA, Maria Cristina M., GARCIA, Caio Del Rei. 1984. O sítio cerâmico do Itaguá: um sítio de contacto no litoral do Estado de São Paulo, Brasil. *Rev. Arqueologia*. Belém, 2 (2). 51-60, jul./dez.

WÜST, Irmhild. 1990. *Continuidade e mudança – para uma interpretação dos grupos ceramistas pré-coloniais da Bacia do rio Vermelho, Mato Grosso*. Tese de Doutorado, FFLCH, USP, São Paulo.

ZANETTINI ARQUEOLOGIA. 2007. *Programa de Diagnóstico Arqueológico Usina Guarani S/A - Açúcar e Álcool (Usina Cruz Alta - Unidade III)*. Relatório final.

ANEXO

Ficha de análise aplicada nesta análise;

	Data da Análise
	ID
Dados de localização do acervo	Instituição de Guarda
	Município da Instituição
Dados de localização do sítio	Proveniência (município)
	Proveniência (Nome do Sítio)
	Código do Sítio
	Número do fragmento
	Número do Vaso (em caso de peças inteiras)
	Número da Fotografia
	Setor (do sítio)
	Nº da Quadra, Trincheira, Corte de verificação ou decapagem
	Perfil
	Nível
	Facies
	Sondagem
	Coordenada ZONA
	Coordenada (L)
Coordenada (S)	
Atributo tecnológico	Tipo de antiplástico (caco moído)
	Tipo de antiplástico (mineral) - indicar qual
	Tipo de antiplástico (carvão)
	Tipo de antiplástico (cariapé)
	Tipo de antiplástico (indeterminado)
Atributos de dimensão	Espessura do antiplástico (mm)
	Espessura da peça (mm)
	Largura da peça (mm)

	Comprimento da peça (mm)
	Peso do fragmento (g)
	Integridade da Peça (%)
	Diâmetro (da borda da vasilha) - cm
Atributos morfológicos	Rótulo
	Tipo de Apêndice
	Tipo de Apique
	Forma da Boca
	Tipo de Bojo
	Tipo de Base
	Tipo de Lábio
	Tipo de Ombro
	Tipo de Angulação -Borda
	Inclinação - Borda
	Reforços - Borda
	Contorno do vaso - espessura da borda em relação ao corpo
Atributos tecnológicos	Técnica de manufatura
	Tipo de Queima
	Tratamento Interno da superfície (alisado, polido, lustro)
	Tratamento Externo da superfície (alisado, polido, lustro)
	Aplicação de nova camada interna (escolher Barbotina, Branidura, Engobo)
	Aplicação de nova camada Externa (escolher Barbotina, Branidura, Engobo)
	Intensidade da Barbotina Interna
	Intensidade da Barbotina Externa

	Acabamento de superfície interno (corrugado, unguado, espatulado, etc)
	Acabamento de superfície externo (corrugado, unguado, espatulado, etc)
Atributos de acabamento de superfície	Área de Aplicação dos Grafismos (interno ou externo)
	Localização Campo Interno
	Localização Campo Externo
	Localização Zona Interna
	Localização Zona Externa
	Cor do motivo Interno
	Cor do motivo Externo
	Cor do Engobo Interno
	Cor do Engobo Externo
	Cor da Barbotina face interna
	Cor da Barbotina face externa
	Grupo Campo (1.2.3)
	Grupo Zona (1, 2, 3)
	Conjunto Campo
Conjunto Zona	
	Observações complementares

Ficha de cadastro Sítio Alpargatas

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE PRÉ-HISTÓRIA

FICHA DE PROSPECÇÃO

1. NOME DO SÍTIO: ALPARGATAS 2. CÓDIGO: SP-PI-01
 3. NÚMERO DE CAMADAS: -
 4. LOCALIDADE: - 5. COORDENADAS: 23°21'S/47°53'WG
 6. MUNICÍPIO: TATUI 7. ESTADO: SÃO PAULO
 8. SUBSÍDIOS PARA LOCALIZAÇÃO: FÁBRICA Alpargatas, Tatuí

9. MEIOS DE ACESSO: Rodovia Castelo Branco - Trevo Tatuí/Itapetininga - SP-127- fábrica Alpargatas (à esquerda, após passar o trevo para a cidade de Tatuí)
 10. PROPRIETÁRIO E ENDEREÇO: São Paulo Alpargatas S/A, Rodovia SP - 127, Tatuí, São Paulo.
 11. MORADOR ATUAL: funcionários da fábrica 12. ATITUDE: receptiva
 13. DELIMITAÇÃO E DESCRIÇÃO DO SÍTIO: Foi encontrada uma urna mortuária contendo restos ósseos a 1,50 m de profundidade e fragmentos de cerâmica em superfície. Há uma camada de terra escura, quase preta, sobre o solo avermelhado da região. A urna foi encontrada durante os trabalhos com tratores e escavadeiras, junto à uma ampla cisterna.

14. AMOSTRAGEM: coleta dos fragmentos da urna, material ósseo e cacos cerâmicos.
 15. ÁREA: não delimitada 16. PROFUNDIDADE: 1,50m (urna) 17. EXPOSIÇÃO: enterrado
 18. DIREÇÃO DO EIXO MAIOR: _____
 19. RIO: Sorocaba 20. COTA ALTIMÉTRICA: 650 m
 21. ÁGUA MAIS PRÓXIMA: confluência do ribeirão Pederneiras e o rio Tatuí
 22. VEGETAÇÃO: Havia uma mancha de mata próxima, destruída quando da construção da fábrica.
 23. SOLO (COR E TEXTURA): solo avermelhado e solo escuro próximo à urna e na superf.
 24. RELEVO: o sítio localiza-se no topo de um interflúvio aplainado.

25. FONTES DE MATÉRIA PRIMA OBSERVÁVEIS: -

26. ESTADO DE PRESERVAÇÃO: destruído devido a obras de engenharia
 27. VESTÍGIOS: cerâmicos, ossos humanos. A cerâmica apresenta características típicas da tradição tupiguarani. Dois fragmentos de cerâmica foram datados por termoluminescência (IF-USP); 758 ± 50
 28. OBSERVAÇÕES: _____

29. PESQUISAS ANTERIORES: -
 30. REFERÊNCIAS: -

31. FOTOS: sim 32. DOCUMENTAÇÃO SUPLEMENTAR: _____

33. Nº CARTA GEOGRÁFICA OU FOTO AÉREA: Folha Tatuí (IBGE), escala 1:50000
 34. PESQUISADORES: Luciana Pallestrini, Solange Caldarelli, Filomena Chiara e Marisa
 35. REGISTRADO POR: Marisa Coutinho Afonso DATA: 27/2/1984
 Instituto de Pré-História da Universidade de São Paulo

Caderno de Campo Sítio Alpargatas, páginas 1 e 2

Etapa de campo de 10 a 14/2/84

participantes: Walter, Fykon, Marisa e Severino

Thomaz de Mattos e Jorge Tomoshiro, do Departamento
de morfologia ^{Vegetal} da UNICAMP - ecologista vegetal e taxonomista

objetivos: - levantamento geológico e de formação ^{vegetal} da bacia do Juruá
- levantamento botânico de mata e cerrado.

27/2/84

participantes: Dra. Luciana, Solange, Filomena, Severino e Marisa.

Fomos para a fábrica Alpargatas em Tatuí porque durante trabalhos de ^(a 1,50m de profundidade) furogeol foi encontrada uma urna com ossos. (O sítio arcaico está localizado na favela Tatuí, do IBGE, na escala 1:50000, próximo à confluência do ribeirão Pederneras com o rio Tatuí, distante aproximadamente 30 km de cidade de Itapetininga. No local havia uma camada feita, rica em matéria orgânica. No ~~local~~ buraco feito onde havia a urna, de mais de 2m de profundidade, havia "bolões" de solo de coloração diferente da avermelhada vista em torno. Tem um amarelo esverdeado (argiloso) e amarelado. Foram colhidas amostras deste solo para termoluminescência. Dos fragmentos de cerâmica recolhida pela pessoal da fábrica, Solange notou que pertenciam a 2 urnas: 1 corrigada, espatu-

lado e a outra pintada, vermelha e preto sobre fundo branco. Diante os casos quanto os ossos foram para o I.P.H. Almoço na fábrica e em seguida fomos ver os sítios Queimada I e II (próximos à usina de energia) e II-E e Área Branca II em grupos, para mostrá-los à sua divisão. Voltamos à SR de noite.

Maísa.

7/4/84 - ITAPETININGA

participantes: Belange, Eliete, Dirvino e Maísa

- 1) sítio Alambani — conhecer para planejar futuros trabalhos de delimitação e coleta — sítio histórico: informações levantadas por Eliete.
- 2) sítio Santa Cruz — verificação das suas condições para planejamento de futuros trabalhos.